

Evidenzbasierte
Früherkennung &
Prävention von LRS
im Kindergarten

Masterarbeit Annika Veneziani

Welt der
Buchstaben ↑
Kindergarten

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten

Wie sieht eine wirkungsvolle Früherkennung
und Prävention von LRS im Kindergarten aus
und welchen Stellenwert hat sie?

Eingereicht von: Veneziani Annika
Begleitung: Zumbrunnen Karin
Datum der Abgabe: 06.12.2021

Wer für andere
Verantwortung trägt,
soll es nicht an
der nötigen Hingabe
mangeln lassen.

DIE BIBEL – RÖMER 12,8

Inhaltsverzeichnis

	Abkürzungsverzeichnis	6
	Abstract	7
01	AUSGANGSLAGE	8
	1.1 Ausgangslage in der persönlichen Praxis	8
	1.2 Ausgangslage in der Forschung	9
	1.3 Ziel der vorliegenden Arbeit	10
	1.4 Erkenntnisleitende Fragestellungen der vorliegenden Arbeit	11
02	FORSCHUNGSMETHODIK	12
	2.1 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik	12
	2.2 Beschreibung des Vorgehens	13
03	LESE-RECHTSCHREIBSCHWIERIGKEITEN – GRUNDLAGENWISSEN	16
	3.1 Definition	16
	3.1.1 Klinische Klassifikationssysteme	17
	3.1.2 Pädagogische Erklärungsansätze	19
	3.1.3 Zusammenfassung	21
	3.2 Diagnostik	23
	3.3 Prävalenz	24
	3.4 Komorbide Störungen	25
	3.5 Zwischenfazit	26
04	URSACHEN FÜR LESE-/RECHTSCHREIBSCHWIERIGKEITEN	27
	4.1 Biologische Faktoren	27
	4.1.1 Genetische Ursachen	27
	4.1.2 Neuropsychologische Erklärungsmodelle	29
	4.2 Faktoren in den Bereichen Wahrnehmung und Kognition	30
	4.2.1 Funktionsstörungen im Bereich der visuellen Wahrnehmung	30
	4.2.2 Funktionsstörungen im Bereich der auditiven Wahrnehmung	31
	4.2.3 Funktionsstörungen in der phonologischen Informationsverarbeitung	31
	4.3 Umweltfaktoren	38
	4.3.1 Familiäres Umfeld	38
	4.3.2 Schulische Unterrichtung	39
	4.3.3 Individuelle emotionale Faktoren	39
	4.4 Zwischenfazit	40

05	DIE UNGESTÖRTE ENTWICKLUNG SCHRIFTSPRACHLICHER VORLÄUFERFÄHIGKEITEN	41
5.1	Phasenmodelle des Schriftspracherwerbs	41
5.1.1	Präliteral-symbolische Phase	41
5.1.2	Logographemische Phase	42
5.2	Entwicklung der phonologischen Bewusstheit	42
5.2.1	Silbenebene	43
5.2.2	Reimebene	43
5.2.3	Phonemebene	44
5.3	Zwischenfazit	44

06	EVIDENZBASIERTE FRÜHERKENNUNG UND PRÄVENTION VON LRS IM KINDERGARTEN	46
6.1	Berechtigung und Stellenwert der Früherkennung und Prävention möglicher Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Kindergarten	46
6.1.1	Diskussion von Studienergebnissen zur Früherkennung und Prävention von LRS	47
6.1.2	Weitere Einschätzungen zur Bedeutsamkeit und dem Stellenwert von Früherkennung und Prävention aus Theorie und Praxis	48
6.1.3	Zwischenfazit	49
6.2	Wirkungsvolle Früherkennung von LRS	49
6.2.1	Variablen zur Früherkennung von LRS	50
6.2.2	Evidenzbasierte Testinstrumente zur Früherkennung von LRS	53
6.2.3	Gelingensbedingungen für die Früherkennung von LRS	57
6.2.4	Zwischenfazit	58
6.3	Wirkungsvolle Prävention von LRS	59
6.3.1	Förderkomponenten für die Prävention von LRS	59
6.3.2	Evidenzbasierte Förderprogramme zur Prävention von LRS	63
6.3.3	Gelingensbedingungen in der Prävention von LRS	65
6.3.4	Zwischenfazit	67

07	AUSWERTUNG UND REFLEXION	68
7.1	Beantwortung der Fragestellung	68
7.2	Konsequenzen für die heilpädagogische Berufspraxis	70
7.3	Ausblick im Bereich der Forschung	71
7.4	Reflexion der Forschungsmethodik	71
7.4.1	Reflexion der Sichtung des Materials	71
7.4.2	Reflexion der Kategorienbildung	72
7.4.3	Reflexion der Materialkodierung	72
7.4.4	Reflexion der Analyse und Auswertung der Inhalte	72
7.4.5	Fazit	73
7.5	Anwendungshinweise für die Broschüre «Handlungsempfehlungen für eine evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten»	73

08	SCHLUSSWORT	74
	Literaturverzeichnis	75
	Tabellenverzeichnis	77
	Abbildungsverzeichnis	77

	ANHÄNGE	78
1	Kategoriensystem für die Bearbeitung des Literaturkorpus – nach der qualitativen Inhaltsanalyse	78
2	Beispiele für Materialanalyse	80
3	Modell des Arbeitsgedächtnisses (in Anlehnung nach Baddeley, 1986)	81
4	Weitere aktuelle Erkenntnisse zu Kandidatengenen für LRS	82
5	Entwicklungsmodelle zum Schriftspracherwerb	83
6	Sammlung von Aufgabenstellungen zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit	84
	Danksagung	85
	Eigenständigkeitserklärung zur Masterarbeit	86

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
BISC	Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
DSM-5	(engl.: Diagnostic and statistical manual of mental disorders) Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen, 5. Auflage
ICD-10	(engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
LRS	Isolierte Lese-, bzw. Rechtschreibschwierigkeit oder kombinierte Lese-Rechtschreibschwierigkeit
RAN	(engl.: Rapid Automated Naming) Benennungsgeschwindigkeit
SHP	Schulische Heilpädagog*innen
SSES	Spezifische Sprachentwicklungsstörung
TEPHOBE	Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit
phB	Phonologische Bewusstheit
WHO	(engl.: World Health Organization) Weltgesundheitsorganisation

Abstract

Fröhlich, zuversichtlich und bestens ausgerüstet fliegt der kleine Junge auf dem Umschlag der vorliegenden Arbeit geradewegs in die Welt der Buchstaben. Welche Lehrperson wünscht sich nicht auch, die «eigenen Kindergartenkinder» so in die erste Klasse zu entlassen? Doch leider gehören Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zu den häufigsten Entwicklungsstörungen, die im Kindes- und Jugendalter auftreten können. Oft beeinträchtigen sie auch die Leistungen in anderen Schulfächern und können emotionale und psychische Belastungen bei Betroffenen hervorrufen. Ein komplexes und wechselseitiges Zusammenspiel verschiedener biologischer und kognitiver Variablen sowie Umweltfaktoren scheint Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben hervorzurufen. Fest steht, dass evidenzbasierte Früherkennungs- und Präventionsmaßnahmen von LRS im Kindergarten für Betroffene kompensatorische Funktion in Bezug auf den späteren Schriftspracherwerb haben. Es stellt sich daher die Frage nach den konkreten Möglichkeiten, bereits im Kindergarten mit betroffenen Kindern wirkungsvoll präventiv zu arbeiten. Für Kindergartenlehrer*innen und Schulische Heilpädagog*innen ist dazu der Blick auf jene Kompetenzen zentral, die ein Kind am Ende der Vorschulzeit im Bereich schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten entwickelt haben sollte. Die vorliegende Entwicklungsarbeit auf der Grundlage einer Literaturrecherche hat es sich zum Ziel gesetzt, für Kindergartenlehrer*innen und Schulische Heilpädagog*innen konkrete Handlungsempfehlungen und Gelingensbedingungen für eine wirkungsvolle und nachhaltige Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten zu erarbeiten und herauszustellen, welche Berechtigung und welchen Stellenwert sie haben.

01 Ausgangslage

Zu Beginn wird beschrieben, wie das Thema und die erkenntnisleitende Forschungsfrage für die vorliegende Masterarbeit entstanden sind. Es wird ein Einblick in die persönliche Erfahrung aus der eigenen heilpädagogischen Praxis gewährt und die aktuelle Lage in der Forschung umrissen. Daraus wird die zentrale Forschungsfrage abgeleitet und das Ziel vorgestellt, welches mit dieser Masterarbeit erreicht werden soll.

1.1 Ausgangslage in der persönlichen Praxis

In meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin im Zyklus 1 ist die Anbahnung und der Aufbau des Schriftspracherwerbs ein zentrales Thema. Im Rahmen des Masterstudiengangs Schulische Heilpädagogik erlangte ich Einblick in die komplexen Zusammenhänge, die den Lese- und Schreiberwerb beeinflussen. Sechs kompakte Studientage und eine Vertiefung durch verschiedene Wahlmodule schienen mir aber nicht genug «theoretischen Boden» für meine Arbeit mit Kindern mit (sich anbahnenden) Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu geben. Aus diesem Grund wollte ich mich näher mit der Thematik beschäftigen.

Der Blick in mein heilpädagogisches Praxisfeld, insbesondere im Kindergarten, bestärkte mich in diesem Vorhaben. Kindergartenlehrpersonen, denen ich in meiner Praxis begegne, scheint bewusst zu sein, dass es in Bezug auf die Anbahnung des Schriftspracherwerbs wichtig ist, am Bereich der sogenannten *phonologischen Bewusstheit*¹ in der Vorschulzeit zu arbeiten. Auch meine Bemühungen umfassen das Beobachten und möglichst individuelle Unterstützen von Kindern in diesem Bereich. Ich merke jedoch, dass die diagnostische Früherkennung und die spezifische, wirkungsvolle Prävention von sich möglicherweise ausbildenden Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, basierend auf tieferen theoretischen Auseinandersetzungen, noch wenig Raum in meinem Arbeitsalltag einnehmen.

Erschwerend kommt zu diesen Beobachtungen hinzu, dass in der Schweiz von den Volksschulen zwar eine frühe Erfassung grundlegender Kompetenzen, z.B. durch gezielte Beobachtung, gefordert, bisher aber im Bereich der Sprachkompetenzen kein einheitliches, konkretes Vorgehen dazu «vorgeschrieben» wird, welches Schulische Heilpädagog*Innen (nachfolgend SHP) dazu verpflichten würde, sich näher mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ein Handlungsmanual oder einheitliche Empfehlungen fehlen. Dies sei kurz exemplarisch erläutert.

Das Förderkonzept der Schule Gams, in welcher ich als SHP angestellt bin, stellt genau solche Forderungen. So sollen «gezielte Beobachtungen in der Kindergartengruppe durchgeführt» (Schule Gams, 2018, S. 24) werden, wobei «jene Entwicklungsbereiche berücksichtigt werden, die für einen erfolgreichen Einstieg in die erste Klasse wichtig sind» (ebd.). Besonders aufgezählt werden hierbei u.a. die Bereiche Sprache, Kognition, Motorik und Wahrnehmung. Ziel soll dabei sein, «jene Kinder möglichst früh zu erfassen, die für ihre weitere Entwicklung Unterstützung brauchen, und möglichst schnell die erforderlichen Massnahmen in die Wege zu leiten» (ebd.). Weiterhin wird betont, dass «der Schwerpunkt der Förderung im präventiven Bereich» (ebd.) liegen soll.

¹ Die Bedeutsamkeit der Arbeit an der phonologischen Bewusstheit zur Vorbereitung der Kinder auf den Schriftspracherwerb wird im Kapitel 6.1.2 beschrieben.

Zusammenfassend können für die (heil)pädagogische Praxis einige Lücken identifiziert werden. Es fehlen konkrete, kompakte, evidenzbasierte² Empfehlungen im Sinne obligatorischer Verfahren und Handlungsmanuale für Lehrpersonen.

1.2 Ausgangslage in der Forschung

Kaum eine andere Art von Lernschwierigkeiten ist in den letzten Jahren so stark in den Fokus wissenschaftlicher Forschungen gerückt wie Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Es gibt beinahe keine kognitive Funktion oder Hirnregion mehr, welche bei inadäquater Entwicklung nicht schon als Ursache für LRS untersucht wurde. Multiprofessionell arbeiten Sprach- und Kommunikationswissenschaftler, Psychologen, Mediziner und Pädagogen an der Erforschung dieses Phänomens. So brachten die letzten zwei Jahrzehnte wissenschaftlicher Auseinandersetzungen immer wieder neue wesentliche Erkenntnisse in diesem Bereich. Besonders im englischsprachigen Raum beschäftigten sich zahlreiche Forschergruppen mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Auch im deutschsprachigen Raum konnten diesbezüglich immer wieder neue Einsichten gewonnen werden (Steinbrink & Lachmann, 2014).

Einig ist man sich, dass Lesen und Schreiben zentrale Kompetenzen sind, die über das Gelingen der weiteren Schullaufbahn entscheiden und aus dem Alltag eines jeden Menschen kaum wegzudenken sind. Ausserdem hat sich herausgestellt, dass Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter gehören (Mayer, 2016), weshalb ihnen eine besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte. Isolierte Leseschwierigkeiten (ohne Probleme im Rechtschreiben) treten bei 4 bis 7% auf, isolierte Rechtschreibschwierigkeiten (ohne Probleme im Lesen) bei 2 bis 9% und kombinierte Lese-Rechtschreibschwierigkeiten umfassen Prävalenzzahlen von 2 bis 6% (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Oftmals weisen Familienangehörige von Kindern mit LRS ebenso eine Form von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten auf. Die Schulzeit von Betroffenen gestaltet sich meist schwierig und wird von negativen Erfahrungen begleitet, woraus sich nicht selten auch internalisierende oder psychosomatische Störungen entwickeln, wie der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (nachfolgend KJPD) der Universität Zürich (2018) berichtet. Er folgert deshalb: «Eine Früherkennung von Kindern, die Leseprobleme entwickeln, ist zentral für eine möglichst effektive und frühzeitige Unterstützung und Förderung» (ebd.). Treten bei einem Kind in diesem Bereich Schwierigkeiten auf, so kann dies weitreichende Folgen haben. Brem (2017) betont, dass Betroffene oft lebenslanglich damit zu kämpfen haben.

Beim Schuleintritt wurde festgestellt, dass Kinder im Bereich der phonologischen Bewusstheit (welche als eine der Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb gesehen wird) teilweise einen sehr geringen Entwicklungsstand aufweisen. Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt (2020) führen dies darauf zurück, dass im Kindergarten bisher eher vermieden wurde, derartige Inhalte zu vermitteln. Bisherige Untersuchungen haben die Wirksamkeit einer frühzeitigen Erkennung von Risikokindern und deren

² Von evidenzbasiert spricht man, wenn ein Instrument (ein Diagnoseinstrument oder ein Förderprogramm) theoretisch fundiert und modellgeleitet ist und in seiner Wirksamkeit durch kontrollierte empirische Evidenz belegt ist (Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019). Oder anders die Wirksamkeit eines Testverfahrens bzw. eines Förderprogramms auf Ergebnissen von Studien beruht, welche nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt wurden (Röthlisberger & Brem, 2019).

anschliessende Unterstützung durch ein Präventionsprogramm belegt. Damit nicht all jene Entwicklungsschritte parallel zum Leseunterricht in der Schule nachgeholt werden müssen, die von anderen Kindern schon bewältigt wurden, plädieren die Autor*Innen (ebd.) dafür, bereits im Kindergarten mit der Förderung solcher Kinder zu starten.

Der Blick in die aktuelle Forschungslage macht deutlich, dass Bemühungen unternommen werden, neueste theoretische Erkenntnisse festzuhalten und zu publizieren, damit sie für die Arbeit mit Kindern, bei denen sich Lese-Rechtschreibschwierigkeiten anbahnen, zugänglich gemacht werden können. Neben zahlreichen Informationen über Entstehung, Ursachen und Möglichkeiten für Prävention und Intervention gibt es inzwischen auch eine Grosszahl von Programmen für die konkrete Arbeit mit solchen Kindern. So machen auch Röthlisberger und Brem (2019) in diesem Kontext deutlich, dass es bei der aktuell «beinahe unüberschaubaren Fülle von Hilfsmitteln und Trainings» (ebd., S. 20) besonders wichtig ist, die evidenzbasierten auszuwählen. Gemäss den Autor*Innen (ebd.) bieten sich für Schulkinder vor allem symptomorientierte Trainings an, durch die explizit an den jeweiligen schriftsprachlichen Problemen gearbeitet wird. Trainings, durch die isoliert visuelle oder auditive Funktionen gefördert werden, zeigen jedoch kaum Effekte. Auch Kindern im Vorschulalter, welche ein erhöhtes Risiko zur Ausprägung einer LRS aufweisen, helfen phonologische Trainings besonders (ebd.), weil es sich dabei um schriftsprachliche Vorläuferfähigkeiten handelt. Personen aus der (heilpädagogischen) Praxis müssen deshalb à jour bleiben und von Kriterien geleitet sich mit Bedacht für das Mittel der Wahl entscheiden, da theoriegeleitetes und evidenzbasiertes Arbeiten als Qualitätsmerkmal pädagogischer Arbeit gesehen werden kann.

1.3 Ziel der vorliegenden Arbeit

In Anbetracht dieser Ausgangslage schien es bedeutsam, das Thema Früherkennung und Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten genau zu beleuchten. Es wird erarbeitet, welche Massnahmen von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*Innen im Kindergarten ergriffen werden müssen, um den späteren Schriftspracherwerb positiv beeinflussen zu können. Dazu wird wie folgt vorgegangen: In einem ersten Schritt wird im Kapitel 2 die Forschungsmethodik vorgestellt, welche für die Erstellung der Arbeit wegweisend war. Das Kapitel 3 widmet sich dann einigen grundlegenden Informationen zum Phänomen LRS. Für ein gemeinsames Verständnis wird eine Arbeitsdefinition erstellt und aufgezeigt, wie Lese-Rechtschreibschwierigkeiten diagnostiziert werden können, wie häufig sie vorkommen und welche komorbiden³ Störungen unter Umständen auftreten. Schliesslich dreht sich das Kapitel 4 um die Klärung der verschiedenen Ursachen von LRS. Kapitel 5 zeichnet ein grobes Bild davon, wie man sich den ungestörten Erwerb schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten vorstellen kann. Neben einem Exkurs über die Berechtigung und den Stellenwert von Früherkennungs- und Präventionsmassnahmen⁴ werden im Kapitel 6 Informationen über verschiedene Beobachtungskriterien, evidenzbasierte Testverfahren und Screenings, nachweislich wirksame Trainingsprogramme für die Prävention und wichtige Hinweise für Präventionsprogramme im Allgemeinen erarbeitet und diskutiert. Es werden ausserdem Gelingensbedingungen für eine wirkungsvolle Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten abgeleitet.

³ gemeinsam mit LRS auftretend

⁴ Die Auseinandersetzung mit der Berechtigung und dem Stellenwert, die Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten aus heutiger Sicht haben, stellt die Grundlage dar, um aufzeigen zu können, welche Relevanz das Thema hat. Erst das ist die Berechtigung, sich damit ausgiebig zu beschäftigen. Daher würde das Kapitel durchaus eher an den Anfang der Arbeit gehören. Da im Laufe des Schreibprozesses jedoch deutlich wurde, dass hier viele Bezüge zu verschiedenen Kapiteln der Arbeit gemacht werden, die es zu einem ganzheitlichen Verständnis braucht, wurde dieser Abschnitt bewusst erst sehr weit hinten in der Arbeit angegliedert.

Das Kapitel 7 dient der Reflexion der Erkenntnisse und des Forschungsprozesses und dem Ausblick in die Praxis und Forschung. Neben dem Zusammenfassen der wichtigsten aktuellen Erkenntnisse im Rahmen dieser Arbeit wird auch ein konkreter Transfer in die Praxis vorgenommen. In Form der Broschüre «Handlungsempfehlungen für eine evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten» werden die gewonnenen Erkenntnisse kompakt und übersichtlich in einer Art Handlungsmニュアル für Schulische Heilpädagog*Innen und Kindergartenlehrpersonen zusammengefasst. Einfach in der Anwendung soll sie aufzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten für eine wirkungsvolle Früherkennung und Prävention von LRS bestehen und welche Gelingensbedingungen aus der Theorie und Forschung ableitbar sind.

1.4 Erkenntnisleitende Fragestellungen der vorliegenden Arbeit

Aus der oben beschriebenen Ausgangslage entwickelte sich folgende Hauptfrage mit dazugehörigen spezifizierenden Unterfragen und der konkreten Zielsetzung der Arbeit:

Hauptfrage

Welche Massnahmen sollten (abgeleitet aus aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen) von KLP und SHP in den Bereichen Früherkennung und Prävention im Kindergarten ergriffen werden, um den späteren Schriftspracherwerb nachweislich positiv beeinflussen zu können?

Spezifizierende Unterfragen

Welche Berechtigung und welchen Stellenwert haben Früherkennung und Prävention von möglichen Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Kindergarten?

Welche Gelingensbedingungen können für die Umsetzung von wirkungsvoller Früherkennung und Prävention im Kindergarten formuliert werden?

Zielsetzung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Broschüre zu erstellen, welche die zentralen Erkenntnisse, die aus der Entwicklungsarbeit hervorgehen, zusammenfasst. Sie soll als Handreichung und Wegweisung für Kindergartenlehrpersonen und Schulische Heilpädagog*Innen dienen.

02 Forschungsmethodik

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erweisen sich als viel beforschter Bereich. Zahlreiche Fachbücher, Studienberichte und Zeitungsartikel aus verschiedenen Disziplinen (Pädagogik, Neurobiologie, Psychologie, usw.) beschäftigen sich mit dem Phänomen LRS an sich sowie seiner Früherkennung und Prävention. Eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu diesem Thema soll auf theoretischer Ebene erfolgen und Hinweise für die heilpädagogische Praxis geben. Eine systematische Literaturrecherche hilft, Erkenntnisse aus einschlägiger Literatur und aktuellen Forschungsberichten zu gewinnen, und scheint daher für die vorliegende Masterarbeit das geeignete Mittel zu sein (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020 S. 4). Ausserdem dient sie als Grundlage zur Entwicklung von Handlungsleitlinien für andere Schulische Heilpädagog*innen und Kindergartenlehrpersonen.

2.1 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Um die grosse Auswahl an Literatur systematisch entsprechend den anfangs gestellten Fragen zu bewältigen, wurde die qualitative Inhaltsanalyse als Forschungsmethodik herangezogen.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um eine Methode, anhand derer das Textmaterial, welches sich in der Literatur findet, nach einzelnen, ausgewählten Inhalten regelgeleitet durchforstet werden kann. In einem nächsten Schritt können die Inhalte dann in vorher festgelegten Kategorien zusammengefasst werden (Mayring & Brunner, 2010). Das Textmaterial soll dabei, so Mayring (2015), «unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung» (ebd., S. 13) analysiert werden. Eine gute Inhaltsanalyse hat demnach nicht das Ziel, einen Text einfach nur zu referieren, sondern möchte diesen theoriegeleitet durcharbeiten (ebd.).

Die Klassifizierung von Inhalten in einzelne Kategorien umfasst die Sortierung des Textmaterials «nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten», so Mayring (2015, S. 24), wodurch «eine strukturiertere Beschreibung des erhobenen Materials» (ebd.) ermöglicht werden soll. So wird jeder Analyseschritt nachvollziehbar und jede Entscheidung, die im Auswertungsprozess getroffen wird, kann «auf eine begründete und getestete Regel zurückgeführt» (ebd., S. 51) werden. Konkret wird dies umgesetzt, indem im Voraus entschieden wird, welche Haupt- und Subkategorien für die Einteilung des Datenmaterials sinnvoll sind und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Inhalte zur jeweiligen Kategorie zugeordnet werden können (ebd.).

Mayring sieht den Gewinn einer Kategorienbildung darin, dass dabei eine gewisse «Vergleichbarkeit der Ergebnisse, der Abschätzung [und] der Reliabilität der Analyse ermöglicht werden» (ebd., S. 52), wodurch freie Interpretation der recherchierten Literatur vermieden wird.

Damit erfüllt die qualitative Inhaltsanalyse als Forschungsmethodik die Ansprüche einer wissenschaftlichen Arbeit, bei der eine saubere Argumentation und eine gute Nachvollziehbarkeit der Aussagen und Schlüsse sehr wichtig sind.

Nach Kuckartz (2018) kann die qualitative Inhaltsanalyse auf drei verschiedene Weisen durchgeführt werden: Die *inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse*, die *evaluative qualitative Inhaltsanalyse* und die *typenbildende qualitative Inhaltsanalyse*. Sie alle finden in der Forschungspraxis viel Anwendung. Die Bearbeitung des Datenmaterials für die vorliegende Arbeit wird in Anlehnung an die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse ausgeführt. Diese kann nach Kuckartz (vgl. ebd. S. 101.121) in sieben Phasen unterteilt werden:

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten
2. A-priori Hauptkategorien bilden
3. Einordnen des Datenmaterials in die Hauptkategorien
4. Textstellen, die der gleichen Kategorie zugeordnet wurden, zusammenstellen
5. Subkategorien induktiv bestimmen
6. Einordnen des kompletten Materials in die ausdifferenzierten Kategorien
7. Die geordneten Informationen analysieren und auswerten

Für die Masterarbeit wurden die oben genannten Punkte etwas zusammengefasst und angepasst. Es wurden, aufgrund bereits vorhandener Theorien und Hypothesen, a-priori (also vor Beginn der eigentlichen Datenbearbeitung) Haupt- und Subkategorien bestimmt (Kuckartz, 2018). Mit dem Ziel eine Mischform «deduktiv-induktiver Kategorienbildung» (ebd., S. 95) anzustreben, wurde das Textmaterial durchgearbeitet und den Kategorien zugeordnet, wobei – falls nötig – Offenheit für die Bildung weiterer Kategorien bestand.

2.2 Beschreibung des Vorgehens

In Anlehnung an die oben genannten Schritte der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wird die konkrete Vorgehensweise zur Beantwortung der erkenntnisleitenden Fragestellung beschrieben.

Schritt 1: Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Nach Kuckartz (2018) müssen als erster Schritt der Inhaltsanalyse die Auswahl- und die Analyseeinheit bestimmt werden. Die Auswahlinheit stellt die Grundeinheit der Inhaltsanalyse dar und besteht in aktueller, wissenschaftlicher Literatur zum Thema der Masterarbeit. Die Analyseeinheit ist Teil einer Auswahlinheit, sozusagen die Untereinheit, und besteht im vorliegenden Fall in Artikeln, bzw. einzelnen Kapiteln oder Abschnitten aus der ausgewählten Literatur, welche jeweils ganz spezifisch zu den wichtigsten Begriffen und Konzepten der Masterarbeit Aussagen machen (ebd.).

Das Datenmaterial um die vorliegende Hauptfrage zu beantworten wurde zunächst in einem organischen Prozess gesammelt. Literatur, die durch Recherche im Internet oder auf Empfehlung der Mentorin gefunden wurde, wies oft wiederum auf andere Quellen hin. So wuchs der Literaturkorpus. Mit der Zeit begannen sich Namen der Autoren*Innen zu wiederholen und gegenseitige Bezüge innerhalb der Autorenschaft konnten fest-

gestellt werden. Folgende Kriterien reduzierten die Auswahl der Texte, sodass ein Grundlagenkorpus entstand, welcher in den nächsten Schritten systematisch untersucht und reduziert, bzw. komprimiert wurde.

1. **Fachliche Fundierung:** Für die Gewährleistung einer fachlichen Fundierung wurde Literatur von Autor*Innen, welche einen (heil)pädagogischen, psychologischen oder medizinischen Handlungshintergrund haben und/oder als Expert*Innen in diesem Bereich bekannt sind, ausgewählt.
2. **Aktualität:** Da stetig fortlaufende Forschungsbemühungen immer wieder neue Erkenntnisse über Lese-Rechtschreibschwierigkeiten hervorbringen, wurde das Datenmaterial nach Erscheinungsjahr sortiert. Primärliteratur mit jüngstem Erscheinungsdatum hatte höhere Priorität als Primärliteratur mit älterem Erscheinungsdatum. Ein auf Literatur ab dem Jahr 2000 oder jünger eingegrenzter⁵ Literaturkorpus gewährleistete darüber hinaus die Aktualität und erhöhte die Qualität der Ergebnisse.
3. **Themenspezifische Literatur:** Es wurde bei der Literaturrecherche darauf geachtet, dass jeweils einige der Schlüsselbegriffe der vorliegenden Arbeit explizit in der ausgewählten Literatur auftauchen – dies sind: Lese-Rechtschreibstörung, LRS, Legasthenie, Dyslexie, Früherkennung, Prävention, Vorschule/Kindergarten, Ursachen.

Nachdem der Grundlagenkorpus feststand, blieb selbstverständlich Offenheit für weitere relevante Literatur, die zu einem späteren Zeitpunkt auftauchte und ebenso in den Literaturkorpus Aufnahme fand.

Schritt 2: Kategoriensystem erstellen und Inhalte in Haupt- und Subkategorien einordnen (Schritte 2-6 zusammengefasst)

In einem nächsten Schritt wurden Kategorien gebildet, welche helfen sollten, den Literaturkorpus zu strukturieren und die Inhalte zusammenzufassen. Die Erstellung der einzelnen Kategorien erfolgte mit Orientierung an zentralen Fachbüchern (z.B. Mayer, 2016; Steinbrink & Lachmann, 2014; Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020) und Blick auf die Beantwortung der Fragestellungen. Insbesondere die ersten Hauptkategorien mit den dazugehörigen Subkategorien («Grundlagen LRS» und «Ursachen») sollten den «theoretischen Boden» und das nötige Hintergrundwissen für die beiden Hauptkategorien («Früherkennung von LRS» und «Prävention von LRS») liefern. Auf diese Weise sollte auf eine fachlich fundierte und einer Argumentationslinie folgende Beantwortung der Fragestellungen hingearbeitet werden. Im Laufe der Arbeit wurde sichtbar, dass es aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit Sinn macht, die Informationen zum Kapitel «Ungestörter Erwerb schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten» in einer eigenen Hauptkategorie zusammenzufassen.

Die Gesamtheit der Kategorien bildet das Kategoriensystem (Kuckartz, 2018). Es können lineare (Aufreihung von Kategorien), hierarchische (Haupt- und zugehörige Subkategorien – oft verwendet bei qualitativer Inhaltsanalyse) oder vernetzte (verschiedene, sich aufeinander beziehende Kategorien) Kategoriensysteme erstellt werden.

Für die vorliegende Arbeit schien es sinnvoll, Themenkategorien (Themencodes) in Form eines hierarchischen Kategoriensystems zu erstellen (ebd.). Besonders wichtig ist es, so Kuckartz (ebd.), die einzelnen Kategorien genau zu definieren, damit ersichtlich wird, worin sie bestehen. Die Definition einer Kategorie erfolgt durch die Umschreibung des Inhalts und durch die Angabe von Indikatoren, anhand derer ersichtlich wird, ob ein Textabschnitt in die jeweilige Kategorie gehört. Nach Kuckartz (ebd.) sollen die Kategorien disjunkt (also

möglichst trennscharf voneinander) und erschöpfend (also alle wichtigen Bereiche der Forschungsfrage abdeckend) sein. Im Zweifelsfall rät der Autor, immer die Forschungsfrage als Entscheidungshilfe beizuziehen. Dies schließt in einem späteren Schritt aber nicht aus, dass eine Textstelle mehreren Kategorien zugeordnet werden kann.

Im Anhang 1 zeigt das Raster zur Bearbeitung des Literaturkorpus, worin die Haupt- und Subkategorien für die vorliegende Arbeit bestehen und anhand welcher Kodierregel definiert wurde, welche Inhalte der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden sollten. Kuckartzs Rat (ebd.), auch eine Restkategorie für «Sonstiges» zu erstellen, das während der Durcharbeitung der Literatur als zusätzlich wichtig auftaucht, fand Berücksichtigung.

Schritt 3: Material kodieren

Anhand des oben genannten Rasters, das sich im Anhang 1 findet, konnte nun der recherchierte Literaturkorpus durchgearbeitet werden. Relevante Kapitel oder Textpassagen wurden durch farbliche Markierungen (Klebezettel in den Farben der Hauptkategorien), bzw. das Versehen mit Hinweisen zu den einzelnen Haupt- und Subkategorien, zugeordnet und handschriftlich zusammengefasst (siehe einige Beispiele im Anhang 2).

Schritt 4: Geordnetes Material analysieren und auswerten

War die Literatur soweit zusammengefasst, reduziert und geordnet, bestand der nächste Schritt in der Analyse und Auswertung des Materials.

Die Analyse kann nach Kuckartz (2018, vgl. S. 118-120) in sechs verschiedenen Formen geschehen:

1. Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien
2. Analyse der Zusammenhänge zwischen einzelnen Subkategorien einer Hauptkategorie
3. Analyse der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kategorien
4. Erstellung von Kreuztabellen, um qualitative Erkenntnisse mit quantitativen Daten zu vergleichen
5. Konfiguration von Kategorien untersuchen
6. Visualisierung von Zusammenhängen.

Für die Masterarbeit schien eine Kombination der Form 1 und der Form 2 passend zu sein. So konnten Verknüpfungen zwischen den einzelnen Subkategorien herausgearbeitet und die einzelnen Hauptkategorien systematisch durchgearbeitet werden.

Die farblichen Markierungen und handschriftlichen Zusammenfassungen halfen, die gewonnenen Erkenntnisse zu komprimieren und den Kapiteln und Unterkapiteln der Arbeit zuzuordnen (ebd.).

Schritt 5: Analyse darstellen

Schliesslich wurden die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend in Bezug auf die Forschungsfrage pointiert, in eigenen Worten dargestellt, Zusammenhänge hergestellt und bewertet. Wichtige Erkenntnisse wurden an verschiedenen Stellen (meist am Ende eines Hauptkapitels) in Form eines Zwischenfazit komprimiert zusammengefasst. So konnten die erkenntnisleitenden Fragestellungen der Arbeit beantwortet werden. Eine Reflexion des Prozesses der Datenbearbeitung fand auf der Metaebene statt. Schliesslich wurden Schlüsse für die heilpädagogische Praxis und Konsequenzen für die weitere Forschung gezogen.

Um der im Kapitel 1.4 gefassten Zielsetzung gerecht zu werden, entstand im letzten Schritt die Broschüre «Handlungsempfehlungen für eine evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten». Sie findet sich als Beilage zu dieser Arbeit in einem separaten Dokument.

⁵ Nachfolgend wird dennoch immer wieder auf Literatur und Studien verwiesen, welche vor dem Jahr 2000 entstanden. Dies hat den Grund, dass sie in Primärliteratur gefunden wurde, welche nach dem Jahr 2000 verfasst wurde. Daraus wurde geschlossen, dass die Ergebnisse der «älteren» Literatur oder Studien auch jetzt noch relevant und verlässlich sind.

03 Lese-Rechtschreib- schwierigkeiten – Grundlagenwissen

Im folgenden Kapitel wird Grundlagenwissen zum Thema Lese-Rechtschreibschwierigkeiten erarbeitet. Verschiedene Begrifflichkeiten mit den dahinter stehenden Verständnissen, welche das Konstrukt von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten versuchen zu beschreiben, werden vorgestellt und eine Arbeitsdefinition für die vorliegende Arbeit verfasst. So soll ein gemeinsames Begriffsverständnis erarbeitet werden. Des Weiteren dient das Kapitel dazu, aktuelle Erkenntnisse über die Diagnostik und die Prävalenz von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sowie komorbide Störungen zusammenzutragen. Dies zeichnet ein Bild des Ausmasses der Lernschwierigkeit und lässt bereits ein wenig erahnen, welche Berechtigung und welchen Stellenwert Früherkennung und Prävention von LRS haben (umfassend wird darauf im Kapitel 6.1 eingegangen).

Auch wenn Ursachen von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten thematisch zum Grundlagenwissen gehören, welches für diese Arbeit notwendig ist, wird diesem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet, da der aktuelle Kenntnisstand dazu sehr umfassend ist.

3.1 Definition

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, LRS, Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche, Lese-Rechtschreibstörung, Dyslexie, isolierte Lesestörung, isolierte Rechtschreibstörung, kombinierte Störung, Teilleistungsstörung...

Beschäftigt man sich mit dem Phänomen, dass es manchen Kindern sehr schwerfällt, lesen und schreiben zu lernen, so fällt zunächst auf, dass man mit einer Vielzahl verschiedener Begriffe konfrontiert wird. Diese werden teilweise synonym verwendet, wenn auch nicht jeder dieser Begriffe das Gleiche auszudrücken versucht. Dazu ein Beispiel aus Deutschland (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014):

In den einzelnen Bundesländern gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen für Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben und diverse Förderkonzepte, um den Umgang mit betroffenen Kindern zu regeln. Das Bundesland Bayern verwendet in seinem Konzept die beiden Begriffe Legasthenie und Lese- und Rechtschreibstörung synonym, wobei darunter (angelehnt an klinische Klassifikationssysteme) eine entwicklungsbiologisch und zentralnervös bedingte dauerhafte Störung im Lesen und/oder Schreiben verstanden wird. Davon wird die «Lese-Rechtschreibschwäche» abgegrenzt, welche eben nicht entwicklungsbiologisch und zentralnervös bedingt sei, sondern vielmehr durch temporär begrenzte, belastende Faktoren, wie traumatische Ereignisse (in Schule oder Familie), ein Schulwechsel o.ä. hervorgerufen wird. Abgekürzt wird die Lese-Rechtschreibschwäche in Bayern mit «LRS», wobei diese Abkürzung vorwiegend für «Lese-Rechtschreibstörung oder -schwierigkeit» steht.

Steinbrink und Lachmann (2014) stellen sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie ein bayrischer Schulpsychologe nun herausfinden kann, ob bei einem Kind mit einem «legasthenen Erscheinungsbild» (die Symptome für beide genannten Kategorien sind die gleichen) neurobiologische oder umweltbedingte Faktoren der Störung zugrunde liegen – es sich also um andauernde oder vorübergehende Schwierigkeiten handelt. Des Weiteren stellt sich die Frage, aus welchen Gründen sich umweltbedingte Belastungsfaktoren so spezifisch auf den sprachlichen Bereich auswirken sollten (ebd.).

Diese Schilderung verdeutlicht die Komplexität, welche hinter den verschiedenen Termini zur Beschreibung der Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben steckt. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass die bewusste Auswahl eines Begriffs in der jeweiligen Situation bedeutsam ist. Für die vorliegende Arbeit ist es daher wichtig, die verschiedenen Begriffe mit den dahinterliegenden Erklärungsmodellen zunächst zu beleuchten, um daraus anschließend eine passende Arbeitsdefinition zu erstellen und so ein gemeinsames Begriffsverständnis aufzubauen. Dies geschieht nachfolgend in zwei Unterkapiteln.

Im Sinne der Übersichtlichkeit kann eine Unterteilung in «Klinische Klassifikationssysteme» und «Pädagogische Erklärungsansätze» vorgenommen werden. Klinische Klassifikationssysteme dienen dazu, bei einem Kind mit Schwierigkeiten im Lesen und/oder Schreiben eine genaue Diagnose anhand äusserer Merkmale zu stellen. Dies kann unter Umständen wichtig sein, um in einem späteren Schritt aufgrund dieser Diagnose beispielsweise einen Nachteilsausgleich (in der Schule und im Berufsleben) zu erhalten. Nachfolgend soll klar werden, dass nicht alle Diagnosekriterien Relevanz für die Praxis haben. «Pädagogische Erklärungsansätze» und Definitionen von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten drücken eine Haltung und eine Einstellung gegenüber der Person mit den Schwierigkeiten aus. Daraus lassen sich unterschiedliche Forderungen, aber auch Förder- und Unterstützungsmassnahmen ableiten.

Anzumerken ist, dass sich Erklärungsansätze aus dem pädagogischen Bereich teilweise auch auf Merkmale klinischer Definitionen stützen und beziehen. Bei der Unterteilung in zwei Kapitel handelt es sich daher nicht um zwei «Seiten», sondern um zwei Blickrichtungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Zielen.

3.1.1 Klinische Klassifikationssysteme

Schulte-Körne und Galuschka (2019) stellen fest, dass der häufig gebrauchte Begriff Legasthenie, der im Englischen mit Dyslexia übersetzt wird, das Augenmerk auf eine «ausgeprägte Lesestörung in Verbindung mit einer Rechtschreibstörung» (S. 16) setzt. Hierbei werden vor allem genetische Faktoren als Ursache gesehen und es wird mit einem chronischen Verlauf gerechnet.

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)

Die Begriffe Lese-, Rechtschreib- und Lese-Rechtschreibstörung (oft mit LRS abgekürzt) werden vorwiegend im Bereich der Medizin, der Psychologie und der Psychotherapie verwendet. Sie gehen unter anderem zurück auf die 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (nachfolgend ICD-10), welche von der Weltgesundheitsorganisation (nachfolgend WHO) herausgegeben und vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (nachfolgend DIMDI) übersetzt wurde. In der ICD-10 wird, unter dem Buchstaben F81 «umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten», zwischen der Lese- und Rechtschreibstörung (F81.0) und der isolierten Rechtschreibstörung (F81.1) unterschieden, deren Inhalt wie folgt zusammengefasst werden kann:

F81.0 Lese- und Rechtschreibstörung wird als umschriebene Beeinträchtigung der Lesefertigkeit definiert, wobei das Leseverständnis, das (Wieder)erkennen von Worten, das Vorlesen und weitere Leistungen, bei denen

die Lesefähigkeit gefordert ist, betroffen sein können. Auch wenn im Lesen Fortschritte gemacht werden, halten die Beeinträchtigungen bis in die Adoleszenz an. Entwicklungsstörungen im Sprechen und in der Sprache gehen der Störung voraus. Ausschlusskriterien sind das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung. Es können begleitende Störungen in den Bereichen Emotion und Verhalten auftreten (DIMDI, 2021).

F81.1 Isolierte Rechtschreibstörung ist die umschriebene Störung der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten, ohne dass eine Lesestörung vorliegt. Sie kann sich durch Schwierigkeiten im Buchstabieren oder korrekten Schreiben von Wörtern ausdrücken. Auch hier sind das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung Ausschlusskriterien.

Die ICD-10 geht daher von umschriebenen, das heisst klar abgrenzbaren und definierten, Beeinträchtigungen in der Entwicklung des Lesens *und* Rechtschreibens oder *nur* des Rechtschreibens aus, wobei unangemessene Beschulung, Visusprobleme oder ein zu niedriges Intelligenzalter als Ausschlusskriterien genannt werden. Erwähnt wird ausserdem, dass Lese- und Rechtschreibstörungen andere Entwicklungsstörungen im sprachlichen Bereich vorausgehen. Komorbide Störungen, welche im Zusammenhang mit Lese- und Rechtschreibstörungen auftreten können, werden auch genannt.

Eine (grosse) Abweichung des Entwicklungsstandes in den Bereichen der Lesegenauigkeit, dem Leseverständnis und/oder der Rechtschreibung, vom Alter und der allgemeinen Intelligenz (doppeltes Diskrepanzkriterium⁶), ist nach der ICD-10 demnach für die Diagnose einer LRS notwendig. Die Diskrepanz soll hierbei, wie in der ICD-10 empfohlen, mehr als zwei Standardabweichungen zum Durchschnitt der Altersgruppe betragen (DIMDI, 2021).

Diese Empfehlung der ICD-10, auf 2 Standardabweichungen der Leistungen zu achten, ist aber mit Vorsicht zu geniessen. Dies aus zwei Gründen: Zum einen suggeriert diese Sicht, dass es sich bei LRS um zwei Arten von Beeinträchtigung handelt (mit oder ohne IQ-Diskrepanz), welche unter Umständen auch unterschiedlicher Förderung oder Therapie bedürfen (Mayer, 2016). Zum anderen schränkt die Festlegung einer Diagnose ab 2 Standardabweichungen stark ein und übersieht Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, wie Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) folgern. Denn bereits mit einer Diskrepanz von 1 Standardabweichung gehen grosse Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben einher, was die Schullaufbahn deutlich gefährden kann (ebd.). Die Autor*Innen (2020) empfehlen daher eine Orientierung an Leistungen von einem Prozentrang kleiner als 15, um eine Lese- oder Rechtschreibstörung zu diagnostizieren.

Der Einwand von Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) stellt nur eines von vielen Beispielen dafür dar, dass es bezüglich der Kriterien, welche tatsächlich erfüllt sein müssen, um von einer selektiven Beeinträchtigung der Lese- und/oder Rechtschreibleistung sprechen zu können, kaum Einigkeit gibt. Dies bestätigen auch Steinbrink und Lachmann (2014) und ergänzen, dass es grundsätzlich schwierig sei, die Diskrepanz zwischen dem individuellen allgemeinen kognitiven Leistungsstand und dem individuellen Stand im Lesen und Rechtschreiben zu bestimmen.

Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen (DSM-5)

Es lohnt sich daher auch der Blick auf die fünfte Auflage des diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen (nachfolgend DSM-5), welche einige Neuerungen in Bezug auf die Definition von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten mit sich bringt. Von Dyslexie wird im DSM-5 gesprochen, wenn Probleme im basalen Lesen, also der Leseflüssigkeit und -genauigkeit, und in der Rechtschreibung festzustellen sind. Es

können Schwierigkeiten im Bereich des Leseverständnisses auftreten, welche im DSM-5 erstmals umschrieben wurden. Ausserdem wird die Wichtigkeit der Diskrepanz, die in Bezug auf die Intelligenz vorhanden sein muss, zugunsten der Fokussierung auf die Alters-Diskrepanz abgeschwächt (Falkai et al., 2018). Neu ist in der DSM-5 auch eine isolierte Leseschwierigkeit als Diagnose vorgesehen. Schwierigkeiten im schriftlichen Ausdruck und in der Grammatik werden ausserdem erstmals hier beschrieben (ebd.). So weist der DSM-5 einige Unterschiede im Gegensatz zur vorher vorgestellten ICD-10 auf.

Ein Paradigmenwechsel in der Diagnose der Lernstörung weg vom IQ-Diskrepanzkriterium hin zur Fokussierung auf die Symptomatik (z.B. Lesegeschwindigkeit, -verständnis und -genauigkeit), den zeitlichen Faktor (mindestens sechs Monate anhaltende Schwierigkeiten), negative Auswirkungen auf das schulische Lernen sowie auf eine Diskrepanz (von mindestens einer Standardabweichung) zwischen tatsächlicher und aufgrund des Alters zu erwartender Leistung, wird hier sichtbar. Hieran wird erstmals deutlich, dass intellektuelle Fähigkeiten nicht hauptsächlich für die Ausbildung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten verantwortlich sind (Mayer, 2016).

3.1.2 Pädagogische Erklärungsansätze

Wie Steinbrink und Lachmann (2014) berichten, hat es sich im Alltag durchgesetzt, bei einer schwachen Symptomausprägung von Lese-Rechtschreibschwäche zu sprechen. Dagegen sollen die Begriffe Legasthenie oder Lese-Rechtschreibstörung beschreiben, dass die jeweiligen Symptome sehr stark ausgeprägt sind. Dies scheint jedoch zu kurz gegriffen.

Von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben spricht man vor allem im Schulrecht. Der Fokus liegt hierbei auf den Kindern selbst, die einen besonderen Bedarf im Bereich des Lesens und/oder Rechtschreibens aufweisen. Diesem wird durch die Schulträger in Form von gesprochenen Unterstützungsmassnahmen (z.B. Nachteilsausgleich, Förderlektionen, etc.) begegnet (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

Oft wird im schulischen Kontext, insbesondere bei schulpsychologischen Abklärungen⁷, der Begriff der Teilleistungsstörung verwendet. Dieser soll deutlich machen, dass ein Kind zwar im Bereich des Lesens und/oder Rechtschreibens Schwierigkeiten hat, aber ansonsten keine weiteren Lernstörungen (z.B. Rechenschwäche) oder eine allgemeine Lernschwäche (z.B. verursacht durch eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (nachfolgend ADHS)) vorliegen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Auch Steinbrink und Lachmann (2014) sprechen in diesem Zusammenhang von LRS als Teilleistungsstörung, «da die allgemeine kognitive Entwicklung und das Erlernen anderer spezifischer Fertigkeiten unbeeinträchtigt verlaufen» (ebd., S. 3). Die Verwendung dieses Begriffs ist jedoch kritisch zu sehen, da die Forschung der letzten Jahre herausgefunden hat, dass Lese- Rechtschreibschwierigkeiten eben doch sehr häufig in Kombination mit Schwierigkeiten im Fachbereich Mathematik oder mit anderen Störungen im neurokognitiven Bereich auftreten (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

Steinbrink und Lachmann (2014) beginnen mit ihrem Erklärungsansatz etwas weiter vorne. Sie gehen davon aus, dass das Erlernen von Lesen und Schreiben in der Regel komplikationslos verläuft. Kinder durchlaufen diesen Prozess jedoch in unterschiedlichem Tempo. Manchen gelingt es sehr schnell lesen und schreiben zu lernen, andere brauchen zum Erlangen dieser Kompetenzen mehr Zeit. Von den «langsameren» Kindern gibt es wiederum einige, bei denen dauerhafte Schwierigkeiten beim lesen und/oder schreiben Lernen deutlich werden. Hier lassen sich, so die Autor*Innen (ebd.) weiter, entweder *sensorische Beeinträchtigungen* (wie

⁶ Wenn relevante, nicht schriftsprachliche Leistungen relativ zur Vergleichspopulation unauffällig und individuell besser als schriftsprachliche Leistungen sind, sprechen Steinbrink und Lachmann (2014) vom doppelten Diskrepanzkriterium.

⁷ Da Lehrpersonen eng mit Schulpsycholog*Innen zusammenarbeiten und die Aufgabe haben, adäquat mit den Diagnosen des Schulpsychologischen Dienstes umzugehen, wurde die Begrifflichkeit «Teilleistungsstörung» bewusst in das Kapitel 3.1.2 genommen.

Seh- oder Hörschädigungen) oder Beeinträchtigungen in *allgemeinen Faktoren des Lernens* (beispielsweise kognitiv oder motivational) feststellen. *Faktoren des Lehrens*, wie ungenügende pädagogische Instruktion wegen Krankheit oder mangelnder Deutschkenntnisse, können bei diesen Kindern ebenso Auslöser für die Schwierigkeiten sein. Liegt die Ursache der Schwierigkeiten in der Beeinträchtigung jener Funktionen, die explizit für den Schriftspracherwerb nötig sind, können Lesen und Schreiben bis ins Erwachsenenalter Probleme bereiten. Steinbrink und Lachmann (2014) sprechen in solchen Fällen von Kindern mit Lese-Rechtschreibstörung. Weil die Lese-Rechtschreibstörung angeboren ist und nicht im Laufe des Lebens, beispielsweise durch eine Gehirnschädigung, erworben wurde, ordnen die Autor*Innen (ebd.) sie als Entwicklungsstörung ein. Auch sind die Schwierigkeiten auf Funktionen des schriftsprachlichen Bereichs begrenzt (abgesehen von komorbiden Störungen siehe Kapitel 3.4), es handelt sich also um eine *umschriebene*, nicht aber um eine *allgemeine* oder *tiefgreifende* Entwicklungsstörung, wie sie zum Beispiel bei Autismus vorliegt. Denn dort sind Erleben und Verhalten viel breiter beeinträchtigt und Lese-Rechtschreibstörungen können als Teilbeeinträchtigungen vorkommen (ebd.). Steinbrink und Lachmann (2014) verwenden in ihrem Werk daher den Begriff der Lese-Rechtschreibstörung und gehen dabei von einer umschriebenen Störung in der Entwicklung schriftsprachrelevanter Funktionen aus (ebd.).

Völlig konträr dazu berichten Steinbrink und Lachmann (2014) weiter von Ansätzen aus Wissenschaft und Praxis, bei denen LRS als diagnostische Kategorie zurückgewiesen wird, weil es sich bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (nur) um eine dimensionale Entwicklungs- und Lernvariation handle, da man davon ausgeht, dass manche Kinder einfach nur langsamer lesen und schreiben lernen (ebd.). Vertreter dieser Sichtweise weisen ausserdem erblich disponierte hirnfunktionelle oder hirnstrukturelle Besonderheiten als (Mit-)Ursache für LRS klar zurück. «Angesichts der erdrückenden Evidenz für eine solche Determination» (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 3) scheint den Autor*Innen diese Sichtweise jedoch eher fraglich und wird abgelehnt. Diese Auffassung wird auch in der vorliegenden Arbeit geteilt, die sich unter anderem auf die inzwischen sehr umfangreichen Erkenntnisse aus dem Bereich der Neurobiologie stützt.

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) verwenden vorwiegend den Begriff der Lese-Rechtschreibschwierigkeit, wobei damit ein facettenreiches Erscheinungsbild umschrieben werden soll. Darunter fallen Schwierigkeiten in den basalen Fertigkeiten, Worterkennen (Lesen im engeren Sinne) und Rechtschreiben, und darüber hinaus im Leserverständnis, schriftlichen Ausdruck und in der motorischen Ausführung beim Schreibakt. Sie beschreiben das Entstehen von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten als einen Prozess, der von individuellen Lernvoraussetzungen gleichwie von Umweltfaktoren und der schulischen und familiären Förderung, die einem Kind zukommt, beeinflusst wird (ebd.). Das sehr breite Verständnis von LRS scheint deshalb sinnvoll, weil es aufzeigt, in welcher Ausprägung Kinder Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben haben. Auf alle diese Aspekte sollte in der (heil)pädagogischen Förderung geachtet werden.

Schulte-Körne und Galuschka (2019) resümieren, dass man nach neuestem wissenschaftlichen Stand von drei diagnostischen Störungsbildern sprechen kann, die sich voneinander trennen lassen:

- Eine isolierte Lesestörung
- Eine isolierte Rechtschreibstörung
- Eine kombinierte Lese- und Rechtschreibstörung (ebd.)

Die Autor*Innen (ebd.) entscheiden sich in ihrem Werk für den Begriff Lese-Rechtschreibstörung, kürzen ihn mit LRS ab und fassen darunter alle drei oben genannten Kategorien zusammen. Die Einteilung dieser drei grossen Kategorien entspricht dem neuen Verständnis des DSM-5, welcher die isolierte Leseschwäche als neue, einzelne Kategorie von LRS hinzugefügt hat.

Auch Mayer (2016) hält sich in seiner Definition von LRS stark an die Neuerungen im DSM-5. Er bezeichnet im Sinne des oben aufgezeigten Paradigmenwechsels in seinen Werken Lese-Rechtschreibstörungen grundsätzlich als Lernstörungen und möchte sich damit ebenso von der Unterscheidung einer spezifischen und einer allgemeinen Lese-Rechtschreibstörung distanzieren. Er zeigt auf, dass die Legasthenieforschung schon lange herausgefunden hat, dass zwischen diskrepanten⁸ und nicht-diskrepanten⁹ Lese-Rechtschreibschwierigkeiten kaum Unterschiede zu finden sind. So können beispielsweise Defizite im Bereich des allgemeinen Arbeitsgedächtnisses, der phonologischen Informationsverarbeitung, der sprachlichen und visuell-motorischen Leistungen bei beiden oben genannten Subgruppen festgestellt werden. Mayer (ebd.) folgert daher, dass die Unterscheidung dieser Gruppen «zwar möglich, aber von keiner praktischen Relevanz» (ebd., S. 47) sei, und begrüsst in diesem Sinne den Verzicht auf das IQ-Diskrepanzkriterium im DSM-5. Sinnvoller erscheint es ihm, bei der Diagnosestellung den Fokus auf die Diskrepanz zwischen den erwarteten Lese- und Rechtschreibleistungen der Altersgruppe, in der sich das Kind befindet, und den tatsächlichen Leistungen des Kindes zu legen. Hier muss eine Diskrepanz von mindestens einer Standardabweichung vorliegen. Auch die Art und der Ausprägungsgrad der Symptome, der zeitliche Faktor (mindestens 6 Monate bestehende Schwierigkeiten) sowie der Einfluss, den die LRS auf die schulische Leistungsfähigkeit hat, sollten beachtet werden (ebd.).

Der Autor (ebd.) erklärt weiter, dass sich Lese-Rechtschreibstörungen durch «Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (=phonologisches Rekodieren) und/oder der automatisierten Worterkennung sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren» (ebd., S. 45) lassen und oft mit Spracherwerbsstörungen einhergehen. Ein mangelndes Leseverständnis sowie Schwierigkeiten in der kognitiven, sprachlichen und sozio-emotionalen Entwicklung sind für ihn Folge von LRS (ebd.).

3.1.3 Zusammenfassung

Aus medizinischer, bzw. psychologisch-therapeutischer Sicht spricht man von Lese-Rechtschreibstörungen oder verwendet die Begriffe Legasthenie und Dyslexie. Ausgedrückt wird damit, dass Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben vor allem genetischen Ursprungs sind und somit für den Schriftspracherwerb nötige Funktionen gestört sind. Je nach Definition werden neben genetischen Faktoren auch weitere umweltbedingte Faktoren als Ursache für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten gesehen (zusätzliche Ausführungen zu Ursachen von LRS folgen im Kapitel 4). Man geht grundsätzlich von drei Störungsbildern von LRS aus: isolierte Lese- störung, isolierte Rechtschreibstörung, kombinierte Lese- Rechtschreibstörung.

Je nach Klassifikationssystem wird das doppelte Diskrepanzkriterium unterschiedlich stark gewichtet. Bereits ab 1 Standardabweichung der Lese-Rechtschreibleistung vom Durchschnitt der Leistungen ihrer der Altersklasse weisen Kinder erhebliche Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben auf und es sollte gehandelt werden. Eine Diskrepanz von 2 Standardabweichungen, wie sie in der ICD-10 als Diagnosekriterium gefordert wird, kann und sollte daher kritisch hinterfragt werden. Es scheint darüber hinaus nach heutigem wissenschaftlichem Stand richtig, auf das IQ-Diskrepanzkriterium gänzlich zu verzichten, wie dies auch im DSM-5 getan wird.

Weitgehend Einigkeit herrscht darüber, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aufgrund sensorischer Defizite, mangelnder Beschulung oder erworbener Hirnschädigungen die Diagnose einer Lese-Rechtschreibstörung ausschliessen.

Der Begriff der Lese-Rechtschreibstörung wird auch im schulischen Kontext angewendet. Die Begründung für die Verwendung des Begriffs ist die gleiche wie oben (zugrundeliegende Funktionsstörungen als Ursache),

⁸ im Normbereich liegende Intelligenz, aber schwache Lese-Rechtschreibleistungen

⁹ unter dem Normbereich liegende Intelligenz und zusätzlich schwache Lese-Rechtschreibleistungen

wobei drei verschiedene Ausprägungsformen (isolierte Leseschwierigkeiten, isolierte Rechtschreibschwierigkeiten, kombinierte Schwierigkeiten) unterschieden werden. Um Förder- und Unterstützungsmassnahmen gewährleisten zu können, nutzt das Schulrecht den Ausdruck «Kinder mit besonderem Förderbedarf im Lesen und Schreiben». In der pädagogischen Alltagspraxis hat es sich durchgesetzt, den Schweregrad von LRS durch das Verwenden der beiden Begriffe Lese-Rechtschreibstörung und -schwäche auszudrücken. Diese Differenzierung ist unzureichend. Auch der Begriff der Teilleistungsstörung sollte nicht mehr verwendet werden, da er veraltet ist. Genauso muss die Sichtweise zurückgewiesen werden, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten als Entwicklungs- und Lernvariation zu sehen. Der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeit umfasst schliesslich ein weites Verständnis von Schwierigkeiten in basalen Schriftsprachkompetenzen und weiteren Bereichen (Leseverständnis, Ausdrucksfähigkeit, ...).

Arbeitsdefinition für die vorliegende Arbeit

Für die (heil)pädagogische Arbeit scheint es sinnvoll, von Kindern mit einem besonderen Förder-, bzw. Unterstützungsbedarf im (schrift)sprachlichen Bereich zu sprechen. Denn wie stark der Grad von Schwierigkeiten im Lesen und/oder Schreiben ausgeprägt ist, ist weniger relevant. Weist ein Kind einen besonderen Bedarf in den Bereichen des Lesens und/oder Schreibens auf, so impliziert dies, dass ihm besondere Unterstützung von KLP und SHP zukommen muss. Das Kind mit seinen Bedürfnissen bleibt bei dieser Sichtweise im Zentrum, der Prozentrang oder das Ausmass der Standardabweichung rücken in den Hintergrund.

Es wird daher nachfolgend ausschliesslich der Begriff der Lese-Rechtschreibschwierigkeit verwendet und mit «LRS» abgekürzt¹⁰. Lese-Rechtschreibschwierigkeiten können verschiedene Ausprägungen aufweisen.¹¹ Deshalb ist der Vorschlag nach Schulte-Körne und Galuschka (2019), von drei Typen von LRS (isolierte Rechtschreibschwierigkeit, isolierte Leseschwierigkeit, kombinierte Lese- und Rechtschreibschwierigkeit) zu sprechen, im Sinne dieser Arbeit. Jedoch sollte nicht das Bild von drei starren Kategorien entstehen, sondern angelehnt an das breite Verständnis von LRS, wie es bei Klicpera und Kolleg*Innen (2020) gefunden wurde, von einem breiten Spektrum von Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben ausgegangen werden. In dieses Spektrum fallen die von Mayer (2016) beschriebenen Schwierigkeiten im indirekten Lesen (dem phonologischen Rekodieren), dem automatisierten Worterkennen und der Rechtschreibung. Diese haben wiederum Auswirkungen auf das Leseverständnis, das schulische Lernen sowie die sprachliche und sozial-emotionale Entwicklung. Das IQ-Diskrepanzkriterium wird, wie von Mayer (2016) empfohlen und im DSM-5 definiert, nicht als Diagnosemerkmal von LRS herangezogen. Relevant soll die Diskrepanz sein, die ein Kind im Lesen und/oder Schreiben im Vergleich zu den erwarteten Leistungen seiner Altersgruppe zeigt sowie die Dauer der bestehenden Schwierigkeiten. Schliesslich wird von mehrdimensionalen Ursachen ausgegangen, die zur Ausprägung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beitragen (mehr zu den Ursachen von LRS im Kapitel 4).

3.2 Diagnostik

Zwar kann eine LRS, da sie sich erst während des schulischen Lernprozesses manifestiert, im Kindergarten noch nicht diagnostiziert werden, aber es gibt einige Risikofaktoren, die schon vorschulisch untersucht werden können. Sie geben Hinweise darauf, ob später möglicherweise Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb auftreten können. Dem kann dann durch entsprechende Förderprogramme entgegengewirkt werden. Darauf wird im Kapitel 6.3 noch genauer eingegangen.

Um ein vollständiges Bild von LRS zeichnen zu können, wird an dieser Stelle dennoch kurz die Diagnostik von LRS nach dem Eintritt in die erste Klasse beschrieben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass LRS so früh wie möglich festgestellt werden. Eine Diagnose kann aber über die gesamte Lebensspanne hinweg erfolgen. Im vorherigen Kapitel wurde angedeutet, dass es einige Einschluss- sowie Ausschlusskriterien gibt, welche auf jeden Fall erfüllt sein müssen, um LRS feststellen zu können (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Die Tabelle 1 zeigt diese Kriterien in der Übersicht.

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Ausgeprägte Schwierigkeiten in einem oder beiden Bereichen des Lesens und des Rechtschreibens	Eine durch eine Verletzung des Gehirns erworbene Lese- und/oder Rechtschreibstörung, nachdem bereits ausreichende Lese- und/oder Rechtschreibfähigkeiten vorhanden waren
Länger andauernde Schwierigkeiten	Lese- und Rechtschreibprobleme, die durch eine Seh- oder Hörbeeinträchtigung verursacht sind
Früher Beginn der Störungen, werden nicht erst in der spätere Schullaufbahn erworben	Eine psychische Störung, die zu Beeinträchtigung der Lernfähigkeit und -motivation führt und in Folge auch die Lese- und Rechtschreibentwicklung beeinträchtigt
Ausreichende Gelegenheit für das Erlernen des Lesens und Rechtschreibens durch angemessene Unterrichtung	
Intelligenz mindestens IQ ≥ 70	Intelligenzminderung IQ < 70
Leistungen im Lesen, Rechtschreiben oder in beiden Bereichen weit unter dem Niveau, das aufgrund des Alters, der Intelligenz oder Klassenstufe zu erwarten sind	

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien für die Diagnose von LRS (eigene Darstellung aus: Schulte-Körne & Galuschka, 2019b, S. 29)

Bis auf den Aspekt der IQ-Diskrepanz finden sich in der Literatur einheitliche Aussagen über die aufgeführten Ein-, bzw. Ausschlusskriterien von LRS (vgl. Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020; Mayer, 2016; Steinbrink und Lachmann, 2014). Im vorangegangenen Kapitel wurde die Diskussion um das

10 Ausgenommen hiervon sind selbstverständlich nachfolgend angeführte, wörtliche Zitate sowie das Kapitel «Prävalenz», da hierbei der Gebrauch der Begriffe aus der Ursprungsliteratur sinnvoll erscheint.

11 Zu einem späteren Zeitpunkt wird deutlich werden, dass unterschiedliche Präventionsmassnahmen auf die einzelnen Bereiche von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten verschieden grossen Einfluss haben.

IQ-Diskrepanzkriterium bereits aufgegriffen und wird hier nicht weiter vertieft. Auch die Stellungnahme in der vorliegenden Arbeit zu dieser Diskussion geht aus dem Kapitel 3.1 hervor.

Ziel der Diagnostik ist es herauszufinden, welche der drei oben genannten Ausprägungen¹² von LRS vorliegen. Zunächst ist ein Anamnesegespräch mit den Eltern wichtig. Hier werden mögliche Entwicklungsverzögerungen in den Bereichen Sprache, Motorik, Verhalten, Emotionen ergründet. Auch familiäre Vorbelastungen (Gibt es in der Familie Fälle von LRS?) werden erfragt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden durch Berichte der Lehrkräfte und mittels durchgeführter Tests angereichert. Ergänzt werden sollte die Diagnostik durch physische und neurologische Untersuchungen (Gibt es Hinweise auf Hör- und Sehprobleme? Treten Kopfschmerzen auf, wenn das Kind länger lesen muss?). Zum Prozess gehört ebenso die Ausschlussdiagnostik (siehe Tabelle 1), denn neurologische Krankheiten, Hirnschädigungen, Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, fehlende Beschulung oder umfassende psychische Probleme eines Kindes können verhindern, dass es beim Lesen- und Schreibenlernen die erwarteten Erfolge erzielt. Auch dann ist von der Diagnose einer LRS abzu- sehen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Mit Blick auf die Haltung, welche in dieser Arbeit vertreten wird, sei jedoch angemerkt, dass es selbstverständlich wichtig ist, auch jenen Kindern (heil)pädagogische Unterstützung zukommen zu lassen, welche Lese-Rechtschreibschwierigkeiten aufgrund einem der oben genannten Ausschlusskriterien entwickelt haben.

3.3 Prävalenz

Wie bereits eingangs kurz erwähnt wurde, gehören Schwierigkeiten in den Bereichen Lesen und Rechtschreiben zu den häufigsten Entwicklungsstörungen, die im Kindes- und Jugendalter auftreten (Mayer, 2016). Auch Schulte-Körne und Galuschka (2019b) berichten, dass Probleme in diesen Bereichen häufig vorkommen. Abhängig von den Definitionskriterien, die man einer Untersuchung zugrunde legt, variieren jedoch die Zahlen für das Vorkommen dieser Schwierigkeiten stark. So tritt nach den Autor*Innen (ebd.) eine isolierte Lesestörung (ohne Probleme im Rechtschreiben) bei 4 bis 7% auf, isolierte Rechtschreibstörungen (ohne Probleme im Lesen) hingegen bei 2 bis 9%, und eine kombinierte Lese- Rechtschreibstörung umfasst Prävalenzzahlen von 2 bis 6%.

Nutzt man die oben erwähnten ICD-10-Kriterien, ergeben sich ähnlichen Zahlen. 2 bis 4% aller Kinder weisen gemessen an den jeweiligen Kriterien spezifische Lese- und Rechtschreibentwicklungsstörungen auf (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

Zieht man internationale Vergleiche heran, bei denen Kinder im Lesen in Fertigkeitsebenen eingeordnet wurden, und betrachtet man die Zahl der Kinder, welche die Minimalanforderungen nur knapp oder nicht erfüllen, so ergeben sich folgende Zahlen: In deutschsprachigen Ländern liegen die Leseleistungen grundsätzlich im Mittelfeld. Rund 23% der Schüler*Innen aus diesen Ländern genügen gegen Ende der Pflichtschulzeit knapp grundlegenden Anforderungen. Die «Leserisikogruppe», die Schüler*Innen enthält, welche dieses Niveau nicht erreichen, umfasst in Deutschland 16%, in Österreich 9% und in der Schweiz 20% der dortigen Schülerschaft. Die Zahlen von Schüler*Innen, welche zu diesem Zeitpunkt nicht einmal dieses Niveau erreichen und nur einzelne Infos aus kurzen Texten entnehmen können, liegen in Österreich bei 9% und in Deutschland bei 5%. Für die Schweiz gibt es für diese Gruppe keine Zahlen (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

Dabei ist das gemeinsame Auftreten von Lese- und Rechtschreibstörungen fast genauso oft anzutreffen wie eine isolierte Störung in einem der beiden Bereiche. Festzustellen ist weiterhin, dass es bei Lesestörungen im

¹² isolierte Lesestörung, isolierte Rechtschreibstörung, kombinierte Störung

Bereich der Leseflüssigkeit kaum geschlechtsspezifische Unterschiede gibt (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Jungen scheinen aber deutlich häufiger von Rechtschreibschwierigkeiten betroffen zu sein als Mädchen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Im Leseverständnis erzielen Mädchen grundsätzlich bessere Leistungen als Jungen¹³ (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

3.4 Komorbide Störungen

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben treten selten isoliert auf. Weitere Störungen können gemeinsam mit LRS oder als Folge davon vorkommen, weshalb nachfolgend von komorbiden Störungen gesprochen wird. Der Blick auf komorbide Störungen ist sehr wichtig, weil daran deutlich wird, welche Auswirkungen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben auf Kinder (emotional, im Verhalten, usw.) haben und welche Probleme neben LRS zusätzlich auftreten können. Denn daraus werden Handlungskonsequenzen für SHP und KLP abgeleitet. Besonders relevante, in einschlägiger Literatur zu findende Störungen werden nachfolgend aufgeführt.

Eine **spezifische Sprachentwicklungsstörung** (nachfolgend SSES) ist «eine gravierende und überdauernde Beeinträchtigung im Erwerb und der Anwendung linguistischen Wissens» (Mayer, 2018, S. 16), wobei geistige Retardierung, Einschränkungen des Hörens oder neurologische Schädigungen auszuschliessen und die Schwierigkeiten auch nicht durch extreme Milieuumstände erklärbar sind (ebd.). Neben grammatikalischen Schwierigkeiten sind bei Kindern mit SSES oft auch im phonetisch-phonologischen und semantisch-lexikalen Bereich Probleme nachweisbar (ebd.).

Kinder mit einer SSES sind häufig von LRS betroffen. Umgekehrt weisen einige Kinder mit LRS spezifische Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung auf (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020; Mayer, 2016, 2018). Genauer gesagt entwickeln Kinder mit SSES etwa sechsmal so häufig Probleme im Schriftspracherwerb, wie Kinder mit unauffälliger Sprachentwicklung, weshalb Mayer (2018) diese Gruppe grundsätzlich als Risikogruppe für die Ausbildung von LRS sieht. Ihnen muss besondere Beachtung geschenkt werden. Dies insbesondere, weil die Komorbidität von laut- und schriftsprachlichen Defiziten eine grosse Gefährdung für das schulische Lernen hat. Lerninhalte, welche laut- und schriftsprachlich vermittelt werden, können nur dann kognitiv verstanden werden, wenn sie vorher sprachlich verarbeitet worden sind. Sind diese sprachlichen Verarbeitungsprozesse eingeschränkt, verlieren Betroffene sowohl in der allgemeinen kognitiven Entwicklung als auch im schulischen Lernen nach und nach den Anschluss an ihre Altersgenossen (Mayer, 2018).

Es gibt zwar einige Kinder, die trotz einer Diagnose von LRS gute **Rechenfähigkeiten** zeigen, bei 12-17% konnte aber auch eine Rechenstörung nachgewiesen werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Umgekehrt liegt bei 64% der Kinder mit einer Rechenstörung auch gleichzeitig eine LRS vor (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

Nicht zu vergessen ist schliesslich, dass eine geringe Lesefähigkeit aufgrund von LRS sich grundsätzlich auf all jene Schulfächer auswirken kann, bei denen schriftsprachliche Kompetenzen zur Informationsgewinnung oder -wiedergabe erforderlich sind (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Hier benötigt es entsprechende Massnahmen, um die Entstehung solcher Lernschwierigkeiten (im Sinne von Folgeschwierigkeiten) zu verhindern oder zu kompensieren (z.B. durch die Gewährung eines Nachteilsausgleichs) (Mayer, 2018).

¹³ Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) erklären sich dies so: Es kann zum einen an einer stärkeren Lesemotivation der Mädchen liegen, welche sich durch Geschlechterrollenstereotypen manifestiert hat. Zum anderen können unterschiedliche Lehrer*Innen-Schüler*Innen-Interaktionen mit Mädchen bzw. Jungen festgestellt werden, welche auf eine grössere Chance zum Üben des Lesens und Schreibens im Unterricht schliessen lassen. Die Autor*Innen stellen ausserdem unterschiedliche Begabungen zwischen Jungen und Mädchen fest (ebd.).

Bei ca. 50% der Kinder mit einer LRS, welche sich in einer pädagogischen Massnahme befinden, werden zudem Schwierigkeiten in der **motorischen Koordination** festgestellt (ebd.).

Auch Störungen im Bereich der **Aufmerksamkeit** (ADHS) sowie Störungen des **Sozialverhaltens, Angststörungen** und **Depression** treten bei LRS als komorbide Störungen auf. Grundsätzlich ist es daher wichtig, auch die komorbiden Störungen von Anfang an ernst zu nehmen. Auch wenn sie noch nicht so stark ausgeprägt sind, deuten sie unter Umständen schon im Sinne von Frühwarnzeichen auf erhöhte Belastungen hin (z.B., wenn ein Kind schweissige Hände bekommt, wenn es nur daran denkt, etwas laut vorlesen zu müssen). Liegen ausgeprägte Störungen, (z.B. eine psychische Störung) vor, sind diese unbedingt, genauso wie LRS, zu behandeln (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b).

3.5 Zwischenfazit

Nachstehend wird von Kindern mit einem besonderen Förder-, bzw. Unterstützungsbedarf im (schrift) sprachlichen Bereich gesprochen. In diesem Sinne wird ausschliesslich der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeit verwendet und mit LRS abgekürzt, um auszudrücken, dass solche Kinder (unabhängig von Diagnosekriterien) besondere Unterstützung im Erwerb der Schriftsprache benötigen. Es wird dabei von einem breiten Verständnis von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten ausgegangen.

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben gehören zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter. Deshalb sind (frühe) (heil)pädagogische Interventionen in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen. Ein kombiniertes Auftreten ist fast genauso oft anzutreffen wie ein isoliertes. Es sind keine eindeutigen geschlechtsspezifischen Unterschiede festzustellen.

LRS kann mittels eines Anamnesegesprächs, durch Berichte von Lehrkräften, mittels durchgeführter Tests und ergänzend durch physische und neurologische Untersuchungen diagnostiziert werden. Grösstenteils einheitliche Ein- und Ausschlusskriterien helfen dabei.

Neben Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben können auch weitere komorbide Störungen auftreten. SSES gelten hierbei als besonders ernst zu nehmendes Frühwarnzeichen. Andere Störungen, insbesondere solche, die Ausdruck einer erhöhten Belastung des Kindes sind, sollten beobachtet, ernst genommen und frühzeitig behandelt werden.

04 Ursachen für Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten

Zeichnet sich im vorangehenden Kapitel ein erstes Bild von LRS und deren Folge-/Begleiterscheinungen im Alltag von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, so stellt sich im nächsten Schritt die Frage nach den Ursachen von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Dies ist wichtig, um daraus später Gelingensbedingungen zur Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten entwickeln zu können. Vorauszuschicken ist jedoch der Fakt, dass die Frage nach den Ursachen von LRS nach heutigem Stand nicht abschliessend beantwortet werden kann. Vielmehr existieren dazu verschiedenste Theorien aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Häufig führt das Zusammenwirken verschiedener Faktoren zur Ausbildung von LRS (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Die sehr breite und umfangreiche Forschungslage in diesem Bereich ist der Grund dafür, dass diesem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet wird. Hier werden ausgewählte Theorien und Ansätze zur Klärung der Ursachen von LRS aus den drei Bereichen *biologische Faktoren*, *Wahrnehmung und Kognition* sowie *Umweltfaktoren* zusammengefasst und vorgestellt.

4.1 Biologische Faktoren

Beeinträchtigungen im Lesen und Schreiben können unmittelbar durch gestörte Verarbeitungsprozesse im Lernen und der Informationsverarbeitung erklärt werden (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Dies bestätigt auch Mayer (2016), wenn er anbringt, dass sich die Forschung weitgehend darüber einig ist, dass Störungen im Bereich der kognitiven Informationsverarbeitung mit neurobiologischen Ursachen zu einer Beeinträchtigung des Schriftspracherwerbs führen.

Man geht dabei davon aus, dass genetische Faktoren die Ursachen für eine veränderte Entwicklung des Nervensystems und damit für Veränderungen von Hirnfunktionen sind, so Schulte-Körne und Galuschka (2019b). Weitere Umweltfaktoren und Wechselwirkungen mit den genetischen Faktoren können dann wiederum die Ausprägung einer LRS beeinflussen. Zunächst wird daher auf die aktuellen Kenntnisse zu genetischen Faktoren eingegangen.

4.1.1 Genetische Ursachen

Ein Kind mit der Diagnose LRS hat zu 50% der Fälle immer auch mindestens einen weiteren Verwandten ersten Grades, der ebenso von einer Form der LRS betroffen ist. Ist ein Elternteil von LRS betroffen, liegt das Risiko für die Ausprägung einer LRS beim Kind bei 54-63%. Wenn beide Elternteile betroffen sind, liegt es bei bis zu 78%. Bei Geschwistern von Kindern mit LRS sind 20-33% ebenfalls betroffen. Bei Jungen ist die Übertragung von den Eltern auf das Kind höher als bei Mädchen. (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) beschreiben darüber hinaus eine interindividuelle Varianz der Heredität und gehen beim Rechtschreiben von 60-70% und beim Worterkennen von 50-60% aus. Das Leseverständnis dagegen ist weit weniger erblich, sondern vielmehr durch äussere Faktoren (z.B. Förderung) beeinflussbar. Bei Kindern, denen das Lesen auf Basis der Graphem-Phonem-Korrespondenz mehr Schwierigkeiten bereitet, sind genetische Faktoren stärker verantwortlich für die Schwierigkeiten, als bei Kindern, die das phonologische Rekodieren beherrschen, aber Lücken im orthographischen Wissen aufweisen (ebd.).

In jedem Falle ist es naheliegend anzunehmen, dass genetische Veränderungen, die an die nächste Generation weitergegeben werden, Ursachen für LRS sein können, so Schulte-Körne und Galuschka (2019b). Bisher sind jedoch nur wenige solcher Veränderungen identifiziert worden. Dort wo sie gefunden wurden, steuern die jeweiligen Gene Funktionen des Nervenwachstums während der frühen Gehirnentwicklung. LRS könnte demnach eine Folge von neuronalen Störungen, sogenannten Migrationsstörungen sein. Denn hierbei ist die im Programm der Zelle verankerte Wanderbewegung gestört. So kommt es wiederum zu einer «Verlangsamung der Wanderung oder auch [einer] fehlenden Wanderung einzelner Zellen, sodass die notwendige Netzwerkbildung von Nervenzellen gestört ist», so die Autor*Innen (ebd., S. 32) weiter. Es entstehen Ansammlungen von Nervenzellen, wodurch die Vernetzung der Nervenzellen in einzelnen Regionen gestört ist. Solche Migrationsstörungen findet man nur in spezifischen Gehirnregionen. Sie können «beispielweise die Wahrnehmung und Unterscheidung von Sprachreizen steuern» (ebd.). Es wurde aber noch nicht bewiesen, ob diese Veränderungen tatsächlich mit LRS im Zusammenhang stehen (ebd.).

Byrne und Kollegen (2013 in Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020) konnten drei «genetische Faktoren» nachweisen, die sich in Form von Gruppen von Genen auf verschiedene Bereiche der Sprache auswirken. Diese sind zum einen der *Wortschatz*, dann die *Buchstabenkenntnis* und das *orthographische Lernen* und schliesslich das *Wiederholen von Pseudo-Wörtern* sowie das *Gedächtnis für Geschichten*.

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) berichten von diversen Studien, in denen Kinder von Eltern mit LRS vor dem Schuleintritt untersucht wurden. In einer Studie von Scarborough (1991 in ebd.) wurde deutlich, dass Kinder, welche von LRS betroffene Eltern haben, 2 bis 3 Jahre vor dem Schuleintritt in der syntaktischen Entwicklung und durch einen geringeren Wortschatz auffielen. Sie kannten vor dem Schuleintritt weniger Buchstaben und hatten geringere Kompetenzen in der phonologischen Bewusstheit. Eine andere Studie von Gallagher und Kolleg*Innen (2000 in ebd.) zeigte, dass solche Kinder bei der Aneignung von Buchstaben und neuer Wörter sowie der Ausweitung des aktiven und passiven Wortschatzes genauso Schwierigkeiten hatten, wie in der phonologischen Bewusstheit, welche im Vergleich zu anderen Kindern nicht so gut ausgeprägt war. Weitere diverse Studien bestätigten, dass Kinder von Eltern mit LRS im Vorschulalter über einen eingeschränkten Wortschatz verfügten und zeigten ausserdem, dass sich bei diesen Kindern die Sensitivität für Reime später entwickelte und das Kurzzeitgedächtnis eingeschränkt war (ebd.). Studien wiesen auf, dass Kinder, welche LRS ausprägten, ohne vorbelastete Eltern zu haben, die gleichen Schwierigkeiten in der Vorschulzeit zeigten wie Kinder mit genetischen Dispositionen. Demnach scheinen die gleichen Fertigkeiten bzw. Schwächen künftige Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten unabhängig von der Heredität voraussagen (ebd.).

Es sei jedoch eingewandt, dass alle diese Untersuchungen immer im Labor durchgeführt werden, in dem äussere Faktoren, die grosse Auswirkungen auf die Schriftsprachkompetenzen haben, nicht unbedingt mitgedacht werden. So berichtet Skeide (2017), dass Eltern, welche selbst von LRS betroffen sind, auch im Erwachsenenalter noch vermeiden zu lesen oder zu schreiben und ihren Kindern ein Umfeld bereiten, in dem diese Fertigkeiten keine zentrale Rolle spielen. Dadurch fehlen verschiedene Übungsmöglichkeiten. Es darf daher nicht davon ausgegangen werden, dass LRS ausschliesslich genetische Ursachen zugrunde liegen, an denen man nichts ändern kann, sondern auch von veränderbaren Umweltfaktoren abhängig ist (mehr dazu im Kapitel 4.3 Umweltfaktoren).

Eine weitere, tiefergehende Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sogenannten Kandidatengen mag durchaus interessant sein. Für die vorliegende Arbeit aber ist sie jedoch nicht in erster Linie relevant, weil herausgearbeitet werden soll, wie Schulische Heilpädagog*Innen und Kindergartenlehrpersonen Kinder mit LRS früh identifizieren und adäquat unterstützen können. Untersuchungen mit Hirnstrommessungen gehören nicht in den pädagogischen Bereich, es wird daher nicht näher darauf eingegangen. Bei Interesse kann jedoch ein kleiner Exkurs zu weiteren aktuellen Erkenntnissen im Anhang 3 studiert werden.

4.1.2 Neuropsychologische Erklärungsmodelle

Durch neue Analyse- und Untersuchungsmethoden bei bildgebenden Verfahren und Fortschritte im Bereich der Genetik konnte festgestellt werden, dass bei Menschen mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in bestimmten Hirnregionen, welche zuständig sind, um Funktionen beim Lesen und Rechtschreiben zu steuern, Veränderungen vorliegen. Die Veränderungen drücken sich in verzögerten neuronalen Aktivitäten in diversen Regionen der linken Gehirnhälfte¹⁴ aus, so Schulte-Körne und Galuschka (2019b).

Insbesondere durch neuropsychologische Untersuchungen von Erwachsenen, welche durch erworbene Gehirnschädigungen Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben bekamen oder welche eine LRS -Diagnose hatten und früh verstorben sind, können Informationen abgeleitet werden, welche Veränderungen in den verschiedenen Gehirnregionen Teilkomponenten des Lesens und Schreibens beeinflussen, bzw. welche Merkmale Gehirnstrukturen Menschen mit LRS aufweisen (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

So lassen sich anatomisch-strukturelle Abweichungen des Zentralnervensystems bei Menschen mit LRS in der Symmetrie des *Planum temporale* (des Temporallappens) finden (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Verschiedene Untersuchungen haben ergeben, dass allgemeine sprachliche Schwierigkeiten und Schwierigkeiten im Lesen insbesondere bei Menschen auftreten, bei denen in Regionen des Temporallappens keine Asymmetrie (wie sie normalerweise vorzufinden ist) vorliegt. Menschen, die ausschliesslich im Lesen Schwierigkeiten haben, weisen solch eine Asymmetrie nicht auf. Auch im *Corpus Callosum*, dem Hirnbalken, welcher die beiden Hemisphären miteinander verbindet, können Veränderungen bei leseschwachen Menschen festgestellt werden. Denn dort ist die bilaterale Verbindung zwischen den beiden Schläfenlappen eher schwach ausgeprägt (ebd.). Schliesslich weist auch das *Zentralnervensystem* Auffälligkeiten auf. So konnten ektopische Ansammlungen von Nervenzellgruppen in Sprachregionen gefunden werden, was bedeutet, dass die Nervenzellen an anderen als den dafür vorgesehenen Orten vorkamen. Dies lässt darauf schliessen, dass «es bereits bei der Migration der Nervenzellen vor der Geburt Auffälligkeiten gab», wie Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020, S. 185) folgern.

Die gleiche Annahme findet sich auch bei Schulte-Körne und Galuschka (2019b), sie erklären dies etwas ausführlicher. Beim Wortlesen aktiviert das Gehirn beispielsweise verschiedene Areale, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Man vermutet, dass die Prozesse nacheinander ablaufen. Zunächst werden nach dieser Annahme jene Teile des Gehirns aktiv, die die visuelle Information eines Wortes entschlüsseln. Die Informationen müssen dann an andere Areale weitergeleitet werden, welche die visuelle Information mit der sprachlichen verbinden. Als man Gehirne von Erwachsenen mit und ohne LRS untersuchte, fand man heraus, dass sich hier Unterschiede in der Aktivität zeigten (ebd.). Diejenigen Nervenzellen, welche durch die Worterkennung und Wortverarbeitung aktiviert wurden, brauchten bei Menschen mit LRS deutlich länger, bis sie ihre Signale an die nächste Nervenzelle sendeten. Insgesamt waren bei ihnen ausserdem auffallend weniger Nervenzellen bei der Wortverarbeitung aktiviert. Man kann bei Menschen mit einer LRS daher von einer verzögerten und geringeren Aktivierung sprechen, welche vielleicht ein Grund dafür ist, warum den Kindern das Lesen so schwerfällt (ebd.). Mehr dazu u.a. im Kapitel 4.2.3, in dem es um die Benennungsgeschwindigkeit geht.

Neben diesen Beobachtungen ist Forschern aber auch aufgefallen, dass bei Betroffenen eine geringere Geschwindigkeit der Informationsweiterleitung zwischen den verschiedenen Hirnarealen herrscht. Dies gilt be-

¹⁴ Die linke Gehirnhälfte ist in diesem Kontext deshalb spezifisch zu erwähnen, weil das linke Planum temporale, also der linke Schläfenlappen, deutlich grösser ist als das rechte Planum temporale und die linke Hemisphäre daher sprachdominant ist (Bear, Connors, Paradiso, 2009).

sonders bei Gehirnregionen, die visuelle und sprachliche Informationen verarbeiten. Auch dies kann eine Ursache für einen erschwerten Schriftspracherwerb sein (ebd.) und wird im nächsten Kapitel betrachtet.¹⁵

4.2 Faktoren in den Bereichen Wahrnehmung und Kognition

Neben oben aufgeführten Gründen für LRS können bei Menschen mit Schwierigkeiten im Lesen und/oder Schreiben weitere Funktionsstörungen in den Bereichen Wahrnehmung, Sprache, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Handlungsplanung festgestellt werden, von denen nachfolgend die bekanntesten vorgestellt und kritisch bewertet werden.

4.2.1 Funktionsstörungen im Bereich der visuellen Wahrnehmung

Durch Störungen der Augenmuskulatur können Lesestörungen entstehen. Schnelles Ermüden beim Lesen, sich häufende Lesefehler und unter Umständen auch Kopfschmerzen, sind die Folge. In diesem Sinne werden Sehstörungen immer wieder als Ursache für LRS diskutiert (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b).

Andere Annahmen gehen davon aus, dass LRS vielmehr durch eine zentrale visuelle Wahrnehmungsstörung verursacht wird (ebd.). Die Informationen werden dabei zwar von den Augen richtig aufgenommen, im Gehirn aber nicht richtig verarbeitet. So zeigen Studien, dass bei Kindern mit LRS diejenigen Gehirnareale, welche bei der Wortverarbeitung aktiviert werden, stark verzögert und auch geringer aktiviert werden. Ungeklärt ist hierbei aber, ob das Ganze Ursache oder Folge einer Lesestörung ist (ebd.). Fest steht jedoch, dass bei der Verarbeitung von visuellem Material, welches keinerlei Bezug zur Schriftsprache hat, keine Verzögerungen oder geringere Aktivitäten in Gehirnarealen beobachtet werden. Eine zentrale visuelle Wahrnehmungsstörung von nicht-sprachlichem Material kann daher nicht per se bei Menschen mit LRS nachgewiesen werden. Vielmehr scheint es so, als beziehe sich die Störung spezifisch auf die Wahrnehmung und Verarbeitung von schriftsprachlichen Materialien (ebd.).

Auch Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) berichten von der Hypothese, ein Defizit im magnozellulären visuellen System könnte Grund für LRS sein. Tatsächlich wurde bei Untersuchungen festgestellt, dass das System, welches wohl für eine erste Verarbeitung globaler Aspekte visueller Objekte zuständig ist, bei Kindern mit LRS funktionell beeinträchtigt sein kann. Doch sowohl ältere (aus den Jahren 1991-1997), als auch jüngere Untersuchungen (z.B. Hutzler, 2006 in ebd.) kommen zu dem Schluss, dass diese Defizite LRS nicht verursachen (ebd.), sondern viel eher als Folge der Schwierigkeiten gesehen werden müssen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse müssen Trainings zur Förderung der visuellen Wahrnehmung ohne Bezug zur (Schrift)sprache für eine Therapie von LRS eher kritisch beurteilt werden (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Mehr dazu im Kapitel 6.3.

Ein letztes Wort sei an dieser Stelle der Hypothese einer visuellen Orientierungsschwäche gewidmet. Auch dies ist eine ältere und noch heute weit verbreitete Hypothese. Hier geht man davon aus, dass Kinder mit LRS eine räumliche Orientierungsschwäche oder auch «Raum-Lage-Labilität» genannt, aufweisen. Deshalb machen sie «typische LRS-Fehler», wie das Verwechseln der Buchstaben /b/ und /d/ oder /w/ und /m/ und Reversions-

¹⁵ Unter Umständen wirft die obige Betrachtung in Bezug auf das Ziel der vorliegenden Arbeit die Frage auf, welche Relevanz diese Inhalte für die heilpädagogische Praxis haben. Deutlich wurde bereits, dass es nicht Aufgabe von SHP und KLP ist mittels Hirnstrommessungen oder Untersuchungen von Kandidatengenen Risikokinder für LRS zu identifizieren. Und dennoch schärft der Blick auf diese unveränderbaren Ursachen von LRS bei der Autorin immer wieder das Bewusstsein und das Verständnis für Betroffene. Wie schwierig muss der Schulalltag für ein Kind mit genetischer Disposition für LRS sein? Das Kind ist sich dessen bewusst, was es in der Schule «abliefern» sollte, es gelingt jedoch nicht in gewünschtem Masse. Welch ein «Kampf» dies sein muss, darf von Fachpersonen niemals vergessen werden.

fehler (also Rechts-Links-Vertauschungen). Sie fallen allgemein durch eine schwach ausgeprägte räumliche Orientierung auf und vertauschen beim Schreiben die Reihenfolge der Buchstaben (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Detaillierte Untersuchungen zeigen jedoch, dass solche Fehler in der Schuleingangsstufe bei einem Grossteil der Kinder gefunden werden konnten, weshalb geschlossen werden kann, dass diese «nicht als besonderes Merkmal lese- und rechtschreibschwacher Kinder» (ebd., S. 191) gedeutet werden dürfen, sondern vielmehr als ein «Merkmal schwächerer Schüler der ersten Schulstufen» (ebd.).

4.2.2 Funktionsstörungen im Bereich der auditiven Wahrnehmung

Eine ähnliche Diskussion wie im Bereich der visuellen Wahrnehmung gibt es auch in der auditiven Wahrnehmung. So stellt sich auch hier die Frage, ob LRS die Folge einer zentralen auditiven Wahrnehmungsstörung sein könnte, wie es Schulte-Körne und Galuschka (2019b) formulieren.

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) nennen aber auch die Fähigkeit zur Lautdiskrimination als wichtigen Prädiktor (Vorhersagemerkmal) für LRS. So bereiten die Unterscheidung der Verschlusslaute «b», «d», «g» und «p» und das Nachsprechen von Wörtern bei grossem Umgebungslärm Kindern mit LRS deutliche Probleme.

Weiterhin berichten die Autor*Innen (ebd.) an dieser Stelle von Untersuchungen, bei denen nachgewiesen werden konnte, dass es Betroffenen schwerfällt, kurz aufeinander folgende auditive Reize zu unterscheiden oder schnelle Übergänge in auditive Reizen wahrzunehmen. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass auch die Unterscheidung verschiedener Töne manchmal schwerfällt (ebd.).

Vermutungen legen nahe, dass «eine verminderte Aktivierung in Sprachregionen der linken Gehirnhälfte» (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b, S. 34f), wie sie bei Menschen mit LRS gefunden werden konnte, der Grund für solche Schwierigkeiten ist. Die Autor*Innen (ebd.) schlussfolgern daraus, dass die Wahrnehmung und Verarbeitung von nicht sprachlichen Inputs (wie Töne oder Tonfolgen) bei Menschen mit LRS nicht per se beeinträchtigt ist, während die Wahrnehmung und Verarbeitung sprachlicher Inputs (wie die Fähigkeit einzelne Laute zu unterscheiden) dagegen häufig sehr schwer fällt.

Demzufolge ist anzunehmen, dass keine Belege für eine zentrale auditive Wahrnehmungsstörung von nicht-sprachlichem Material bei Menschen mit LRS zu finden sind. Weshalb auch in diesem Zusammenhang Trainings zur Förderung der auditiven Wahrnehmung ohne Bezug zur (Schrift)sprache für eine Therapie von LRS eher kritisch beurteilt werden sollten (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Auch dazu mehr im Kapitel 6.3. Vielmehr beziehen sich die Schwierigkeiten auf die Wahrnehmung und Verarbeitung sprachlichen Materials, dazu mehr im folgenden Kapitel.

4.2.3 Funktionsstörungen in der phonologischen Informationsverarbeitung

Während Erklärungsansätze für die Ursachen von LRS auf (neuro)biologischer Ebene zwar sehr interessant sind, jedoch nur wenig Anknüpfungspunkte für die Arbeit von SHP und KLP bieten und Erklärungsversuche in den Bereichen der visuellen und auditiven Wahrnehmung teilweise zu kurz greifen, sind Erklärungsansätze auf der Verhaltens- und Symptomebene für Schulische Heilpädagog*Innen und Kindergartenlehrpersonen besonders praxisrelevant und bedeutsam. Denn auf der Verhaltensebene kann mittels evidenzbasierter Unterstützungs- und Förderangebote (wie sie später im Kapitel 6.3.2 vorgestellt werden) frühzeitig interveniert werden. Wie nachfolgend deutlich werden soll, stellt das vorliegende Kapitel daher eine wichtige Grundlage für die spätere Erarbeitung von Gelingensbedingungen für die Umsetzung einer wirkungsvollen Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten dar.

In der deutschen Orthographie herrscht die Regel, dass Schriftsprache die phonologische Struktur der Lautsprache abbilden soll. Ein Laut oder eine Lautkombination wird durch einen Buchstaben oder eine Buchsta-

benkombination symbolisiert (Phonem-Graphem-Korrespondenz) und ein Buchstabe oder eine Buchstabenkombination wird durch einen Laut oder eine Lautkombination dargestellt (Graphem-Phonem-Korrespondenz) (Mayer, 2018). Dem phonologischen Prinzip misst Mayer (ebd.) einen grossen Stellenwert zu. Er folgert, «dass der Verarbeitung phonologischer Informationen beim Erwerb der Schriftsprache eine zentrale Rolle zukommt» (ebd., S. 12).

Mit anderen Worten ist für eine gelingende Entwicklung der Schriftsprache neben den oben bereits aufgeführten Funktionsbereichen die Rolle der phonologischen Informationsverarbeitung unbestritten. Die phonologische Informationsverarbeitung gebraucht phonologische Informationen (Sprachlaute), um gesprochene oder geschriebene Sprache zu verarbeiten (Steinbrink & Lachmann, 2014). Beeinträchtigungen in diesem Bereich werden als Bindeglied zwischen neurobiologischen Ursachen und der Oberflächensymptomatik von LRS gesehen (Mayer, 2018). Mayer (2016) spricht in diesem Kontext von der phonologischen Defizithypothese, in welcher davon ausgegangen wird, «dass Veränderungen auf neuroanatomischer Ebene zu subtilen Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung und/oder Verarbeitung visueller, akustischer, insbesondere aber sprachlicher Informationen führen» (ebd., S. 68), was zur Ausbildung qualitativ geringer phonologischer Repräsentationen führt. Dadurch kommt es zur verzögerten Entwicklung des phonologischen Systems, was wiederum eine LRS Symptomatik eliziert. Der Grund für Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben wird daher in den Problemen der Verarbeitung phonologischer Informationen gesehen, welche unabhängig von allgemeinen kognitiven Fähigkeiten entstehen (ebd.).

Die phonologische Informationsverarbeitung wird nach Steinbrink und Lachmann (2014) in die vier Teilbereiche «Phonemwahrnehmung» (Fähigkeit ähnlich klingenden Phonemen voneinander unterscheiden zu können), «Phonologische Bewusstheit» (formal lautliche Aspekte von Sprache analysieren und manipulieren können), «Phonologisches Arbeitsgedächtnis» (Kurzfristige Speicherung von sprachlichen Informationen) und «Abruf phonologischer Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis» (Benennungsgeschwindigkeit), unterteilt. Mayer (2018) berücksichtigt die Phonemwahrnehmung in der Kategorie der phonologischen Informationsverarbeitung nicht explizit. Nach ihm handelt es sich hierbei um eine Kompetenz, welche sich erst mit dem Eintreten der alphabetischen Phase (Genauerer im Kapitel 5.1) im Schriftspracherwerb entwickelt. Auch Schneider (2017) teilt diese Sichtweise. Nachstehend wird daher nur auf die Bereiche der phonologischen Bewusstheit, des Arbeitsgedächtnisses und der Benennungsgeschwindigkeit eingegangen. Diese werden jeweils in ihrer Funktion und Rolle im Schriftspracherwerb beschrieben und herausgearbeitet, wie sich Funktionsstörungen in den einzelnen Bereichen auf die Ausbildung einer LRS auswirken können.

Funktionsstörungen im Bereich der phonologischen Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit (nachfolgend phB) spielt in der Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten eine zentrale Rolle (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Einig ist man sich heute, dass sie gemeinsam mit dem Wissen über Buchstabennamen den Erfolg im Schriftspracherwerb voraussagt (Steinbrink & Lachmann, 2014; Mayer, 2016; Schulte-Körne und Galuschka, 2019b). Ausserdem handelt es sich bei der phB um jenen Teilbereich der phonologischen Informationsverarbeitung, welcher (im Gegensatz zu den anderen Teilbereichen) nach aktuellen Erkenntnissen nachweislich trainierbar ist und dessen Training Effekte in Bezug auf spätere Leistungen im Lesen und Schreiben zeigt. Deshalb ist die phB für die Prävention von LRS von grosser Bedeutung (Steinbrink & Lachmann, 2014). Und dies ist auch der Grund dafür, dass viele Präventions- und Trainingsprogramme gerechtfertigterweise auf die Stärkung der phB abzielen¹⁶ (Mayer, 2016).

Aufgrund der Relevanz, welche die phB für den Schriftspracherwerb hat, scheint es angebracht, zunächst im Rahmen eines «Exkurses» ausführlich zu erklären, worum es sich bei der phonologischen Bewusstheit handelt, um danach wesentliche Aspekte von Funktionsstörungen der phB als Ursachen für LRS genauer betrachten zu können. Die Entwicklung der phB wird im Kapitel 5.2 im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten dargestellt.

Exkurs phonologische Bewusstheit

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) bezeichnen die phB als die Fähigkeit, durch die Sprache in einzelne Segmente unterteilt werden kann, bzw. einzelne Segmente erkannt und «manipuliert» werden können.

Auch Mayer (2018) geht von diesem Verständnis aus, wenn er die phonologische Bewusstheit als «bewusste Identifizierung, Analyse, Synthese und Manipulation sprachlicher Einheiten auf sublexikalischer Ebene» (ebd., S. 52) bezeichnet. Da die phB in diesem Sinne als Fähigkeit gilt, mit welcher über gesprochene Sprache reflektiert werden kann, ordnet Mayer (2018) sie neben der pragmatischen Bewusstheit und der Wortbewusstheit sowie der Bewusstheit für grammatikalische Strukturen zum Teilbereich metalinguistischer Bewusstheit zu.

Bei der phonologischen Bewusstheit handelt es sich nicht um eine einzelne Fähigkeit, sondern um ein vielschichtiges Konstrukt aus verschiedensten Teilfertigkeiten (Mayer, 2016), wodurch unterschiedlichste Definitionen und Modellvorstellungen davon entstanden sind. Eine klare Einordnung und Abgrenzung des Konstrukts von anderen kognitiven Fähigkeiten ist nicht vollumfänglich möglich (Schnitzler 2008, in ebd.). Es ist daher hilfreich sich zu überlegen, welche Teilfertigkeiten die phB beinhaltet. Hierzu eine Aufzählung von Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020):

- «Laut-Wort-Zuordnung: Kommt *F* in *Affe* vor?
- Positionsbestimmen eines Lautes: Befindet sich *F* in *Affe* am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes?
- Wort-zu-Wort-Zuordnung: Ist der Anfang von *Bub* und *Bauch* gleich?
- Erkennen von Reimen: Reimen sich *Sand* und *Wand*?
- Erkennen von Alliterationen: Welches von den folgenden Wörtern ist den anderen unähnlich: *Saft* – *Salz* – *Pfand* – *Sand*?
- Isolieren eines Lautes: Was ist der erste Laut in *Rose*?
- Phonemsegmentierung: Welche Laute hörst du in *Tal*?
- Phoneme zählen: Wie viele Laute hörst du in *Saal*?
- Phoneme verbinden: Verbinde die Laute *R-O-T*!
- Phoneme weglassen: Welches Wort ergibt sich, wenn *W* aus dem Wort *Schwein* weggelassen wird?
- Angeben eines weggelassenen Phonems: welchen Laut hörst du in *Maus*, der in *aus* fehlt?
- Phonemreihenfolge vertauschen: Sag *Os* mit dem ersten Laut am Ende und dem letzten Laut zuerst!
- Phoneme austauschen: Sag *Rot*, aber ersetze *O* durch *A*!» (ebd., S. 22)

¹⁶ Die Rolle der phB wird auch kritisch gesehen bzw. deren Bedeutsamkeit für den Schriftspracherwerb aufgrund nachvollziehbarer Argumente abgeschwächt. Auf dieses Spannungsverhältnis wird im Kapitel 6.1.1 noch eingegangen.

Die phB kann nach Skowronek (1989 in Mayer, 2018) in die phB im weiteren und im engeren Sinne unterschieden werden. Diese Unterteilung ist weit verbreitet. Die **phB im weiteren Sinne**, welche sich oft automatisch im Kindergartenalter zu entwickeln beginnt, bezieht sich auf den Umgang mit grösseren Einheiten gesprochener Sprache, wie Reime oder Silben (Küspert & Schneider, 2018). Oder anders gesagt, meint sie «das Umgehen mit den lautlichen Aspekten der Sprechsprache [...] in Aufgaben, deren Anforderungen an Sprachleistungen anknüpfen, die in konkreten, dem Kind bekannten Spielhandlungen enthalten sind.» (Skowronek und Marx, 1989, S. 42 in Mayer, 2018, S. 49). Die **phB im engeren Sinne**, welche explizit trainiert werden muss, zielt auf den bewussten Umgang mit den kleinsten Einheiten der Schriftsprache, also mit den Phonemen, ab (Küspert & Schneider, 2018). Es sind hier also jene Sprachleistungen gemeint, «[...] bei denen explizit mit lautlichen Strukturen operiert werden muss, die weder semantische noch sprachrhythmische Bezüge aufweisen». (Skowronek und Marx, 1989, S. 42 in Mayer, 2018, S. 49).

Skowroneks Einteilung impliziert, dass sich die Bewusstheit für grössere Spracheinheiten per se früher, als die Bewusstheit für kleinere Spracheinheiten entwickelt. Davon gehen auch Ziegler und Goswami (2005, in Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020) aus, wenn sie sagen, dass Kinder manche Teilkompetenzen der phB schon im Vorschulalter, andere erst mit dem Erlernen der Schriftsprache in der ersten Klasse beherrschen (ebd.). Grundsätzlich lösen Kinder, nach Auffassung der Autor*Innen (ebd.) Aufgaben jeweils erst auf der Wortebene, dann auf Silbenebene und schliesslich auf Phonemebene (ebd.).

Eine andere Unterscheidung findet sich bei Schnitzler (2008 in Mayer, 2018), welcher die **implizite phonologische Bewusstheit** (Wissen um verschiedene phonologische Einheiten verfügbar haben) von der **expliziten phonologischen Bewusstheit** (bewusste Anwendung dieses Wissens) unterscheidet.

Schnitzler (2008 in Mayer, 2018) möchte sich damit von der Denkweise distanzieren, Anforderungen an die phB von der Grösse der sprachlichen Einheit abhängig zu machen. Er schlägt ein zweidimensionales Konstrukt der phonologischen Bewusstheit (siehe Abbildung 1) vor. Denn er geht davon aus, dass bei Aufgaben der phB im weiteren und im engeren Sinne jeweils explizite und implizite Fähigkeiten unterschieden werden können.

In der ersten Dimension wird die Grösse der zu verarbeitenden Einheit dargestellt. Die zweite Dimension differenziert nun jedoch zwischen der Komplexität der jeweiligen Aufgabe vom impliziten Umgang im Sinne des Identifizierens sprachlicher Merkmale über das Segmentieren und Synthetisieren bis hin zum expliziten Umgang mit der jeweiligen sprachlichen Einheit, dem Manipulieren (ebd.). Hält man sich an dieses Modell der Differenzierung einzelner Teilkompetenzen der phB, so hat dies auch Konsequenzen für die Beurteilung der phonologischen Fähigkeiten von Kindern. Denn im Sinne von Schnitzlers Modell (2008) muss davon ausgegangen werden, dass jeweils «der geforderte Grad der Bewusstheit die bedeutendere Dimension darstellt, um zwischen Vorläufer- und Folgefähigkeiten zu unterscheiden» (Mayer, 2018, S. 51). Kinder können also entgegen der Annahme Skowroneks schon im Kindergarten einfache Aufgaben auf Phonemebene (was in den Bereich der phB im engeren Sinne fallen würde) lösen, während sie vermutlich an komplexen Aufgaben im Manipulieren von Silben durchaus noch scheitern würden (ebd.). Weiter ausgeführt werden diese Gedanken im Kapitel 6, wenn es um die Früherkennung und Prävention von LRS geht.

		Dimensionen der phonologischen Einheit →		
		Silben	Onset-Rime	Phonem
implizit	Identifizieren (Erkennen)	«Hörst du ein «bo» in Regenbogen?»	«Welche zwei Wörter reimen sich? Ball, Pudel, Stall?»	«Welche beiden Wörter klingen am Anfang gleich? Brot, Blatt, Glas.»
	Segmentieren (Zerlegen) Synthetisieren (Zusammenziehen)	«Klatsche das Wort Regenbogen!» «Welches Wort ist gemeint? Re-gen-bo-gen?»	«Kannst du das Wort «frau» in zwei kleine Teile teilen?» «Welches Wort ist gemeint? F-rau?»	«Welche Laute hörst du in Tisch?» «Welches Wort ist gemeint [t] [ɪ] [ʃ]?»
explizit	Manipulieren (Verändern)	«Welches Wort kommt raus, wenn du bei Regenbogen das «bo» weglässt?»	«Welches Wort kommt raus, wenn du bei «Frau» das «fr» durch ein «pf» ersetzt?»	«Welches Wort kommt raus, wenn du [neʃ] rückwärts sprichst?»

Abbildung 1: Das zweidimensionale Modell der phonologischen Bewusstheit nach Schnitzler (2008, S. 29, eigene Darstellung aus: Mayer, 2018, S. 50)

Je nachdem welche Sprache ein Kind lernt, ist der Einfluss von Störungen im Bereich der phB auf den Schriftspracherwerb unterschiedlich schwerwiegend (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Je komplexer die Orthographie einer Sprache ist (d.h. sehr unregelmässige Graphem-Phonem- bzw. Phonem-Graphem-Übereinstimmung hat), desto wichtiger ist eine gut ausgebildete phB. Sprachen mit transparenten Orthographien (wie das Finnische) stellen dagegen eher niedrige Anforderungen an die phonologische Verarbeitung. Das alphabetische Prinzip sowie die Graphem-Phonem-Korrespondenz sind in diesem Falle leichter zu erfassen und Kompetenzen im Bereich der phB weniger gefordert (Mayer, 2016). Funktioniert eine Sprache wiederum nach einem logographemischen System (wie z.B. Chinesisch), so ist die Bedeutsamkeit der phB für den Schriftspracherwerb noch kleiner (Mayer, 2018). Dies mag der Grund sein, warum im angloamerikanischen Raum (mit Englisch als orthographisch wenig transparente Sprache) Funktionsstörungen im Bereich der phonologischen Bewusstheit häufig als eine von vielen Ursachen für Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben gesehen werden (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020; Mayer 2016, 2018; Schulte-Körne und Galuschka, 2019b). Auch wenn im Deutschen von einer eher transparenten Orthographie gesprochen wird, so werden auch hier vorschulische Defizite in der phB als Risikofaktor für LRS gesehen. Dies sei genauer erklärt.

Muss ein Schulanfänger ein Wort erlesen oder schreiben, besteht für dieses zunächst noch keine mentale Repräsentation im orthographischen Inputlexikon, wie Mayer (2016) erklärt. Segmentale Schreibstrategien

(Phoneme segmentieren und jedem gehörten Phonem das passende Graphem zuordnen und verschriften) sowie die Fähigkeit, Buchstaben mittels Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regel in Laute umzukodieren und diese Laute schliesslich koartikulatorisch zu verschmelzen, um ein Wort erlesen zu können, müssen nun zuerst erlernt werden (ebd.). Dafür bedarf es einer «Bewusstheit dafür, dass Wörter aus kleineren sprachlichen Einheiten bestehen, bzw. dass Laute zu Wörtern synthetisiert werden können» (Mayer, 2016, S. 97). Dies ist nichts anderes als die phonologische Bewusstheit. Dementsprechend zeigen Vorschulkinder mit mangelnder phonologischer Bewusstheit später auch Schwierigkeiten in der Synthese und Segmentation im Erstleseunterricht (ebd.).

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) folgern daher mit Bezug auf Studien aus den 70er Jahren, welche in neueren Studien bestätigt wurden, dass Kinder, die spätestens mit dem Beginn des Erstleseunterrichts über entsprechende Kompetenzen verfügen, deutliche Vorteile beim Erlernen der Schriftsprache haben. Eine mangelhaft ausgeprägte phB trägt demnach zur Varianzaufklärung der Ursachen von LRS signifikant bei (Mayer, 2016). Dabei hat die vorschulische phB signifikante Einflüsse auf den Anfangsunterricht. Ist sie mangelhaft ausgeprägt, erschwert dies die ersten Schritte beim Lesen- und Schreibenlernen, hat aber in höheren Klassen (ab der dritten Klasse) nur noch wenig Zusammenhang mit Leseschwierigkeiten (ebd.).

Landerl (1992 in ebd.) macht hier jedoch deutlich, dass eine angemessene phB im Vorschulalter die Wahrscheinlichkeit für einen gelingenden Schriftspracherwerb zwar erhöht, Defizite in der vorschulischen phB jedoch nicht zwingend als Risikofaktor für die Ausbildung einer LRS gesehen werden können. Dies mag daran liegen, dass Kinder in der Auseinandersetzung mit dem alphabetischen Prinzip (im Erstleseunterricht) eine ausreichende phB (nach)entwickeln und den Schriftspracherwerb erfolgreich meistern. Besonders gefährdet für die Ausbildung einer LRS sind demnach jene Kinder, welche vorschulisch Schwierigkeiten in der phB zeigen und diese auch in den ersten Schulwochen nicht ablegen (Mayer, 2018).

Es ist jedoch festzustellen, dass das Training der phB sich nicht auf alle Bereiche der Schriftsprache gleichermassen auswirkt (Mayer, 2016). Für die Rechtschreibleistung konnte ein kleiner, aber langfristiger Effekt festgestellt werden, während der Einfluss auf die Leseleistung nicht ganz so gross ist. Insbesondere das phonologische Rekodieren, also das Lesen auf dem indirekten Weg wird durch das Training der phB beeinflusst. Grenzen sind hier aber bei den Effekten auf den direkten Leseweg (also das Worterkennen, was zum Bereich der Automatisierungsprozesse gehört) festzustellen. So führt eine verbesserte phB zwar zur Verbesserung der Lesegenauigkeit, aber nicht zwingend zur Verbesserung der Leseflüssigkeit (ebd.). Die Förderung der phB muss daher durch andere Massnahmen ergänzt werden. Dazu mehr im Kapitel 6.3.

Funktionsstörungen im Bereich des Abrufs phonologischer Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis (Benennungsgeschwindigkeit)

Bei der Bewältigung von sprachlichen Aufgaben sind verschiedene Teilbereiche des Gehirns ständig gefordert. So ist beispielsweise für das Abrufen von phonologischem Wissen ein funktionierender Zugriff auf phonologische Gedächtnisrepräsentationen wichtig. Beim Lesen und Schreiben ist es wiederum wichtig, dass Buchstaben- oder auch Wortrepräsentationen schnell abgerufen werden können, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Im Englischen wird deshalb auch von Rapid Automated Naming (abgekürzt RAN), also von Benennungsgeschwindigkeit gesprochen. Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) berichten, dass bereits in den 70er Jahren die Vermutung nahe lag, dass eben diese Benennungsgeschwindigkeit (nachfolgend RAN) in der Lese- und Schreibentwicklung eine wichtige Rolle spielt. Studien aus den Jahren 1986 und 1992 von Wolf, Goodglas und Obregon (in ebd.) bestätigten diese Annahme. Auch weitere Autor*Innen gehen davon aus, dass RAN als Teilkompetenz des Abrufs phono-

logischer Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis die Lesefähigkeit voraussagen (Steinbrink & Lachmann, 2014; Mayer, 2016).

Mayer (2018) versteht unter RAN das Identifizieren einer Abfolge von Bildern oder Symbolen, um danach die entsprechenden verbalen Repräsentationen im mentalen Lexikon zu aktivieren und durch das Abrufen eines artikulatorisch-motorischen Plans das Wort oder den Laut schliesslich artikulieren zu können.

Mittels diverser Tests (z.B. TEPOHBE, siehe Kapitel 6.3.2) kann geprüft werden, ob Probleme in diesem Bereich des Gedächtnisses bestehen. Werden mangelnde Kompetenzen im Bereich RAN (schon im Vorschulalter) festgestellt, lässt dies auf spätere Schwierigkeiten im Lesen, insbesondere in der Flüssigkeit und Geschwindigkeit, schliessen. Störungen im Bereich der Benennungsgeschwindigkeit werden daher als Mitursache für LRS gesehen (Steinbrink & Lachmann, 2014). Besonders schwerwiegend scheinen die langfristigen Einflüsse einer mangelnden Benennungsgeschwindigkeit in Bezug auf die Lesefähigkeit zu sein. Denn Mayer (2016) berichtet davon, «dass sich der Einfluss der Benennungsgeschwindigkeit bei leseschwachen Kindern bis in die achte Klasse nachweisen lässt» (ebd., S. 64). Kinder mit Schwierigkeiten im RAN verharren im phonologischen Rekodieren und der Leseprozess bleibt langsam und angestrengt (ebd.).

Angemerkt werden sollte an dieser Stelle jedoch, dass das automatisierte Benennen von Buchstaben und Zahlen insbesondere die Lesefertigkeit beeinflusst, während das schnelle Benennen von Bildern in engeren Zusammenhang mit dem Leseverständnis steht (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Dies sollte auch bei der Überprüfung der Benennungsgeschwindigkeit in Bezug auf spätere Lesefähigkeiten beachtet werden.

Da sich phB und RAN eher unabhängig voneinander entwickeln, beide aber Ursachen für LRS darstellen, können sie unabhängig voneinander als Prädiktoren für LRS betrachtet werden (ebd.) (siehe Kapitel 6.2.1). Ausserdem stellt die Benennungsgeschwindigkeit zwar einen verlässlichen Prädiktor für LRS dar, zum jetzigen Zeitpunkt kann jedoch von keiner empirischen Untersuchung berichtet werden, welche ein Training der Benennungsgeschwindigkeit als nachhaltig und wirkungsvoll belegen konnte (Mayer, 2016).

Funktionsstörungen im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses (Phonologisches Arbeitsgedächtnis)

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat es sich etabliert, das menschliche Gedächtnis in ein Lang- und ein Kurzzeitgedächtnis zu unterteilen. Das Kurzzeitgedächtnis ist jedoch, wie man heute weiss, nicht nur mit passiven Speicheraufgaben betraut, sondern sorgt vielmehr dafür, vielfältige Informationen weiterzuverarbeiten, oder aus dem Langzeitgedächtnis unmittelbar ins Kurzzeitgedächtnis zu rufen, um damit zu arbeiten. Daher scheint es angemessener, von einem Arbeitsgedächtnis zu sprechen (Mayer, 2018). Der Einfluss des Arbeitsgedächtnisses auf die Entwicklung des Lesens und Schreibens ist bisher nur sehr wenig erforscht. Dennoch herrscht Einigkeit darüber, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses die Lese- und Schreibleistungen beeinflusst (ebd.). Da das Zusammenspiel der verschiedenen Teilkomponenten des Arbeitsgedächtnisses («phonologischer buffer», «phonologisches rehearsal» und «Zentrale Exekutive») zwar interessant, für die vorliegende Arbeit aber nicht in erster Linie relevant ist, findet sich im Anhang 4 ein kurzer Exkurs zum Modell des Arbeitsgedächtnisses in Anlehnung an Baddeley, während nachstehend nur auf die Einflüsse von Störungen im Arbeitsgedächtnis eingegangen wird.

Das Arbeitsgedächtnis dient also dazu, Informationen (zwischen) zu speichern und zu verarbeiten, weshalb es bei allen Formen schulischen Lernens eine zentrale Rolle übernimmt (Mayer, 2016). Kinder mit LRS zeigen in den verschiedenen Bereichen des Arbeitsgedächtnisses häufig bereits vor Schuleintritt Schwierigkeiten, welche sich auf die späteren Fähigkeiten im Lesen und Schreiben auswirken (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Eine Beeinträchtigung des «phonologischen buffers» bewirkt eine erschwerte Worterkennung, während Defizite im Leseverständnis auf die Zentrale Exekutive zurückzuführen sind (Mayer, 2018). Die Ergebnisse verschiedener Studien zu Korrelationen zwischen den Komponenten des Arbeits-

gedächtnisses und Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben sind nach Mayer (2016) jedoch sehr divergent. Es gibt empirisch nachgewiesene Zusammenhänge zwischen LRS und Störungen im Arbeitsgedächtnis. Die Zusammenhänge sind jedoch wesentlich geringer als jene, die die phB oder die Benennungsgeschwindigkeit betreffen (ebd.).

Auch wenn die Ergebnisse zur Rolle des Arbeitsgedächtnisses in der Varianzaufklärung von LRS divergierend sind, scheint es dennoch ratsam, die Kapazität der einzelnen Teilkomponenten des Arbeitsgedächtnisses vor dem Schuleintritt ausgiebig zu prüfen (Mayer, 2018). Hier sei auf das Kapitel 6.2.1 verwiesen, in dem diese Komponenten im Sinne der Früherkennung von LRS eingehend beschrieben und deren Überprüfungsmöglichkeiten vorgestellt werden.

4.3 Umweltfaktoren

Die vorliegende Arbeit folgt der Annahme, dass von KLP und SHP in den Bereichen Früherkennung und Prävention von LRS bereits im Kindergarten Massnahmen ergriffen werden können – dass also «von aussen» in die Ausbildung von LRS bereits früh eingegriffen werden kann. Deshalb wird nachfolgend der Blick auf «von aussen veränderbare» Umweltfaktoren, die als Ursache für LRS gesehen werden können, gerichtet. Schulte-Körne und Galuschka (2019a, 2019b) machen jedoch klar, dass es bisher keine ausreichenden empirischen Befunde gibt, die spezifische Umweltfaktoren als klare Ursachen für LRS markieren. Die *familiäre Lebensumwelt*, die *schulische Unterrichtung* und *individuelle emotionale Faktoren* geben jedoch Hinweise auf einige Aspekte, welche die Entwicklung von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben durchaus zu beeinflussen scheinen (ebd.). Sie werden daher nachstehend vorgestellt und bieten damit die Grundlage zur Ableitung einiger Handlungsempfehlungen in den Kapiteln 6.2.3 und 6.3.3.

4.3.1 Familiäres Umfeld

Im familiären Umfeld lässt sich feststellen, dass die explizite Beschäftigung mit schriftsprachlichem Material durchaus positiv für das Erlernen des Lesens und Schreibens ist. Negative Effekte durch eine mangelnde familiäre Leseumwelt kann im Umkehrschluss aber nicht als Verursacher von LRS gesehen werden. Vielmehr haben (oben bereits genannte) genetische Aspekte im familiären Kontext einen Einfluss auf die Ausbildung solcher Schwierigkeiten (ebd.).

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) weisen in diesem Zusammenhang auf die grosse Rolle des sozioökonomischen Standards einer Familie hin. Sie berichten von Studien, welche nachwiesen, dass Kinder, welche in Armut leben, weniger intelligent seien und Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens haben. Die Autor*Innen folgern hier jedoch, «dass nicht die Armut per se dazu führt, dass Kinder schlechter Lesen und Schreiben lernen, sondern jene Faktoren, die mit Armut zusammenhängen» (ebd., S. 199). Darunter zählen sie die Begrenztheit zeitlicher und personeller Ressourcen ebenso wie die Schulbildung der Eltern, den Gebrauch schriftlicher und gedruckter Sprache in der Familie, die Menge der Bücher und schliesslich die Zeit, welche Eltern in das Vorlesen von Geschichten investieren. Auch eine adäquate ausser-schulische Unterstützung im Lesen und Schreiben nach Beginn des Erstleseunterrichts, hat einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung von LRS (ebd.).

Interessant scheinen auch die Beobachtungen, dass die Geschwisteranzahl mit LRS negativ korreliert und Kinder, welche in der Geschwisterreihe weiter hinten stehen (also später geboren wurden), häufiger von LRS betroffen sind (ebd.).

Auch zum Einfluss des Fernsehkonsums beziehen verschiedene Autor*Innen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019a; Schneider, 2017; Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020) Stellung, wenn sie von

der sogenannten «Verdrängungshypothese» berichten. Demnach zeigt sich ein deutlicher Abfall in der Leseleistung, wenn Kinder mehr als 30-35 Stunden pro Woche fernsehen, weil bei hohem Konsumieren des Unterhaltungsprogramms nur sehr wenig Zeit zum Lesen bleibt.

Zusammenfassend sind es die Lebensbedingungen in der Familie und die Interaktionen zwischen Eltern und Kind im Allgemeinen, welche einen wesentlich grösseren Einfluss auf die Lese- und Schreibentwicklung der Kinder haben als der sozioökonomische Lebensstandard.

4.3.2 Schulische Unterrichtung

Auf der Ebene der vorschulischen Unterrichtung kann die Berücksichtigung verschiedener Interventionen beeinflussen, wie sich Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben ausprägen. So berichten Steinbrink und Lachmann (2014), dass sich eine frühe, vorschulische Unterstützung insbesondere durch Übungen im Bereich der phB in Kombination mit einem Training der Buchstabenkenntnis positiv auf die spätere Schriftsprachentwicklung auswirken. Mayer (2016, 2018) präzisiert diese Aussage, wenn er feststellt, dass eine derartige Intervention insbesondere für Kinder, welche ein Risiko zur Ausprägung von LRS haben, nötig ist. In diesen Fällen kann ein solches Training kompensierende Wirkung in Bezug auf den späteren Schriftspracherwerb haben (mehr dazu in den Kapiteln 6.2.1 und 6.2.2).

Auch die Art des Anfangsunterrichts hat Effekte auf eine gelingende Lese- und Schreibentwicklung. Denn Mayer (ebd.) stellt fest, dass eine hohe Transparenz in der Vermittlung der Graphem-Phonem-Zuordnung und ein einzellautorientierter Erstleseunterricht meist schon dazu führen, dass Kinder jene Phonembewusstheit entwickeln, die sie für einen gelingenden Schriftspracherwerb benötigen, was der Autor mit Bezug auf Wimmer (1993 in ebd.) als differenzielle Induktionshypothese vorstellt. Dies stellen auch Schulte-Körne und Galuschka (2019a) fest, wenn sie sagen, dass sich «ein strukturierter, entwicklungspsychologische Aspekte integrierender *Anfangsunterricht*» (ebd., S. 16) positiv auf den Schriftspracherwerb auswirkt.

Betrachtet man diese Erkenntnisse, darf nicht der Fehlschluss gezogen werden, fehlende vorschulische Unterstützung oder ein mangelhafter Anfangsunterricht müssten per se als Ursache für LRS gesehen werden. Genauso wenig darf davon ausgegangen werden, dass diese Interventionen die Entstehung von LRS gänzlich verhindern. Vielmehr sollte durch die Ausführungen deutlich werden, wie diese Umstände Schwierigkeiten im Lesen- und Schreibenlernen erschweren können (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Deshalb finden sich hier zahlreiche Anknüpfungspunkte für vorschulische Interventionen und für einen gelingenden Anfangsunterricht, wie sie später im Kapitel 6.3 ausgearbeitet werden.

4.3.3 Individuelle emotionale Faktoren

Individuelle emotionale Faktoren umfassen nach Schulte-Körne und Galuschka (2019a) die Lern- und Leistungsbereitschaft, aber auch das Fähigkeitsselbstkonzept. «Optimale motivationale Voraussetzungen sind für erfolgreiches Lernen [grundsätzlich] erforderlich» (ebd., S. 17). Bei Kindern mit LRS finden sich aber solche positive Selbstkonzepte eher selten. Oft stehen Kinder mit LRS unter einem hohen Druck, die an sie gestellten hohen Leistungsanforderungen im sprachlichen Bereich zu meistern. Wiederkehrende Misserfolgserlebnisse prägen sie, sodass oft gravierende Versagensängste aufkommen und ein negatives Fähigkeitsselbstkonzept entwickelt wird. Dies führt, so die Autor*Innen (ebd.) weiter, zu Vermeidungsstrategien und Abneigungen gegen Lesen und Schreiben. Folgerichtig ist die individuelle emotionale Verfassung nicht als Ursache, sondern vielmehr als Resultat oder (Neben-) Effekt von LRS zu sehen. Wertvolle Trainingszeit im Lesen und Schreiben, die dadurch erst recht verloren geht, verschlimmert wiederum die Ausprägung der Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, bzw. verlangsamt den Prozess des Schriftspracherwerbs (ebd.). Diese Dynamik ist unbedingt ernst zu nehmen und wird im Kapitel 6.3.3 nochmals aufgegriffen.

4.4 Zwischenfazit

Es ist festzustellen, dass es nicht «die eine» Ursache für Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben gibt. Vielmehr scheinen verschiedene Teilbereiche die Ausprägung einer LRS unterschiedlich stark zu beeinflussen. Grundsätzlich ist nur ein kausaler Erklärungsansatz, welcher die verschiedenen Wirkzusammenhänge auf den drei Ebenen (biologisch, kognitiv, Umwelt) berücksichtigt, fähig, der Komplexität des Phänomens von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben gerecht zu werden (Steinbrink & Lachmann, 2014).

Genetische Faktoren tragen dazu bei, dass ein Kind innerhalb einer vorbelasteten Familie selbst auch eine LRS ausbilden kann, wobei kein spezifisches Gen, sondern Konstellationen verschiedener Gene oder Chromosomenbereiche verantwortlich sind. Dies verursacht wiederum neurobiologische Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Kognition und Wahrnehmung. Umweltfaktoren, wie das familiäre Umfeld, schulische Unterrichtung und individuelle emotionale Faktoren können den Grad der Ausprägung einer LRS beeinflussen.

Die Abbildung 2 nach Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) macht das komplexe und wechselseitige Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren, die an der Ausbildung von LRS teilhaben können, nochmals deutlich. Individuelle¹⁷ Voraussetzungen tragen demnach genauso zur Ausbildung und zum weiteren Verlauf Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bei, wie Umweltfaktoren.

Abbildung 2: Interaktives Modell der Entwicklung von LRS (eigene Darstellung aus: Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020, S. 179)

¹⁷ Personenbezogene Faktoren wie genetische Disposition, Selbstkonzept, Lernmotivation, etc.

05 Die ungestörte Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten

Heute weiss man, dass es sich beim Schriftspracherwerb nicht um einen linearen Vorgang handelt, sondern um ein Zusammenspiel vielfältiger Entwicklungsschritte (Mayer, 2018). So verhält es sich auch bei der Entwicklung verschiedenster schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten. Da inzwischen deutlich wurde, dass schriftsprachliche Vorläuferfähigkeiten für den späteren Schriftspracherwerb zentral sind, ist es wichtig, zunächst zu betrachten, wie die ungestörte Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten eigentlich vonstatten geht. Nachfolgend wird daher zum einen auf Entwicklungsmodelle zum Schriftspracherwerb eingegangen. Zum anderen wird die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit als eine der zentralen präliteralen Kompetenzen beschrieben.

5.1 Phasenmodelle des Schriftspracherwerbs

Das komplexe Zusammenspiel vielfältiger Entwicklungsschritte hin zum Schriftspracherwerb lässt sich in Phasen unterteilen, in denen die Kinder jeweils unterschiedliche Strategien anwenden. Es lassen sich nach Mayer (2018) verschiedene Entwicklungsmodelle, wie das von Frith (1986), Günther (1986), Scheerer-Neumann (1987), Ehri (1992), Klicpera et al (2003) und Kirschhock (2004), unterscheiden. Allen ist gemeinsam, dass es sich bei den Phasen nicht um klar abtrennbare Stufen, sondern sich überlappende und teilweise parallel ablaufende Entwicklungsprozesse handelt¹⁸.

In den Modellen von Günther und Kirschhock findet sich die «präliterale-symbolische Phase» und bei Scheerer-Neumann die Phase der «Nachahmung äusserer Verhaltensweisen». Ausserdem wird die «logographemische» Phase in allen drei Modellen berücksichtigt. Diese Phasen beschreiben, was vor dem eigentlichen Schriftspracherwerb in der kindlichen Entwicklung geschieht. Daher sind sie für die Betrachtung der ungestörten Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten relevant.

5.1.1 Präliterale-symbolische Phase

Die präliterale-symbolische Phase umfasst die Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten (Mayer, 2018). Sowohl auf rezeptiver Ebene als auch auf produktiver Ebene durchlaufen Kinder hierbei verschiedene Entwicklungsschritte. Im Zentrum steht das «So-tun-als-ob», wenn sie das Lesen nachahmen oder durch Kritzeln zu schreiben versuchen. So werden unter anderem (fein)motorische Fähigkeiten trainiert. Neben die-

¹⁸ Verschiedene Entwicklungsmodelle mit den einzelnen Phasen des Schriftspracherwerbs können im Anhang 5 eingesehen werden.

sen produktiven Tätigkeiten zählt auch das Erstellen von (zunächst eher unvollkommenen) Bildern, denen schliesslich Bedeutung gegeben wird. Auf rezeptiver Ebene lernen Kinder, Informationen aus Bilderbüchern zu entnehmen (ebd.).

Sowohl auf der produktiven als auch auf der rezeptiven Ebene können deutliche qualitative Fortschritte gegen Ende der präliteralen Phase beobachtet werden. So weisen Schreibproben gegen Ende der präliteralen Phase zum Teil schon lineare Anordnungen buchstabenähnlicher Zeichen auf. Beim «Lesen» achten Kinder vermehrt auf vollständige, grammatikalisch wohlgeformte Sätze und versuchen sich deutlich auszudrücken und besonders langsam zu sprechen (ebd.). Sprechfreude und Sprachkompetenzen können in dieser Phase besonders durch Literacy Erziehung gefördert werden. Eine Teilkomponente hiervon ist die dialogische Bilderbuchbetrachtung. Im Gegensatz zur Alltagssprache begegnen Kinder hier komplexeren syntaktischen Strukturen und differenzierterem Wortschatz, was für die allgemeine Sprachentwicklung sehr wichtig ist. Im Kapitel 6.3.1 wird daher auf die dialogische Bilderbuchbetrachtung als spezifische Fördermöglichkeit aus dem Teilbereich Literacy-Erziehung näher eingegangen (ebd.).

Neben dem Fokus auf den Inhalt gelingt es Kindern in der präliteral-symbolischen Phase nun auch vermehrt, die Aufmerksamkeit auf die Struktur und Klanggestalt der Sprache zu richten. Implizite Teilkomponenten der phonologischen Bewusstheit beginnen sich zu entwickeln (siehe Kapitel 5.2).

5.1.2 Logographemische Phase

Abgelöst wird die präliteral-symbolische Phase durch eine eher kurze logographemische Phase, welche durch die Motivation zum Lesen ausgelöst wird und von einer rein visuellen Vorgehensweise geprägt ist. Kinder beginnen Wörter, Embleme oder Logos anhand hervorstechender Merkmale zu identifizieren, auswendig zu lernen und damit produktiv zu experimentieren, wobei sie sich oft sehr stark am ersten Buchstaben orientieren. Es findet noch keine Graphem-Phonem-Verknüpfung statt (Mayer, 2018).

Diese Phase ist allerdings nur von kurzer Dauer und wird bald durch die alphabetische Phase abgelöst, in der die systematische Auseinandersetzung mit der Sprache stattfindet. Das vorher erworbene implizite Wissen über formale Aspekte der Sprache wird nun zu explizitem Wissen im Bereich der phonologischen Bewusstheit weiterentwickelt. Nun können einzelne Laute im Sprachschall identifiziert, untersucht und manipuliert werden (ebd.). Da sich das Kind in der alphabetischen Phase bereits mitten im Schriftspracherwerb befindet, wird darauf nicht näher eingegangen, sondern die Entwicklung der phB nochmals detaillierter betrachtet.

5.2 Entwicklung der phonologischen Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit dient zum einen der Identifikation von Risikokindern und zum anderen dem Planen entwicklungsorientierter Fördermassnahmen im Vorschulbereich, weshalb nach Mayer (2016) an dieser Stelle der Blick auf die Teilkompetenzen der phB geworfen wird, die sich auf natürlichem Weg, ohne dass daran explizit gearbeitet wurde, vorschulisch ausbilden. Sie werden von jenen differenziert, welche erst in der Auseinandersetzung mit dem alphabetischen Prinzip im Anfangsunterricht erworben werden. Hierbei ist die Orientierung am zuvor (im Kapitel 4.2.3) vorgestellten zweidimensionalen Modell phonologischer Bewusstheit nach Schnitzler (2008) wichtig. Die Einordnung der Kompetenzen geschieht mit Bezug auf Itemkennwerte von Diagnoseverfahren, welche im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurden (z.B. «BISC», «Rundgang durch Hörhausen», «Olli der Ohrendetektiv», «TEPHOBE», «BAKO»¹⁹) (Mayer, 2016, 2018).

¹⁹ Einige der Testverfahren werden im Kapitel 6.2.2 vorgestellt, weshalb an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen wird.

5.2.1 Silbenebene

Kinder verfügen in der Regel im Vorschulalter bereits über eine gute Silbenbewusstheit. Sie können Silben sowohl identifizieren (einen silbenwertigen Anlaut, z.B. «Hörst du ein «A» in «Ameise»?») erkennen) als auch segmentieren (ein Wort in seine Silben, beispielsweise durch Klatschen, aufteilen) (Mayer, 2018). Mit Bezug auf die oben genannten Diagnoseverfahren kann davon ausgegangen werden, dass ca. 80% der Kinder im Vorschulalter, bzw. spätestens zu Beginn der ersten Klasse, diese Aufgaben meistern (Mayer, 2016). Neben dem Segmentieren von Silben geht Mayer (ebd.) davon aus, dass auch die Synthese mehrerer Silben zu einem Wort für Kinder im Vorschulalter leicht fallen sollte, insbesondere bei der Verwendung echter Wörter – hierfür gibt es jedoch keine Belege (ebd.).

Die explizite Bewusstheit auf Silbenebene, im Sinne des Manipulierens der Silbe, («Was passiert, wenn du bei «Regenbogen» das «bo» weglässt?») entwickelt sich erst mit Beginn des Anfangsunterrichts. Nach Mayers (2018) Recherchen haben auch Schulanfänger*Innen hier noch Schwierigkeiten. Nur etwa die Hälfte aller Kinder konnten eine derartige Aufgabe Mitte der ersten Klasse lösen (Mayer, 2016). Da diese Fähigkeit in Diagnoseverfahren nicht über die Zeit des Anfangsunterrichts hinaus geprüft wird, können an dieser Stelle auch keine Aussagen über die weitere Entwicklung derselben gemacht werden (ebd.).

5.2.2 Reimebene

Kinder können im Vorschulalter auf impliziter Ebene aus bis zu vier Wörtern jenes Wort identifizieren, welches sich nicht mit den anderen reimt, oder beurteilen, ob sich zwei Wörter reimen (Mayer, 2018). Die Werte schwanken hierbei zwischen 69-88% aller Kinder, welche eine solche Aufgabe im Vorschulalter ohne Probleme meistern konnten (Mayer, 2016). Diese Differenzen erklärt Mayer (ebd.) durch die unterschiedlichen Aufgabenstellungen, die differente Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses (je nach Anzahl der präsentierten Wörter) und den Fakt, dass beispielsweise im TEPHOBE Wörter mit phonologischer Ähnlichkeit präsentiert wurden. Es gab also neben dem Zielitem auch immer noch ein Ablenkeritem, was den Schwierigkeitsgrad zum Lösen der Aufgabe erhöhte (ebd.).

Im Bereich Onset-Rime können nur aus dem BISC und dem TEPHOBE Ergebnisse zur Synthese herangezogen werden. Vorschulkinder sind zu 76-87% aller Fälle in der Lage, ein Wort, welches in Onset und Silbenreim unterteilt präsentiert wird, dem richtigen Bild zuzuordnen (Mayer, 2016). Die unterschiedlichen Werte kommen auch hier wieder durch die oben genannten Gründe (Aufgabenstellung, Arbeitsgedächtnis, Zielitem/Ablenkeritem) zustande (ebd.). Gibt es im Onset und im vokalischen Element eine Übereinstimmung zwischen dem präsentierten Item und dem vom Kind gewählten Bild (zeigt also das Kind beim Wort «B-uch» auf das Bild vom Bus anstatt auf jenes vom Buch), werden im BISC dennoch Punkte vergeben. Hier kommt die Problematik der globalen Klangassoziation²⁰ zum Tragen. Das Kind muss in diesem Fall gar nicht unbedingt die Syntheseleistung erbringen, um die Aufgabe korrekt zu lösen, was zur Überschätzung der Fähigkeiten von Vorschulkindern im vorliegenden Bereich führen kann. Die vorgestellten Werte sind hier also kritisch zu betrachten (ebd.). Auf Onset-Rime-Ebene können zur Segmentation und Manipulation keine Aussagen darüber gemacht werden, wie diese Fähigkeiten am Ende der Kindergartenzeit ausgeprägt sein sollten, da sie in keinem der von Mayer analysierten Diagnoseverfahren abgefragt werden (ebd.).

²⁰ Schnitzler (2008, S. 26, in Mayer, 2016, S. 84) erklärt, dass Kinder durch «globale Klangassoziationen, d.h. dem Benennen klanglich ähnlicher Wörter, die zwischen der Abfolge auditiv präsentierter Lautsegmente und der phonologischen Gestalt lexikalischer Wortformen gebildet werden, zum richtigen Ergebnis kommen».

5.2.3 Phonemebene

Bereits im Kapitel 4.2.3 wurde auf die differenzielle Induktionshypothese eingegangen, welche davon ausgeht, dass Kinder erst durch die Auseinandersetzung mit dem alphabetischen System jene Kompetenzen im Bereich der Phonemwahrnehmung entwickeln, die sie für den Schriftspracherwerb benötigen (Mayer, 2016). Autoren wie Read (1986 in ebd.) oder Morais (1991 in ebd.) stützen die These, dass sich die Phonemwahrnehmung «ausschliesslich als Konsequenz der Auseinandersetzung mit der Schriftsprache» (ebd., S. 87) entwickelt. Im Gegensatz zu dieser Annahme stehen Trainingsstudien, in denen Vorschulkinder erfolgreich eine Lautbewusstheit entwickelten, ohne dass schriftsprachliches Material eingesetzt wurde (ebd.). Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen?

Es ist durchaus festzustellen, dass Vorschulkinder einfache Aufgabenstellungen aus dem impliziten Bereich der Phonemwahrnehmung, wie das Identifizieren zweier Wörter mit dem gleichen Anlaut, teilweise lösen können (Mayer, 2018). Auf dieser Ebene schwanken die Werte jedoch besonders stark (25-72%), da hier die Einflüsse des verwendeten Sprachmaterials sowie der konkreten Aufgabenstellungen besonders bedeutsam sind (ebd.). Denn es macht einen grossen Unterschied, ob ein Kind Aufgaben mit echten Wörtern oder Pseudowörtern lösen soll und wie lange diese Wörter jeweils sind. Dagegen fällt nicht nur Vorschulkindern, sondern auch den meisten Erstklässlern, das Segmentieren und Synthetisieren von Phonemen sehr schwer (Mayer, 2016). Es ist daher folgerichtig beim Manipulieren auf Phonemebene von einer Kompetenz zu sprechen, die sich erst in der Auseinandersetzung mit dem alphabetischen Prinzip entwickelt und zu Beginn des Anfangsunterrichts und parallel dazu trainiert werden sollte. Kann ein Vorschulkind Aufgaben dieses Niveaus noch nicht lösen, ist dies dagegen kein Grund zur Beunruhigung (ebd.).

Zusammenfassend darf davon ausgegangen werden, «dass sich eine vollständige explizite Phonembewusstheit tatsächlich erst parallel zum Lesen- und Schreibenlernen ausbildet, während sich eine rudimentäre, implizite Bewusstheit für die Lautstruktur der Sprache häufig bereits im Vorschulalter nachweisen lässt, bzw. in spielerischen Übungsformaten evoziert werden kann» (ebd., S. 88).

Dimensionen der phonologischen Einheit

		Dimensionen der phonologischen Einheit →		
		Silben	Onset-Rime	Phonem
↓ implizit	Identifizieren (Erkennen)	«Hörst du ein «bo» in Regenbogen?»	«Welche zwei Wörter reimen sich? Ball, Pudel, Stall?»	«Welche beiden Wörter klingen am Anfang gleich? Brot, Blatt, Glas.»
	Segmentieren (Zerlegen) Synthetisieren (Zusammenziehen)	«Klatsche das Wort Regenbogen!» «Welches Wort ist gemeint? Re-gen-bo-gen?»	«Kannst du das Wort «frau» in zwei kleine Teile teilen?» «Welches Wort ist gemeint? F-rau?»	«Welche Lautte hörst du in Tisch?» «Welches Wort ist gemeint [t] [ɪ] [ʃ]?»
↓ explizit	Manipulieren (Verändern)	«Welches Wort kommt raus, wenn du bei Regenbogen das «bo» weglässt?»	«Welches Wort kommt raus, wenn du bei «Frau» das «fr» durch ein «pf» ersetzt?»	«Welches Wort kommt raus, wenn du [neʃ] rückwärts sprichst?»

Abbildung 3: Das zweidimensionale Modell der phonologischen Bewusstheit nach Schnitzler (2008, S. 29, eigene Darstellung, leicht verändert aus: Mayer, 2018, S. 50)

5.3 Zwischenfazit

Für die Erarbeitung von Handlungsleitlinien und Gelingensbedingungen für eine evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS ist es wichtig zu wissen, wo sich ein Kind am Ende der Vorschulzeit im Bereich schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten befinden sollte. Strategien und Auseinandersetzungsversuche von Kindern mit Schriftsprache sollten, wie oben dargestellt, bereits vor der Einschulung beobachtet worden sein. Ausserdem ist es wichtig zu überprüfen, wo die Kinder in der Entwicklung der phB in den verschiedenen phonologischen Einheiten stehen. Hierzu hilft die Orientierung am zweidimensionalen Modell der phB nach Schnitzler (2008), welches die einzelnen phonologischen Einheiten jeweils in implizite und explizite Fähigkeiten ausdifferenziert.

Zur Veranschaulichung der bisherigen Erkenntnisse bietet es sich an, jenes Modell nochmals in Abbildung 3 darzustellen, wobei nun all jene Kompetenzen im Bereich der phB *eingefärbt* wurden, die bis zur Einschulung in jedem Fall erreicht (Farbe dunkelblau) oder bereits teilweise angebahnt (Farbe hellblau) sein sollten. Diese Darstellung dient auch dem nachfolgenden Kapitel 6, in dem auf die Früherkennung und Prävention von LRS im Vorschulalter eingegangen wird.

06 Evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten

Durch die obigen Ausführungen sollte klar geworden sein, dass es sich beim Schriftspracherwerb um einen komplexen Entwicklungsbereich handelt und Ursachen und Einflussfaktoren, welche letztlich zur Ausbildung einer LRS führen, sehr vielschichtig sind (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

Das folgende Kapitel widmet sich nun in einem ersten Schritt dem Stellenwert von Früherkennung und Prävention aus heutiger Sicht. Denn dies erst liefert die Berechtigung, sich in einem zweiten Schritt mit Bedingungen für eine gelingende Früherkennung und Prävention von LRS auseinanderzusetzen. Dabei werden Gelingensbedingungen und Leitlinien unter anderem aus Erkenntnissen der vorangehenden Kapitel abgeleitet und durch weitere Ergebnisse aus Theorie und Praxis angereichert.²¹

6.1 Berechtigung und Stellenwert der Früherkennung und Prävention möglicher Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Kindergarten

Zählt LRS nach Mayer (2016) zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter, so ist es naheliegend herauszufinden, ob solche Schwierigkeiten bereits früh entdeckt werden können, um in einem nächsten Schritt Unterstützungsprogramme zu entwickeln, die vor der Ausbildung einer solchen Schwierigkeit schützen oder sie zumindest verringern.

Die Berechtigung und der Stellenwert vorschulischer Früherkennung und Prävention von LRS lassen sich nach Schneider (2017) am besten durch das Heranziehen von Ergebnissen korrelativer Längsschnittstudien²² und längsschnittlich konzeptionierter Interventionsstudien²³ darstellen. Denn der Blick auf die Validität und den Nutzen von Früherkennungsverfahren und Präventionsprogrammen gibt Rückschlüsse darauf, welche Bedeutung den beiden Bereichen zugeschrieben werden kann. Eine Kurzzusammenfassung verschiedener Studienergebnisse eröffnet daher dieses Kapitel und wird durch weitere Erfahrungen und Empfehlungen aus Theorie und Praxis ergänzt.

²¹ Es wird nachstehend immer von der (heil)pädagogischen Arbeit im Vorschulbereich, also im Kindergarten ausgegangen. Dies wird nicht mehr explizit erwähnt. Ausserdem geht es um jene Erkenntnisse, welche für den deutschsprachigen Raum gültig sind, da der Einfluss verschiedener Faktoren, wie beispielsweise der phB, je nach Transparenz der Sprache (also je nach Konsistenz der Graphem-Phonem-Zuordnung) unterschiedlich gross ist.

²² Durch korrelative Längsschnittstudien wird die natürliche Entwicklung in unterschiedlichen Bereichen untersucht. Es erfolgt dabei keine Intervention (Schneider, 2017).

²³ Die Effekte von Therapie- und Trainingsansätzen werden in ihrer Nachhaltigkeit durch längsschnittliche Interventionsstudien untersucht (ebd.).

6.1.1 Diskussion von Studienergebnissen zur Früherkennung und Prävention von LRS

Beschäftigt man sich mit Studienergebnissen zur Früherkennung von LRS, sollten einige Gedanken vorgeschoben werden. Schneider (2017) wie auch Mayer (2016) betonen, dass die Vorhersage von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben bislang nur teilweise zufriedenstellend möglich ist. Dies erklären sie damit, dass vielfältige im Kindergarten noch nicht absehbare Variablen die Entwicklung des Schriftspracherwerbs beeinflussen. So können im Kindergarten beispielsweise die Qualität des schriftsprachlichen Unterrichts und das Mass der häuslichen Unterstützung nach der Einschulung nur eingeschränkt im Voraus abgeschätzt werden. Ausserdem handelt es sich bei der Schriftsprachentwicklung um einen dynamischen Prozess, der unerwarteten Veränderungen unterworfen ist (ebd.). Folgerichtig weisen Endlich, Küspert, Lenhard, Marx und Schneider (2019) darauf hin, dass mit Ergebnissen aus Screeningverfahren jeweils sehr vorsichtig umgegangen werden sollte, «da sich die kindliche Entwicklung in diesem Altersbereich als sehr dynamisch darstellt und Rückstände mitunter spontan aufgeholt werden können» (ebd., S. 12).

Nun zeigt der Blick auf diverse Studien, dass durch die vorschulisch untersuchte phB und Benennungsgeschwindigkeit sowie durch die Feststellung der Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses, spätere Leistungen im Lesen und Schreiben vorausgesagt werden konnten. Die unterschiedlichen Merkmale für die Vorhersage der Teilkompetenzen Lesen und Rechtschreiben haben dabei verschiedene starke Aussagekraft (RAN und Leistungen des phonologischen Arbeitsgedächtnisses geben Hinweise auf spätere Leistungen in der Lesegeschwindigkeit, die phB dagegen hilft Aussagen über spätere Leistungen im Rechtschreiben zu treffen) (Schneider, 2017). Schulte-Körne und Galuschka (2019a) wenden ein, dass Instrumente zur Früherkennung «keine optimalen Ergebnisse hinsichtlich einer möglichst hohen prognostischen Validität einer späteren Lese- und/oder Rechtschreibstörung» (ebd., S. 79) bieten, aber dennoch ein Teil der Kinder identifiziert werden kann, die in dringend erforderlichen Kompetenzen für den Schriftspracherwerb Schwierigkeiten aufweisen (ebd.).²⁴ Dies bestätigt der Bericht von Endlich, Küspert, Lenhard, Marx und Schneider (2019). Demzufolge zeigten Studien von Ennemoser, Marx, Weber und Schneider (2012 in ebd.) oder auch von Jansen, Mannhaupt, Marx und Skowronek (2002 in ebd.), dass mittels oben genannter Faktoren ein Teil jener Kinder vorschulisch identifiziert werden kann, welche ein Risiko haben, später LRS auszubilden.

Lässt sich durch diese Ergebnisse darauf schliessen, dass insbesondere Merkmale der phonologischen Informationsverarbeitung zuverlässige (wenn auch nicht optimale) Aussagen über spätere Erfolge im Lesen und Schreiben voraussagen, so ist es naheliegend, diese Merkmale bereits vorschulisch fördern zu wollen (Schneider, 2017).²⁵ Auch hier ist von zahlreichen Studien zu berichten, die positive Effekte nachweisen konnten. Genau so gibt es aber auch kritische Stimmen zu den Effekten, insbesondere eines Trainings der phB – beide Seiten werden erläutert.

Deutschsprachige Studien verdeutlichen, dass frühe Interventionen (solche im Kindergarten wie auch zu Beginn des Erstleseunterrichts) Lese-Rechtschreibschwierigkeiten vorbeugen, bzw. diese auffangen können (Mayer, 2016). Die Studien beziehen sich vor allem auf die Auswirkungen des Trainings der phB. So wurde beispielsweise die Effektivität der Programme «Hören, lauschen, lernen» von Küspert und Schneider (2018) und «Hören, lauschen, lernen 2» von Plume und Schneider (2004) mehrmals in ihrer Wirksamkeit bestätigt – 1999 und 2002 durch Schneider, Ennemoser, Roth und Küspert sowie 2016 durch Höse (vgl. Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019).

²⁴ Mit dem Fortschreiten des Schriftspracherwerbs wird die Risikoidentifikation immer sensitiver und spezifischer. Es wird eindeutiger, bei welchen Kindern es sich um Risikokinder für LRS handelt. Deshalb sollte nach dem Kindergarten die Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen in jedem Fall weitergehen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019a).

²⁵ Zu beachten ist, dass bislang nur Ergebnisse für ein erfolgreiches Training der phB vorliegen, während für das Training von RAN und Arbeitsgedächtnis noch von keinen Erfolgen berichtet werden kann (Mayer, 2016).

Mayer (2018) erläutert, dass eben diese positiven Ergebnisse (auch gestärkt durch zahlreiche ähnliche Studienergebnisse im angloamerikanischen Raum) und deren Vermarktung dazu führten, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts die phonologische Bewusstheit als «das Allheilmittel» gegen LRS gesehen wurde. Die Euphorie um die Nützlichkeit eines Trainings der phB wird von verschiedenen Seiten jedoch kritisch gesehen, und diese Kritik gilt es genauer zu betrachten und ernst zu nehmen (Schneider, 2017).

Untersuchungsergebnisse im deutschsprachigen Raum zu Effekten von Trainings der phB fielen zwar durchaus positiv, jedoch nicht ganz so eindeutig aus, wie jene aus dem angloamerikanischen Raum (ebd.). So nimmt Valtin (2010, 2012 in Schneider, 2017) zwar wahr, dass ein kombiniertes Training der phB und der Buchstabenkenntnis Effekte auf den Lese- und Schreiberwerb hat, stellt jedoch in Frage, ob der Aufwand und der Nutzen einer solchen Förderung im Verhältnis stehen, da Transfereffekte von Trainings der phB auf spätere Lese- und Schreibleistungen unterschiedlich ausfielen. Während Küspert und Schneider (2018) in den erwähnten Studien zu durchaus positiven Ergebnissen kamen, waren nachgewiesene Effekte anderer Studien eher gering (Mayer, 2016). Wie lässt sich dieses Spannungsverhältnis auflösen?

Die phB ist wichtiger Prädiktor für die Entwicklung von Lesen und Schreiben und es besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen der phB und dem Schriftspracherwerb (Mayer, 2016). Oben beschriebene Effektstärken von Trainings der phB sind jedoch «nicht so überwältigend, dass man der phonologischen Bewusstheit im Hinblick auf die Entwicklung von Schriftsprachkompetenzen einen absolut dominanten kausalen Status zuschreiben muss» (Schneider, 2017, S. 61). Mayer (2016) und Schneider (2017) machen deutlich, dass es sich bei der phonologischen Bewusstheit um einen Baustein kindlicher Entwicklung handelt und ein komplexer Entwicklungsbereich, wie es der Schriftspracherwerb ist, nicht nur an diese eine kognitive Grundbedingung, so komplex sie auch sein mag, geknüpft sein kann. Dennoch sind bis heute im Vorschulalter keine anderen sprachlichen Förderkomponenten als die phB für die Kompensation bestehender Rückstände im sprachlichen Bereich bekannt. Weshalb nach Schneider (ebd.) der besondere Status der phonologischen Bewusstheit dadurch gekennzeichnet ist, «dass sie effektiv trainiert werden kann» (ebd., S. 61). Mayer (2016) ergänzt hierbei jedoch, dass «eine Förderung der phonologischen Bewusstheit durch Methoden ergänzt werden [muss], die auf die Automatisierung des Leseprozesses abzielen» (ebd., S. 98). Dies wird im Kapitel 6.3 erarbeitet.

6.1.2 Weitere Einschätzungen zur Bedeutsamkeit und dem Stellenwert von Früherkennung und Prävention aus Theorie und Praxis

Es kann nun also davon ausgegangen werden, dass es möglich ist, durch Früherkennung einen Teil jener Kinder zu identifizieren, welche vermutlich LRS ausbilden werden, und diese in einem nächsten Schritt so zu unterstützen, dass sich die Schwierigkeiten in der Schule weniger stark manifestieren (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Dies lässt den Umkehrschluss zu, dass es durchaus relevant ist, solche Massnahmen im Kindergarten zu berücksichtigen. Weitere Stimmen von Fachpersonen aus Theorie und Praxis verdeutlichen nachstehend, welche Bedeutung dies für Betroffene hat. Um die Aussagekraft der Autor*Innen nicht zu verfälschen, werden viele der nachfolgenden Einschätzungen bewusst wortwörtlich aus der Fachliteratur entnommen.

Trainings der phB erleichtern insbesondere den Einstieg in den Schriftspracherwerb. Findet eine vorschulische Unterstützung bei Risikokindern nicht statt, kann dies dazu führen, dass bereits in der ersten Klasse Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb auftauchen (Mayer, 2016). «Bei frühzeitiger Förderung besteht [jedoch] die Chance, die Lernvoraussetzungen eines grösseren Teils der schwächeren Schüler so weit zu verbessern, dass sie die ersten Schritte des Lesens- und Schreibenlernens meistern können» (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020, S. 301). Es erscheint daher sinnvoller, bereits im Kindergarten mit der Förderung zu starten, als jene Entwicklungsschritte parallel zum Leseunterricht nachzuholen, die von den an-

deren Kindern schon bewältigt wurden. Ausserdem konnte festgestellt werden, dass ein Rückstand im Lesen und Schreiben, welcher im Verlauf der ersten Klasse aufgebaut wurde, kaum wieder eingeholt werden kann, was die Wichtigkeit von Früherkennungs- und Präventionsmassnahmen unterstreicht (ebd.).

Durch eine evidenzbasierte Früherkennung «ergeben sich Chancen für eine gezielte Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten» (ebd., S. 300). Diese Chancen dürfen nicht vertan werden. Man «darf nicht zulassen, dass [solche Kinder] beim Lesen ernsthaft zurückbleiben», so Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020, S. 301).

Die gleiche Argumentation findet sich bei Endlich, Küspert, Lenhard, Marx, und Schneider (2019), die ein neues Screeningverfahren für die Früherkennung von LRS entwickelt haben. Werden bei Kindern durch solch ein Verfahren «deutliche Rückstände identifiziert, kann in der Folge noch im Vorschulalter eine spielerische, spezifische Förderung [...] ohne frühzeitige Stigmatisierung [...] stattfinden» (ebd., S. 12).

Der KJPD der Universität Zürich (2018) berichtet, dass der Schulalltag von Kindern mit LRS meist von negativen Erfahrungen begleitet wird. Daraus können sich internalisierende oder psychosomatische Störungen entwickeln. Deshalb stellt die Früherkennung von Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben eine besonders wichtige Grundlage für eine möglichst effektive und frühzeitige Unterstützung und Förderung dar (ebd.). Auch Schneider (2017) und Brem (2017) teilen diese Sichtweise und plädieren damit ebenso für die Wichtigkeit von Früherkennung und Prävention.

Schulte-Körne und Galuschka (2019a) stimmen in diesen Gedanken mit ein. Ihrer Meinung nach haben Screeningverfahren besondere Bedeutung. «Denn möglichst frühzeitige und zuverlässige Hinweise auf drohende Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb ermöglichen den Einsatz von selektiven Präventionsmethoden, von Förderleistungen, die helfen, drohenden Leistungsrückständen sowie psychisch belastenden Misserfolgs-erlebnissen vorzubeugen» (ebd., S. 79).

6.1.3 Zwischenfazit

Auch wenn die Vorhersage von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben bislang nur teilweise zufriedenstellend möglich ist, und langfristige Effekte von Trainings der phB diskutiert werden können, sollte die vorangehende Betrachtung deutlich gemacht haben, dass die vorschulische Früherkennung und Prävention von LRS aus verschiedenen Gründen einen hohen Stellenwert im Kindergartenalltag haben sollte und in jedem Fall ihre Daseins-Berechtigung hat.

Heutzutage gibt es zum einen Screeningverfahren, mit denen ein angemessener Teil der Risikokinder identifiziert werden kann, wobei mit den Testergebnissen jeweils unbedingt mit Bedacht umgegangen werden muss. Zum anderen ermöglicht der Rückgriff auf evidenzbasierte vorschulische Förderprogramme das Einleiten passender Präventionsmassnahmen. So werden wiederum möglichst gute Startvoraussetzungen für den Schriftspracherwerb geschaffen, was auch dazu beiträgt, Kinder vor emotionalen und psychischen Belastungen zu schützen, die mit dem Einsetzen von grösseren Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben auftreten können.

6.2 Wirkungsvolle Früherkennung von LRS

Nachfolgend werden verschiedene allgemeine Variablen zur Früherkennung, bzw. Prädiktoren vorgestellt und in ihrer Wirksamkeit bewertet. Auch evidenzbasierte Testinstrumente und förderliche, bzw. hemmende Bedingungen für die Früherkennung von LRS werden erarbeitet.

6.2.1 Variablen zur Früherkennung von LRS

In Anlehnung an Schneider (2017) werden nachstehend allgemeine, sprachliche Voraussetzungen, spezifische sprachliche Voraussetzungen und unspezifische Voraussetzungen sowie Umweltfaktoren zur Früherkennung von LRS beschrieben und bewertet. Diese Auflistung soll verdeutlichen, welche Variablen bei unzureichender oder ungünstiger Ausprägung Schulischen Heilpädagog*Innen und Kindergartenlehrer*Innen Hinweise auf Risikokinder für LRS geben sollten.

Kriterien, welche nach Mayer (2016) zur Prognose von LRS trotz ihrer Korrelation mit schriftsprachlichen Fähigkeiten nicht valide sind, und daher in diesem Kapitel nicht näher betrachtet werden, sind neben dem Alter zum Zeitpunkt der Einschulung auch die vorschulische Literacy-Kompetenz, Fähigkeiten zur Phonemdiskrimination sowie die Artikulationsgenauigkeit und die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten.

Allgemeine sprachliche Fähigkeiten und Voraussetzungen

Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) gehen davon aus, dass «einer der stärksten Prädiktoren für Lesegeschwindigkeiten [die] Beeinträchtigungen in der vorschulischen Sprachentwicklung» sind (S. 192). Dazu zählen sie (ebd.), wie auch Schneider (2017), Schulte-Körne und Galuschka (2019a) und Mayer (2016) einen **ingeschränkten aktiven und passiven Wortschatz**, der sich nur langsam ausweitet (steht im Zusammenhang mit dem verstehenden Lesen), ebenso wie einen Rückstand im **Hörverstehen** (hat Einfluss auf das Leseverstehen). Aber auch Kompetenzen im Bereich **Syntax**²⁶ und **Grammatik** sind bei Kindern mit LRS bereits 2-3 Jahre vor der Einschulung auffällig und gelten als Einflussvariable auf den Schriftspracherwerb (ebd.). Diese Aufzählung kann durch ein gutes **Gedächtnis für Geschichten**²⁷ und dem Wissen über Schrift (**Buchstabenkenntnis**) ergänzt werden, so Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020). Die Kenntnis der Buchstaben bei Schuleintritt steht nach Mayer (2016) zwar in Korrelation zu späteren Fähigkeiten im Lesen und Schreiben, eine ausschliessliche Untersuchung dieser Fähigkeit ermöglicht jedoch keine Prognose von LRS. Deshalb sollte diese Variable in der Früherkennung als Teilkompetenz berücksichtigt werden.

Bereits im Kapitel 3.4 wurde auf **SSES** als Risikofaktor für die Ausbildung von LRS hingewiesen. Es konnte festgestellt werden, dass die meisten leseschwachen Kinder schon lange vor dem Schuleintritt Sprachauffälligkeiten im Allgemeinen, bzw. im Sinne einer SSES, zeigten (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020). Mayer (2018) folgert, dass für eine zuverlässige Prognose von LRS, bzw. eine treffsichere Identifizierung von Risikokindern für die Ausbildung einer LRS, auch grammatische und semantische Fähigkeiten überprüft werden sollten. Für den Autor (ebd.) scheint dies insbesondere bedeutsam, weil solche Defizite bei Kindern leichter entdeckt werden als Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Informationsverarbeitung, auf die noch eingegangen wird. Für die Diagnostik einer SSES können u.a. Fachpersonen der Logopädie oder Schulpsychologie hinzugezogen werden, was die Wichtigkeit einer multidisziplinären Zusammenarbeit verdeutlicht.

²⁶ Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) berichten von diversen Studien, in denen Kinder von Eltern mit LRS vor dem Schuleintritt untersucht wurden. In einer Studie (von Scarborough – 1991) wurde deutlich, dass Kinder, welche von LRS betroffene Eltern haben, selbst 2 bis 3 Jahre vor dem Schuleintritt in der syntaktischen Entwicklung und durch einen geringeren Wortschatz auffielen. Sie kannten vor dem Schuleintritt weniger Buchstaben und hatten eine geringere pHb. Eine weitere Studie (Gallagher et al. – 2000) zeigte, dass solche Kinder bei der Aneignung von Buchstaben und neuer Wörter sowie der Ausweitung des aktiven und passiven Wortschatzes Schwierigkeiten hatten.

²⁷ Möchte man die Fähigkeiten zum Nacherzählen einer Geschichte (als Teilbereich des phonologischen Arbeitsgedächtnisses) mit einem Testverfahren überprüfen, bietet sich der Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET) von Grimm und Schöler (1991) als Instrument an. Da es sich hierbei jedoch um kein Testinstrument handelt, welches direkt zur frühen Identifizierung von Risikokindern für LRS genutzt werden kann, wird darauf nicht näher eingegangen.

Mit Bezug auf die Erkenntnisse aus dem Kapitel 5.1 sollten KLP und SHP ausserdem aufmerksam darauf achten, ob die Kinder die ersten **Phasen des Schriftspracherwerbs** durchlaufen oder sich unter Umständen noch gar nicht mit dem Schriftspracherwerb auseinandersetzen (Mayer, 2018).

Spezifische sprachliche Fähigkeiten und Voraussetzungen

In den Kapiteln 4.2.3, 5.2 und 6.1.2 wurde auf die Wichtigkeit der **phonologischen Informationsverarbeitung** mit ihren einzelnen Teilkomponenten eingegangen. Übereinstimmend finden sich in der Literatur die Empfehlungen, spezifische sprachliche Fähigkeiten, wie die phonologische Bewusstheit, das phonologische Arbeitsgedächtnis und die Benennungsgeschwindigkeit zur vorschulischen Früherkennung von LRS zu überprüfen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019a; Mayer, 2016, Schneider, 2017; Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

Dabei liefern kombinierte Aufgaben von RAN und pHb die zuverlässigsten Ergebnisse bzgl. der Vorhersage von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, da sie als Prädiktoren in verschiedenen Ländern am genauesten Kinder mit und ohne LRS unterscheiden konnten (Mayer, 2016). Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) stellten in diesem Kontext jedoch fest, dass die pHb eher kurzfristig ein Prädiktor für LRS ist, während RAN längerfristig Einfluss auf die Leseentwicklung nimmt. Die Autor*Innen (ebd.) resümieren daher, dass die pHb auf jeden Fall als notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für den Schriftspracherwerb zu betrachten sei.

Auch Steinbrink und Lachmann (2014) stellen fest, dass «frühe Fähigkeiten im Bereich der Phonemwahrnehmung, der phonologischen Bewusstheit, des Buchstabenwissens, des phonologischen Arbeitsgedächtnisses und des Abrufs phonologischer Informationen aus dem Langzeitgedächtnis [...] spätere Lese-Rechtschreibleistungen voraus[sagen]» (ebd., S. 95). Der Bereich der Phonemwahrnehmung wird nachfolgend jedoch vernachlässigt, weil es sich, wie bereits erwähnt, um einen Bereich handelt, welcher sich erst mit Beginn des Erstleseunterrichts in der alphabetischen Phase entwickelt (siehe Kapitel 5.1).

Phonologische Bewusstheit

Wie im Kapitel 4.2.3 bereits deutlich wurde, handelt es sich bei der pHb um ein komplexes Konstrukt, welches aus ganz verschiedenen Teilfertigkeiten besteht. Möchte man als KLP oder SHP prüfen, wo ein Kind im Bereich der pHb steht, ohne dabei ein Testinstrument anzuwenden, hilft die Orientierung an der von Mayer (2018) erstellten Sammlung verschiedener Aufgabenstellungen zur phonologischen Bewusstheit im Anhang 6.

Wichtig ist jedoch zu beachten, dass die verschiedenen Teilfähigkeiten der pHb in unterschiedlicher Nähe zum Schriftspracherwerb stehen und sich im Laufe der Entwicklung nach und nach ausbilden (Mayer, 2018). Es sei daher auf das zweidimensionale Modell der Phb aus Kapitel 5.2 verwiesen, welches darstellt, wie in etwa die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit von impliziten (identifizieren) zu expliziten (segmentieren und synthetisieren und schliesslich manipulieren) Fertigkeiten hin, jeweils auf den Ebenen *Silbe*, *Onset-Rime* und schliesslich *Phonem*, vor sich gehen könnte und welche Kompetenzen bis zum Ende der Kindergartenzeit erreicht sein sollten. Mayer (2018) empfiehlt, im Sinne der oben (Kapitel 5.2) beschriebenen Entwicklung der phonologischen Bewusstheit, als Schwerpunkt der Früherkennung und Prävention von LRS im Vorschulalter, «die Fokussierung der impliziten Bewusstheit für Silben, Reime und Phoneme, während die Anbahnung der expliziten Bewusstheit insbesondere auf Phonemebene parallel zum Erwerb der Schriftsprache im Mittelpunkt stehen sollte» (ebd., S. 54). In diesem Sinne folgert der Autor (ebd.), dass Kinder im Vorschulalter, welche noch nicht über explizite Phonembewusstheit verfügen, kein erhöhtes Risiko für die Ausbildung einer LRS aufweisen – sie ist «keine Voraussetzung, sondern eine Konsequenz des Leseunterrichts» (ebd., S. 54). Es sei angemerkt, dass auf jeder Ebene des Modells jeweils die linguistische Komplexität des Sprachmaterials verändert

werden kann, um den Schwierigkeitsgrad weiter ausdifferenzieren. Sowohl die Auswahl der Wörter, Laute oder Lautklassen, aber auch die Position eines Lautes im Wort beeinflussen den Anspruchsgrad der Aufgabe. So sind beispielsweise Frikative (Reibelaute wie «sch», «f») einfacher zu verarbeiten als Plosive (Verschlusslaute wie «k», «p», «t»). Wörter mit einfacher Konsonant-Vokal-Struktur bereiten weniger Schwierigkeiten als Wörter mit Konsonanten, welche Bestandteile eines Konsonantenclusters sind (Mayer, 2016).

Benennungsgeschwindigkeit

Während durch die vorschulische Überprüfung der phB vor allem jene Kinder identifiziert werden können, welche im ersten Schuljahr mit dem Start des Anfangsunterrichts Schwierigkeiten haben, und darüber hinaus jene, welche vermutlich auch längerfristig in der Rechtschreibung auffällig bleiben, können Kinder, welche langfristige Schwierigkeiten im Lesen, insbesondere in der Leseflüssigkeit, haben, durch die Überprüfung der Benennungsgeschwindigkeit identifiziert werden (Mayer, 2016). Zwar können die bisher beschriebenen Faktoren und Voraussetzungen zum Grossteil im Kindergartenalltag ohne das Durchführen von Testinstrumenten beobachtet und eingeschätzt werden. Für die Überprüfung der Benennungsgeschwindigkeit bietet es sich jedoch an, ein Testinstrument zu nutzen, worauf im nächsten Kapitel eingegangen wird.

Phonologisches Arbeitsgedächtnis

Die im Kapitel 4.2.3 erwähnten und im Anhang 4 genauer erklärten Teilkomponenten des phonologischen Arbeitsgedächtnisses können durch einige von Mayer (2018) vorgeschlagene Aufgaben untersucht werden.

Die Kapazität des «**phonologischen buffers**» (hier können Informationen etwa 1,8 Sekunden aufrechterhalten und sofort wiedergegeben werden) kann überprüft werden, indem ein Kind ein Pseudowort nachsprechen soll, welches in der jeweiligen Sprache nicht vorkommt, aber phonotaktischen Regeln folgt. Dieses Pseudowort, welches nicht durch Rückgriff auf das mentale Lexikon aufgerufen werden kann, muss nun im «phonologischen buffer» repräsentiert werden, damit es danach wiederholt werden kann (Mayer, 2018). Möchte man die Überprüfung mittels eines Tests durchführen, kann beispielsweise der SETK 3-5 herangezogen werden²⁸.

Wie viele sprachliche Einheiten über das oben beschriebene Zeitfenster des «phonologischen buffers» hinaus im sogenannten «**phonologischen rehearsal**» gespeichert und in korrekter Reihenfolge wiedergegeben werden können, misst man, indem man Zahlen, Silben oder (Pseudo)Wortfolgen mit zunehmender Anzahl Items nachsprechen lässt. Ein geeignetes, normiertes Testverfahren hierzu ist der Mottier-Test (siehe Kapitel 6.2.2) (ebd.).

Schliesslich können die Kapazitäten der **Zentralen Exekutive** (als Aufmerksamkeitskontrollinstanz) mit dem sogenannten «listening-speak-task» überprüft werden. Hier hört das Kind einige Sätze, wobei es jeweils beurteilen muss, ob diese korrekt sind (Verarbeitungsaspekt) und sich gleichzeitig das jeweils letzte Wort des Satzes merken und anschliessend alle gemerkten Wörter in der richtigen Reihenfolge wiedergeben muss. Die Anzahl Sätze wird gesteigert (ebd.).

Unspezifische Fähigkeiten und Voraussetzungen

Auch unspezifische Voraussetzungen wie die Intelligenz, die Konzentrationsfähigkeit, Lernmotivation und Lernfreude am Ende der Vorschulzeit beeinflussen die Erfolge beim Lesen- und Schreibenlernen (Schneider,

²⁸ Beim SETK 3-5 handelt es sich um ein Testinstrument von Hannelore Grimm (2015), das bei Kindern zwischen 3 und 5 Jahren mittels vier Untertests die rezeptive und produktive Sprachverarbeitungsfähigkeit und die auditive Gedächtnisleistung prüft. Das phonologische Arbeitsgedächtnis spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Da es sich jedoch nicht explizit um ein Testinstrument zur frühen Identifizierung von Risikokindern für LRS handelt, wird darauf nicht näher eingegangen.

2017), weshalb es als KLP oder SHP Sinn macht, diese zu beobachten oder mittels eines Testinstruments zu erfassen. Schneider (ebd.) plädiert auch für die Förderung dieser Kompetenzen.

Genetische und umweltbezogene Faktoren

Wie im Kapitel 4.1 ausgeführt, gibt es auch biologische Faktoren für die Ausbildung von LRS. Auch wenn noch nicht abschliessend geklärt ist, welche Kandidatengene die Ausbildung von LRS (mit)bewirken, ist die Datenlage für erbliche Einflüsse sehr eindeutig. Genetische Dispositionen und Umweltfaktoren wie die Einstellung zum Lesen und Schreiben im Elternhaus (weil von LRS betroffene Eltern dies im Alltag teilweise versuchen zu vermeiden) nehmen Einfluss darauf, ob Kinder LRS ausprägen. Deshalb scheint es sinnvoll, im Kindergarten, beispielsweise in einem ersten Kennenlerngespräch mit Eltern, herauszufinden, wie der Familienalltag diesbezüglich aussieht und ob es genetische Vorbelastungen für LRS in der Familie gibt. Dieses Wissen sollte im Laufe der Vorschulzeit unbedingt im Hinterkopf behalten werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b; Mayer, 2016).

6.2.2 Evidenzbasierte Testinstrumente zur Früherkennung von LRS

Wurden oben Beobauungskriterien beschrieben, die je nach Ausprägung KLP und SHP auf mögliche Risikokinder aufmerksam machen sollten, widmet sich der nachstehende Abschnitt evidenzbasierten Screenings und Testverfahren²⁹, die sich zur Früherkennung von LRS im Kindergarten anbieten. Ein Testinstrument mit validem und reliablem Ergebnis zeichnet sich dadurch aus, dass Overprediction³⁰ und Underprediction³¹ vermieden werden (Mayer, 2016). Von den vielzähligen, auf dem Markt verfügbaren Testinstrumenten, werden daher nur einige wenige vorgestellt, die auf ihre Validität und Reliabilität hin überprüft, zum Teil von der Autorin in der Praxis selbst angewendet und als geeignet befunden wurden oder in einschlägiger Literatur als empfehlenswert gekennzeichnet sind. Sofern vorhanden, werden auch Kritikpunkte in die Beschreibungen aufgenommen.

Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten

Das Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (BISC) von Jansen, Mannhaupt, Marx und Skowronek (2002) ist ein älteres, aber in der Praxis viel bewährtes Screeningverfahren zur Früherkennung von LRS. Es kann vier oder zehn Monate vor der Einschulung angewendet werden und ist in Einzelsettings durchzuführen. Die Durchführung des Tests dauert 20-25 Minuten (Jansen, Mannhaupt, Marx und Skowronek, 2002). Ziel ist es, Eingangsfertigkeiten für das Lesen, bzw. das Rechtschreiben vorschulisch zu testen (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

Die vier Risikofaktoren phonologische Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit, phonetisches Rekodieren im Arbeitsgedächtnis und visuelle Aufmerksamkeitssteuerung werden hierbei überprüft. Dazu werden verschiedene Subtests durchgeführt:

²⁹ Unter einem Screening wird ein Testinstrument verstanden, das mit einer ganzen Gruppe durchgeführt wird und daraus (in Bezug auf die vorliegende Thematik) jene Kinder identifiziert, welche möglicherweise eine LRS ausbilden werden – es gibt also eine grobe Einschätzung über eine Gruppe. Ein Testverfahren dagegen kann im Sinne einer Differentialdiagnostik mit einer kleinen Gruppe von Kindern oder einem einzelnen Kind durchgeführt werden und gibt genauere Hinweise darauf, welche Schwierigkeiten und Ressourcen ein Risikokind in den einzelnen Teilbereichen aufweist – es gibt also detailliertere Infos über ein spezifisches Kind (Steinbrink & Lachmann, 2014). Nachfolgend werden die Begriffe Screening und Testverfahren in diesem Sinne verwendet, sofern nicht das Wording der jeweiligen Autor*Innen übernommen wird. Der Begriff Testinstrument fasst die beiden Gruppen von Verfahren zusammen.

³⁰ Eine zu hohe Anzahl von Kindern wird als Risikokinder für die Ausbildung einer LRS klassifiziert, deren Schriftspracherwerb sich dann jedoch als unauffällig herausstellt – «falsche Positive».

³¹ Eine zu hohe Anzahl von Kindern wird als Nicht-Risikokinder für die Ausbildung einer LRS klassifiziert, welche dann im Schriftspracherwerb grosse Schwierigkeiten aufweisen – «falsche Negative».

- Es müssen Pseudowörter silbenweise nachgesprochen werden.
- Es soll entschieden werden, ob zwei präsentierte Wörter sich reinem.
- Ein visuell präsentierte Wort soll aus einer Reihe mit drei Wörtern herausgesucht werden (dabei wird die Zeit gemessen).
- Ein in Laute segmentiertes Wort soll synthetisiert und dem richtigen Bild zugeordnet werden.
- Objekte sollen entweder nach ihrem Namen oder nach der Farbe, in der sie dargestellt sind, schnell benannt werden (dabei wird die Zeit gemessen).
- Wörter sollen in Silben gesprochen und dazu geklatscht werden.
- Ein Laut und ein Wort werden präsentiert, wobei das Kind entscheiden muss, ob der Laut in diesem Wort vorkommt oder nicht (ebd.).

Jansen, Mannhaupt, Marx und Skowronek (2002) räumen zwar ein, dass mit dem BISC nicht alle Risikokinder identifiziert werden können, resümieren jedoch, dass bei der Durchführung des BISC insgesamt moderate bis hohe Korrelationen mit Leistungen im Lesen und Schreiben in den ersten beiden Schuljahren festgestellt werden konnten. Damit ist das Screeningverfahren nach den Autor*Innen (ebd.) im oberen Gütebereich anzusiedeln.

Mayer (2016) bestätigt, dass es den Autor*Innen des BISC gelungen ist, ein einfach zu handhabendes Verfahren zu erstellen, welches vor allem im unteren Leistungsbereich differenziert, um Risikokinder für LRS identifizieren zu können. Er (ebd.) äussert allerdings Kritik an verschiedenen Aufgaben. So stellt er beispielsweise die Aufgabe «Laute-Assoziieren» in Frage, denn hier werden einsilbige Items präsentiert und in Onset und Rime segmentiert (B-uch, F-isch). Nun sollen die Kinder aus den vier Bildern, die die Antwortalternativen darstellen, das Korrekte auswählen. Durch diese Aufgabe wird nicht eine implizite Bewusstheit auf Lautebene geprüft (wie es gedacht wäre), sondern eine Syntheseleistung von Onset und Rime gefordert, welche sich nach Schneiders zweidimensionalem Modell nicht unbedingt im Bereich jener Kompetenzen befindet, die ein Kind am Ende der Kindergartenzeit beherrschen sollte. Zeigt ein Kind beim Lösen der Aufgabe ausserdem auf ein Bild, das im Onset mit dem Zielitem übereinstimmt, jedoch nicht das Zielitem ist, wird auch dieses Ergebnis als korrekt bewertet (ebd.). Neben der Kritik an Aufgabenstellungen des BISC, bewertet daher Mayer (ebd.) auch die Validität des Tests eher kritisch, denn bei einer genaueren Analyse übersieht das Verfahren seines Erachtens zu viele lese- und schreibschwache Schüler*Innen (ebd.).

Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit

Mayer (2016, 2018) berichtet von Studien, bei denen überprüft wurde, wie zuverlässig Kinder mit Leseschwierigkeit identifiziert werden konnten. Nur ca. 5-10% aller Kinder, welche Schwierigkeiten mit der phB hatten, fielen später durch Schwierigkeiten im Lesen auf. 22-25% der Kinder, welche Schwierigkeiten im Bereich der Benennungsgeschwindigkeit hatten, bildeten später Leseschwierigkeiten aus. 94% aller Kinder, welche in phB und RAN Schwierigkeiten hatten, wiesen unterdurchschnittliche Lesefähigkeiten aus. Deshalb unterscheidet der Autor (ebd.) mit Bezug auf Wolf und Bowers (1999 in ebd.) zwischen drei Subgruppen leseschwacher Kinder:

- «Kinder mit beeinträchtigter phonologischer Bewusstheit, aber durchschnittlicher Schnellbenennung (mit «phonological awareness deficit»),
- Kinder mit durchschnittlicher phonologischer Bewusstheit, aber beeinträchtigter Benennungsgeschwindigkeit (mit «naming-speed-deficit»),
- Kinder mit beeinträchtigter phonologischer Bewusstheit und einer beeinträchtigten Benennungsgeschwindigkeit (mit «double-deficit»)» (ebd., S. 66).

Die Annahme, dass phB und RAN den grössten Einfluss auf den Schriftspracherwerb haben (Mayer, 2016) sowie die oben dargestellten Untersuchungsergebnisse führten Mayer (2020) dazu, den Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE) zu erstellen. Hierbei handelt es sich um ein standardisiertes und normiertes Testverfahren, bei dem RAN und phB überprüft werden mit dem Ziel, möglichst alle Kinder mit einem Risiko für die Ausprägung von LRS früh identifizieren zu können. Es kann ab dem Ende der Vorschulzeit (letzte drei Monate des Kindergartens) bis zur zweiten Klasse (jeweils erste drei Monate der ersten und zweiten Klasse) eingesetzt werden und dauert ca. 45 Minuten. Die Überprüfung der phB orientiert sich dabei an Schnitzlers (2008) zweidimensionalem Modell der phB, weshalb im TEPHOBE jene Aufgaben zur Bearbeitung ausgewählt wurden, die bei Kindern im jeweiligen Altersbereich vorausgesetzt werden können. Auf diese Weise ist eine Differenzierung der Leistungen im unteren Bereich und damit das Identifizieren von Kindern mit einem phonologischen Defizit garantiert (Mayer, 2016).

Die Untertests im Bereich der phB können mit Gruppen durchgeführt werden. Es werden sieben verschiedene Aufgaben zur Bearbeitung angeboten, wobei immer vier Bilder zur Auswahl präsentiert werden, von denen die Kinder jeweils die Zielitems auswählen und ankreuzen können. Subtests 1 und 2 werden nur im Kindergarten und der ersten Klasse verwendet, Subtests 5 bis 7 nur zu Beginn der zweiten Klasse.

- Subtest 1: Es müssen in Onset und Rime segmentierte Wörter synthetisiert werden.
- Subtest 2: In einzelne Laute segmentierte Wörter müssen synthetisiert werden.
- Subtest 3: Aus vier Wörtern sollen Kinder jene beiden auswählen, die sich reimen.
- Subtest 4: Die Identifikation zweier Wörter mit dem gleichen Anlaut aus einer Auswahl von vier Bildern wird abgefragt.
- Subtest 5: Die Identifikation zweier Wörter mit dem gleichen Auslaut aus einer Auswahl von vier Bildern wird abgefragt.
- Subtest 6: Die Fähigkeit zur Phonemelision wird überprüft, indem das Kind gebeten wird, bei einem Wort einen An-, In-, oder Auslaut wegzulassen und das neu entstandene Wort zu benennen.
- Subtest 7: Schliesslich werden Leistungen im Bereich der Phonemumkehr geprüft, indem das Kind ein Wort in umgekehrter Reihenfolge aussprechen muss (Mayer, 2020).

Die Untertests zur Überprüfung der Benennungsgeschwindigkeit reduzieren sich im Kindergarten auf das Benennen von Objekten und Farben. Erst- und Zweitklässler müssen Buchstaben, Zahlen und Farben schnell benennen. Jeweils fünf Items stehen dabei zur Auswahl. Im TEPHOBE wurde bewusst auf die Auswahl von Ziel- und Ablenkeritems geachtet, welche möglichst grosse phonologische Ähnlichkeiten haben, um die tatsächlichen phonologischen Fähigkeiten der Kinder untersuchen und Überschätzungen aufgrund diffuser Höreindrücke vermeiden zu können (Mayer, 2016).

Die prognostische Validität des Tests liegt laut einer Längsschnittstudie nach Mayer und Motsch (2014 in Mayer 2016) in einem durchaus zufriedenstellenden Bereich. Prozentual konnten 76% der Risikokinder in der ersten Klasse und 70% in der zweiten Klasse identifiziert werden. Besonders genaue Vorhersagen machte der Test bei jenen Kindern, die ein doppeltes Defizit in phB und RAN aufwiesen. Kinder mit solch einer Diagnose zeigten sowohl Ende der ersten als auch noch Ende der zweiten Klasse Probleme im Lesen und Schreiben (ebd.).

LRS-Screening – Laute, Reime, Sprache – Würzburger Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten

Das LRS-Screening von Endlich, Küspert, Lenhard, Marx und Schneider wurde 2019 erstmals herausgegeben. Es handelt sich um ein neues, sehr umfassendes Screeningverfahren, das zu Beginn des letzten Kindergarten-

jahres mit allen Kindern jeweils im Einzelsetting durchgeführt werden sollte. Auf diese Weise können Kinder mit einem Risiko für die Entwicklung von LRS früh identifiziert werden, sodass genügend Zeit bleibt, um mit ihnen ein gezieltes Fördertraining durchzuführen. Die Bearbeitungszeit für den Test beträgt pro Proband ca. 20-30 Minuten. Das Testinstrument prüft die drei Teilbereiche der phonologischen Informationsverarbeitung – phB, RAN und Arbeitsgedächtnis – sowie die Buchstabenkenntnis, das Nachsprechen von Sätzen, den produktiven und rezeptiven Wortschatz und grammatisches Wissen zur Pluralbildung (ebd.). Nachfolgend wird vorgestellt, was die einzelnen Subtests von Endlich, Küspert, Lenhard, Marx und Schneider (ebd.) beinhalten.

Um die Benennungsgeschwindigkeit überprüfen zu können, wird dem Kind eine Reihe von 18 Objekten (abwechselnd die Objekte Blatt, Schuh, Fisch, Eis und Baum) vorgelegt. Diese gilt es schnell zu benennen. Auch 18 Würfelbilder (abwechselnd die Würfelbilder von 1-6) werden präsentiert und sollen schnell benannt werden.

Im Bereich der phB muss das Kind drei Subtests bestreiten:

- Die Anlauterkennung wird geprüft, indem das Kind ein Bild benennen, den Anlaut identifizieren und isoliert aussprechen muss.
- Die Phonemsynthese wird überprüft, indem das Kind ein in einzelne Laute segmentiertes Wort erkennen und einem von drei präsentierten Bildern zuordnen muss.
- Zur Reimerkennung werden dem Kind vier Wörter verbal und visuell präsentiert. Das Kind soll jenes Wort identifizieren, welches sich mit den anderen reimt und darauf zeigen.

Um die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses überprüfen zu können, müssen ebenso drei Subtests absolviert werden:

- Zunächst wird gemessen, wie viele nacheinander verbal präsentierte Zahlen ein Kind vorwärts nachsprechen kann. Es wird mit zwei Zahlen begonnen. Die längste Zahlenreihe hat vier Zahlen. Die einzelnen Zahlenreihen dürfen von der instruierenden Person nicht wiederholt werden.
- Als nächstes werden Zahlenreihen verbal präsentiert, die das Kind rückwärts nachsprechen muss. Die längste umfasst drei Zahlen. Auch hier dürfen die einzelnen Reihen von der instruierenden Person nicht wiederholt werden.
- Schliesslich soll eine Folge von Wörtern rückwärts wiederholt werden, wobei zunächst zwei und dann drei Wörter in einer Reihe verbal präsentiert werden.

Die Buchstabenkenntnis wird rezeptiv und produktiv überprüft. So soll zum einen rezeptiv ein verbal präsentierter Buchstabe aus einer Auswahl von vier visuell dargestellten Buchstaben gezeigt werden. Zum anderen soll produktiv ein gezeigter einzelner Buchstabe korrekt benannt werden.

Der Subtest «Nachsprechen von Sätzen» beinhaltet zehn Sätze, welche einmal laut vorgelesen werden und dann vom Kind wiederholt werden müssen. Dabei wird die Anzahl der Wörter in den Sätzen von drei auf zehn Wörter sukzessive erhöht.

Der rezeptive Wortschatz wird durch das Präsentieren von jeweils vier Bildern und einem verbal präsentierten Zielwort geprüft. Das Kind muss auf das passende Bild zum genannten Wort zeigen. Die Überprüfung des produktiven Wortschatzes geschieht durch das Benennen der visuell präsentierten einzelnen Bilder durch das Kind.

Um die Fähigkeit zur Pluralbildung zu überprüfen, wird dem Kind auf der linken Seite des Blattes das Bild eines einzelnen Tiers gezeigt, welches benannt wird («Hier ist ein Pinguin.»). Anschliessend muss das Kind ergänzen, wie der Plural heisst («Ein Pinguin, viele...»), dabei wird auf die rechte Seite des Blattes gezeigt,

auf der mehrere Exemplare desselben Tieres dargestellt sind. Diese Aufgabe wird mit realen Tieren und mit Fantasietieren durchgeführt (ebd.).

Die obige Aufzählung der verschiedenen Subtests zeigt, dass es sich um ein sehr umfangreiches Testverfahren handelt. Fast alle in Kapitel 6.2.1 als wichtig erfundenen Teilkomponenten sind in den verschiedenen Subtests enthalten und werden überprüft, was die Annahme zulässt, dass das LRS-Screening sehr genau erfassen sollte, ob es sich bei den getesteten Kindern um Risikokinder zur Entwicklung von LRS handelt und an welchen Bereichen bis zur Einschulung besonders gearbeitet werden sollte. Diese Einschätzung bestätigen die Autor*Innen (Endlich, Küspert, Lenhard, Marx, & Schneider, 2019). Denn sie stellen fest, dass der Test sehr zuverlässig zwischen Kindern mit einem erhöhten und Kindern mit einem geringen Risiko differenziert. Kinder im Übergangsbereich – «Grenzfälle» – sollten genauer untersucht werden (ebd.). Insgesamt konnten in der Normierungsstichprobe von 12 Kindern, welche am Ende der ersten Klasse Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben ausbildeten, bereits 10 korrekt im Kindergarten vorhergesagt werden. Der Test gibt ausserdem Aufschluss darüber, in welchem Bereich ein Kind vorwiegend Schwierigkeiten haben wird. Es wird also zwischen denen im Kapitel 3.1.2 vorgeschlagenen Kategorien von Schulte-Körne und Galuschka (2019b) – isolierte Leseschwierigkeiten, isolierte Rechtschreibschwierigkeiten, kombinierte Schwierigkeiten in beiden Bereichen – unterschieden (ebd.).

Mottier-Test

Der Mottier-Test wurde 1951 von Grete Mottier als Ergänzung zu damals vorhandenen Testverfahren zur Diagnostik von leserechtschreibschwachen Kindern entwickelt. Hierbei werden einem Kind im Einzelsetting maximal 30 Pseudowörter verbal und silbenweise präsentiert. Die Länge der Wörter steigert sich von drei auf sechs Silben. Das Kind muss die Wörter jeweils korrekt wiederholen. Kann es ein Wort nicht mehr wiederholen, weil es zu lange ist, wird nach einer gewissen Zeit abgebrochen, um es nicht zu demotivieren. Die Testdurchführung dauert ca. 10 Minuten. Durch das Testverfahren wird die auditive Merkfähigkeit und die phonologische Lautdifferenzierung erfasst (Gamper, Keller, Messerli, Moser & Wüst, 2012). Da Korrelationen zwischen Schwächen in diesen Bereichen des phonologischen Arbeitsgedächtnisses und dem Auftreten von Sprachentwicklungsstörungen und Lese-Rechtschreibschwierigkeiten gefunden wurden, findet das lang erhaltene und sehr ökonomische Testverfahren bis heute Anwendung. Es kann erste Hinweise auf Kinder mit einem Risiko für SSES oder LRS geben, was das Testverfahren für die vorliegende Arbeit relevant macht. In den Jahren 2010 und 2011 wurde das Testverfahren ausserdem neu normiert, wozu im Kanton Bern insgesamt 1563 Kinder zwischen 4 und 13 Jahren erfasst wurden. Für die Kindergartenstufe stehen daher aktuelle und reliable Normen zur Verfügung (ebd.).

6.2.3 Gelingensbedingungen für die Früherkennung von LRS

Für eine gelingende Früherkennung von LRS können einige Bedingungen aus einschlägiger Literatur zusammengefasst werden. Sie werden nachfolgend in einer Art Sammlung aufgezählt. Teilweise können sich oben bereits genannte Inhalte wiederholen.

- ✓ Es dürfen in der Früherkennung von LRS nur jene Fähigkeiten überprüft werden, die bis zum Ende der Kindergartenzeit ohne vorherige spezifische Förderung oder Instruktion erwartet werden können (implizite Fähigkeiten auf der Silbenebene und der Ebene Onset und Rime). Die Überprüfung expliziter Aufgaben, insbesondere auf Phonemebene, muss aus der Früherkennung von Risikokindern ausgeklammert werden (Mayer, 2016).
- ✓ Phonologische Bewusstheit und Benennungsgeschwindigkeit stellen zwei aussagekräftige, voneinander unabhängig überprüfbare Prädiktoren für die Vorhersage von späteren Leistungen im Lesen und Schreiben dar (Mayer, 2016; Schneider, 2017; Steinbrink & Lachmann, 2014). Deshalb müssen sie unbedingt

(am besten kombiniert) überprüft werden. Es ist sinnvoll, auch Leistungen des phonologischen Arbeitsgedächtnisses zu überprüfen, da auch hier Korrelationen zum späteren Schriftspracherwerb bestehen (ebd.). Früherkennungsverfahren sollten durch die Überprüfung weiterer allgemeiner und unspezifischer Faktoren (Grammatik, Syntax, Wortschatz, Hörverstehen, Buchstabenkenntnis, Gedächtnis für Geschichten und durch die Betrachtung von Umweltfaktoren) angereichert werden, um ein vollständiges Bild zu zeichnen.

- ✓ In der Literatur finden sich zwar keine expliziten Hinweise auf die Wichtigkeit multidisziplinärer Zusammenarbeit. Der Autorin scheint es jedoch besonders mit Blick auf die starke Korrelation von LRS und SSES sehr wichtig, hilfreich und bereichernd, Fachpersonen aus Logopädie und Schulpsychologie zur Früherkennung von LRS hinzuzuziehen.
- ✓ Beobachtungen von KLP und SHP anhand oben erarbeiteter Kriterien geben bereits gute Hinweise auf Kinder mit einem möglichen Risiko zur Ausprägung von LRS. Sie sollten durch den objektiveren Blick, den normierte und standardisierte Testverfahren liefern, präzisiert werden. So wird der Vergleich individueller Leistungen mit Normwerten ermöglicht.
- ✓ Testverfahren und Screenings sollten grundsätzlich immer mit strikter Orientierung an den vorgegebenen Manualen erfolgen, damit die Ergebnisse der Untersuchungen auch valide sind.
- ✓ Aus der Erfahrung der Autorin ist der Kindergartenalltag oft mit viel Programm gefüllt. Aufgrund ihrer Bedeutsamkeit muss der Früherkennung von LRS (insbesondere auf lange Sicht gesehen) auch in diesem vollen Kindergartenalltag ausreichend Zeit und Raum geboten werden, um sie angemessen durchführen zu können.
- ✓ Unabhängig vom Ergebnis eines Testverfahrens oder Screenings ist ein sensibler Umgang mit Testergebnissen wichtig. Dies zum einen, weil die sprachliche Entwicklung im Kindesalter sehr dynamisch ist. Zum anderen besteht die Gefahr früher Stigmatisierung oder Self-fulfilling-Prophecy (Endlich, Küspert, Lenhard, Marx & Schneider, 2019).
- ✓ Vielmehr soll im Sinne der *Förderdiagnostik* die Diagnose «Risikokind für die Ausprägung einer LRS» (welche durch die Durchführung eines Testinstruments zustande kam) zu einem genaueren Hinschauen führen und Grundlage für das Ableiten von individuell bedeutsamer Förder- und Unterstützungsmassnahmen sein. Denn Förderdiagnostik soll immer darauf abzielen, so Bundschuh (2004), dass aus den gewonnenen Erkenntnissen auch ein passender Förderprozess abgeleitet werden kann. Es handelt sich hier um eine Schnittstelle zwischen Früherkennung und Prävention, deshalb wird später nochmals darauf eingegangen.

6.2.4 Zwischenfazit

Aufgrund der dynamischen, teilweise unvorhersehbaren Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten und der vorher nicht vollumfänglich einschätzbaren Art und Qualität des Erstleseunterrichts und dem Ausmass und der Qualität häuslicher Unterstützung können im Kindergarten nicht alle Kinder mit einem Risiko für die Entwicklung von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zuverlässig identifiziert werden. So ist der heutige Stand der Früherkennung von LRS noch nicht vollumfänglich zufriedenstellend. Dennoch haben wissenschaftliche Untersuchungen dazu beigetragen, wichtige Prädiktoren von LRS zu identifizieren. Es kann heutzutage auf eine Vielzahl guter Testverfahren und Screenings zurückgegriffen werden, welche genau diese Prädiktoren testen und so zumindest einen Grossteil der Risikokinder identifizieren und Aufschluss darüber geben, wo in der Förderung und Unterstützung angesetzt werden muss. Auch Merkmale, welche im Kindergartenalltag beobachtet oder bei Eltern erfragt werden können, tragen zu einer ganzheitlichen und vielschichtigen Früherkennung von LRS bei.

6.3 Wirkungsvolle Prävention von LRS

Wie gerade eben mit Bezug auf Bundschuh (2004) klar wurde, muss die Früherkennung von LRS nicht im Sinne einer reinen Diagnosestellung, sondern im Sinne einer Förderdiagnostik gedacht werden. Eine Identifizierung von Risikokindern ist also erst ihre Mühe wert, wenn daraus individuell angepasste und nachhaltig wirksame Förder- und Unterstützungsmassnahmen abgeleitet werden. Oben vorgestellte Testinstrumente bieten neben einer (Verdachts)diagnose daher auch oft Ansatzpunkte für die Interventionsplanung (Steinbrink & Lachmann, 2014). Nachstehend wird in diesem Sinne erarbeitet, wie eine wirkungsvolle Prävention von LRS aussehen muss. Dazu werden neben dem Erarbeiten verschiedener Förderkomponenten für eine gelingende Prävention auch ausgewählte, evidenzbasierte Trainingsprogramme vorgestellt und Gelingensbedingungen für eine wirkungsvolle Prävention formuliert.

Den folgenden Ausführungen sei jedoch vorangeschoben, dass Präventionsmassnahmen den Einstieg in die Schriftsprache durchaus erleichtern, diese «aber nicht zwangsläufig ausreichen, um die «Entwicklungsaufgabe Schriftspracherwerb» insgesamt erfolgreich zu absolvieren» (Mayer, 2016, S. 98). Dies sollte im Hinterkopf behalten werden, damit nicht der Eindruck entsteht, dass nachfolgende Handlungsempfehlungen und Förderprogramme in jedem Fall die Ausbildung einer LRS völlig verhindern können.

6.3.1 Förderkomponenten für die Prävention von LRS

Für die Arbeit im Kindergarten werden zahlreiche Förderprogramme, mit dem Ziel sprachliche Fähigkeiten zu trainieren, angeboten. Manche werben speziell dafür, dass sie zur Prävention von LRS beitragen (auf diese wird im Kapitel 6.3.2 eingegangen). Teilweise sind die Programme sehr umfangreich, erfordern eine strikte Einhaltung der Durchführungshinweise und wirken zunächst abschreckend. Möchte man als KLP oder SHP daher kein spezifisches Programm durchführen, sondern gelöst davon an der Prävention von LRS arbeiten, stellt sich die Frage, welche Förderkomponenten hierbei unabdingbar sind. Deshalb werden nachstehend einige Punkte, die ein Training zur Prävention von LRS nachweislich enthalten sollte, zusammengefasst.

Phonologische Bewusstheit als Teilkomponente der phonologischen Informationsverarbeitung

Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, gilt die phonologische Informationsverarbeitung für den Schriftspracherwerb als eine der wichtigsten Grundlagen. Mayer (2018) weist darauf hin, dass es sehr wichtig ist, das komplexe Konstrukt der phonologischen Informationsverarbeitung nicht allein auf die phonologische Bewusstheit zu reduzieren. Bisher konnte jedoch nur die Effizienz eines Trainings der pHB nachgewiesen werden und auch nur ein frühes Training hatte deutliche Effekte auf spätere Lese- und Schreibfähigkeiten (Steinbrink & Lachmann, 2014). Die Phonemwahrnehmung hingegen lässt sich zwar auch trainieren, bisher ist aber unklar, ob sich Trainingseffekte auch auf den Bereich der Schriftsprache auswirken, bzw. ob Transfereffekte auf das Lesen und Schreiben möglich sind. Die aktuelle Befundlage deutet ausserdem darauf hin, dass das phonologische Arbeitsgedächtnis und die Geschwindigkeit, mit der phonologische Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden, eher nicht trainierbar sind (Steinbrink & Lachmann, 2014). Mayer (2016) berichtet zwar von erfolgreichen Trainingsstudien, in denen Kinder die Verarbeitungsstrategien verbessern konnten. Es zeigten sich hier jedoch keine Transfereffekte auf schriftsprachliche Fähigkeiten (ebd.).

Wirkungsvolle Prävention von LRS sollte daher an erster Stelle bei der Förderung der pHB ansetzen (Steinbrink & Lachmann, 2014). Deshalb zielen Programme zur LRS-Prävention heutzutage auch vorrangig auf die Verbesserung dieser Teilkomponente ab (wie im Kapitel 6.3.2 noch deutlich werden wird) (ebd.).

Es wurde bereits im Kapitel 4.2.3 eingehend erklärt, worum es sich beim Konstrukt der pHB handelt, weshalb nachfolgend diejenigen Teilkompetenzen herausgegriffen und deren Auswirkungen vertieft beschrieben

werden, an denen vorschulisch mit Risikokindern gearbeitet werden kann, um Präventionseffekte zu erzielen. Dabei ist Mayers (ebd.) Aussage im Hinterkopf zu behalten, dass sich (im Sinne des zweidimensionalen Modells der phB nach Schnitzler (2008)) vorschulisch insbesondere implizite phonologische Kompetenzen auf den Ebenen Silbe, Onset und Rime sowie Phoneme entwickeln, während explizite Aufgaben meist erst mit Beginn des Schriftspracherwerbs gelöst werden können. Ausserdem ist daran zu denken, dass sich Effekte des Trainings der phB vor allem auf die Rechtschreibleistungen beziehen, während in der Leseleistung nur geringe Fortschritte erreicht werden können (ebd.). Steinbrink und Lachmann (2014) machen klar, dass die Effekte einer Förderung der phB mit steigendem Alter abnehmen. Ein frühes Training der phB zeigt demzufolge die grössten Effekte. Auch Huemer, Pointer, Schöfl und Landerl (2019) bestätigen dies, wenn sie davon berichten, dass das Training der phB zur Verbesserung der Rechtschreibleistungen führen kann, sofern es früh genug ansetzt.

- **Silbenebene:** Mit Kindern sollte vorschulisch an der Fähigkeit gearbeitet werden, eine einzelne Silbe in einem Wort zu identifizieren. Ausserdem sollte ein Wort beispielsweise durch Klatschen in Silben segmentiert, bzw. ein in Silben segmentiertes Wort synthetisiert werden können. Auch das Identifizieren zweier Wörter mit gleicher Anfangs- oder Endsilbe sollte geübt werden (Mayer, 2016). Kinder, welche gelernt haben, die Silbengliederung anzuwenden, können auch später davon profitieren, wenn Texte durch Silbenschrift hervorgehoben werden, was das Lesenlernen erleichtert, so eine Studie nach Jiménez (2007 in Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019) und Olson & Wise (1992, in ebd.). Wird Silbengliederung schon früh (beispielsweise durch rhythmisch-syllabierendes Mitsprechen) regelmässig trainiert, trägt dies später nachweislich auch zu verbesserten Leistungen im (Recht-)schreiben, schwerpunktmässig im Bereich der Konsonantendopplungen, bei (Tacke, Wörner, Schultheiss & Brezing, 1993, in ebd.).
- **Reimebene:** Weiter führen verschiedene Autor*Innen (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020; Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019) Kinderreime und Reimspiele als wichtige Förderkomponenten für Risikokinder auf, da sie ihnen helfen, sprachliche Ähnlichkeiten zu entdecken. Mit dem Blick auf Schnitzlers (2008) Modell kann diese Aussage präzisiert werden. So sollten Risikokinder bis zum Ende der Kindergartenzeit genug Übungsmöglichkeiten gehabt haben, um sich reimende Wörter identifizieren zu können. Explizitere Aufgaben zum Segmentieren eines Wortes in Onset und Rime oder zum Synthetisieren eines in Onset und Rime segmentierten Wortes sollten dagegen nicht in erster Linie im Fokus der Förderung von Risikokindern stehen, da sie zu komplex sind (Mayer, 2016). Grundsätzlich kann ein Zusammenhang zwischen dem Kennen von Reimversen und der Leseleistung zu Schulbeginn festgestellt werden. Reime, wie auch Alliterationsaufgaben helfen Kindern, die Wahrnehmung der einzelnen Segmente auf Silbenebene zu schärfen, was wiederum die Fähigkeit zur Phonemanalyse trainiert, welche später im Schriftspracherwerb essenziell ist (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).
- **Phonemebene:** Auf der Phonemebene sollte sich die Förderung von Risikokindern ausschliesslich auf die implizite Fähigkeit beschränken, einzelne Laute am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes identifizieren, bzw. bewerten zu können, ob zwei Wörter den gleichen Laut (z.B. am Anfang) enthalten. Von Aufgaben, welche explizitere phonologische Kompetenzen auf dieser Ebene fordern, sollte abgesehen werden. Lernen Kindergartenkinder korrekt zu erfassen, ob zwei präsentierte Wörter beispielsweise zu Beginn gleich klingen oder nicht, hat dies einen positiven Effekt auf die Leseleistung in der ersten Schulstufe (Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019).

Buchstaben-Laut-Zuordnung

Bei Kindern mit einem Risiko für die Ausprägung einer LRS führten Elbro und Petersen (2004 in Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019) ein länger andauerndes Förderprogramm durch. Fazit: Das systematische Vorstellen der Buchstaben (also der Buchstabenbilder) und das vielfältige Üben und Verknüpfen der Buchstabenbilder mit den zugehörigen Buchstabenlauten (Phonem-Graphem-Korrespondenz) führte zu einem signifikanten Zuwachs in der späteren Lese- und Schreibleistung. Dies entspricht der Annahme der phonologischen Verknüpfungshypothese, in der davon ausgegangen wird, dass die Nutzung von Buchstaben später dabei hilft, den Transfer von der Manipulation von Sprachlauten auf Lese- und Schreibaufgaben zu meistern (Steinbrink & Lachmann, 2014; Mayer, 2018).

Kombiniertes Training von phB und Buchstabenkenntnis

Ein Training, welches sich ausschliesslich auf die Verbesserung der phB konzentriert, konnte im deutschsprachigen Raum eher geringe und wenig nachhaltige Effekte auf die Lese- und Schreibleistung erzielen (Mayer, 2018). Kombinierte Übungen zu Buchstaben-Laut-Beziehungen und gleichzeitig zur phB erwiesen sich in verschiedenen Untersuchungen dagegen viel effektiver (vgl. Blumenstock 1979 in Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020; Schneider et al. 1999, 2000, 2002 in Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019; Höse et al., 2016 in ebd.; Mayer, 2018). Heutige Erkenntnisse zeigen also, dass neben dem Training der phonologischen Bewusstheit auch ausreichende Kenntnis der Buchstaben wichtig ist (Steinbrink & Lachmann, 2014). Im Umkehrschluss hat sich mehrfach erwiesen, dass ein kombiniertes Training der phB und der Buchstaben sehr grosse positive Einflüsse auf die Entwicklung der Schriftsprache hat, insbesondere bei Kindern, welche ein Risiko für die Ausprägung von LRS haben. Als frühzeitige Interventionen vor dem Erstleseunterricht schlagen Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) daher neben einem phonologischen Training (wie bspw. dem «Hören, lauschen, lernen», welches nachfolgend vorgestellt wird) unbedingt auch eine systematische Einführung der Buchstaben und das Üben der Phonem-Graphem-Korrespondenz vor.

Literacy Erziehung

Steinbrink & Lachmann (2014) weisen darauf hin, dass ein Training schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten (insbesondere der phB) nur zu einem gewissen Teil Einfluss auf die Prävention von LRS hat. Sehr wichtig scheint neben dem Training expliziter Vorläuferfähigkeiten daher auch die Berücksichtigung weiterer Faktoren zu sein. Hierzu zählt unter anderem die Literacy Erziehung, welche im Kapitel 5.1.1 bereits angesprochen wurde. Literacy Erziehung umfasst unter anderem, dass Eltern mit ihrem Kind gemeinsam Bücher anschauen oder lesen. Auch dialogische Bilderbuchbetrachtung, gemeinsame Rollenspiele und verbales Begleiten von Alltags- oder Spielsituationen gehören dazu (Zumwald, Iteel, Vogt, 2017). Dies sind zwar Förderkomponenten, die teilweise in begrenztem Masse auch im Kindergarten Platz haben (eine dialogische Bilderbuchbetrachtung kann durchaus von SHP oder KLP mit einer Kleingruppe durchgeführt werden), wichtig ist es jedoch, dass Kinder zu Hause die Möglichkeit für vielfältige Begegnungsmöglichkeiten mit Literatur, Bildern, Sprache und Texten haben. Aufgabe von schulischer Seite ist es daher, aus der Sicht der Autorin, Eltern über die Wichtigkeit dieser Förderkomponente zu informieren, ihnen Ideen zu geben und zur Umsetzung dieser Ideen zu ermutigen. Für mehr Informationen dazu sei auf das online verfügbare Praxisheft «Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachförderung» von Zumwald, Iteel und Vogt (2017) verwiesen, welches vielfältige Impulse für diesen Bereich gibt.

Dialogische Bilderbuchbetrachtung als spezielle sprachliche Förderkomponente und Teil der Literacy-Erziehung wird an dieser Stelle noch etwas ausgeführt. Nach Mayer (2018) ist das Bilderbuch das zentrale Medium der frühkindlichen Sprachförderung, wobei dialogischer Bilderbuchbetrachtung «neben ihrer Bedeutung für die Sprachentwicklung eine nicht zu unterschätzende präventive Funktion in Bezug auf die Ausbildung

von Lese-Rechtschreib-Störungen zu[kommt]» (ebd., S. 26). Hierbei wird ein Buch (besonders geeignet sind Bilderbücher ohne Text) gemeinsam mit einem Kind oder einer Gruppe von Kindern angeschaut. Ziel ist es, einen Dialog über die Handlung des Buches entstehen zu lassen. Es kommen diverse von Reber und Schnauer-Schneider (2014) formulierte Prinzipien sprachlicher Förderung zum Tragen. Dazu zählt der Einsatz nonverbaler Kommunikation durch Blickkontakt sowie Mimik und Gestik, welche die Kommunikation bereichern. Das Stellen offener Fragen regt die Kinder zum Sprechen an. Auch das Prinzip Input vor Output wird berücksichtigt, bei dem darauf geachtet wird. Äusserungen der Kinder werden immer von Sprachmodellen der Erwachsenen begleitet (z.B. Parallelsprechen = Versprachlichung kindlicher Intentionen; linguistische Markierungen = Versprachlichung von beachteten Merkmalen; Alternativfragen = Angebot zweier Zielstrukturen – «Magst du Ovi oder Saft?»). Schliesslich führt das Verwenden verschiedener Modellierungstechniken (wie z.B. Expansion = Vervollständigen; Extension = Weiterführen; Umformung, korrekatives Feedback) dazu, die sprachlichen Äusserungen der Kinder implizit zu korrigieren und dadurch sukzessive zu erweitern und zu verbessern (ebd.). Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, selbst ein gutes Sprachmodell zu sein, da sich die Sprachkompetenz von Eltern, KLP oder SHP auf die der Kinder überträgt, so Barnitzky (2019). Werden häufig solche ergänzenden sprachlichen Fördermöglichkeiten geboten, trägt dies zu einer verbesserten Sprachentwicklung von Risikokindern bei und erleichtert ihnen den späteren Schriftspracherwerb (insbesondere das Leseverstehen) (Steinbrink & Lachmann, 2014).

Computergestützte Verfahren

Unter Umständen kann es bei Kindern mit grossen Schwierigkeiten in der sprachlichen Entwicklung sinnvoll sein, die Prävention durch ein Computerprogramm zu ergänzen, welches auch zu Hause angewendet werden kann. Nach Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl (2019) liegen im Bereich der Frühförderung erste Belege aus Trainingsstudien für positive Effekte solcher Programme vor. Im Kapitel 6.3.3 wird eine neuartige, evidenzbasierte App vorgestellt, die bereits im Kindergarten wirkungsvoll zur Prävention von LRS angewendet werden kann.

Frühe Intervention im Bereich Grammatik und Lexikon

Es wurde im Kapitel 3.4 eingehend beschrieben, dass Kinder mit SSES als Risikokinder für die Entwicklung von LRS gelten. Während Kinder, welche ausschliesslich Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Informationsverarbeitung haben, Unterstützungsmassnahmen brauchen, welche auf die Förderung der phB abzielen (Mayer, 2018), reicht dies für Kinder mit SSES nicht aus. Hier ist ergänzend frühzeitig einsetzende Sprachtherapie, z.B. im Rahmen logopädischer Unterstützung, welche auf die Weiterentwicklung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten zielt, angezeigt. Auf diese Weise kann auch der Ausbildung von LRS präventiv entgegengewirkt werden (Mayer, 2018). Hieraus lässt sich ableiten, dass eine gute, multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagog*innen und Logopäd*innen nicht nur in der Früherkennung von LRS eine Rolle spielt, sondern auch für eine gelingende Prävention bedeutsam ist.

Weitere unspezifische Förderkomponenten

Nach Schneider (2017) beeinflussen auch Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit, Lernmotivation und Lernfreude Erfolge beim Lesen- und Schreibenlernen, weshalb es Sinn macht, möglichst auch an diesen Kompetenzen zu arbeiten. Insbesondere Lernmotivation und Lernfreude werden bereits vorschulisch durch die Auswahl und Art der Förderung beeinflusst. Oben vorgeschlagene Möglichkeiten zur sprachlichen Förderung (wie beispielsweise die dialogische Bilderbuchbetrachtung) erweisen sich hier für Kinder oft als besonders lustvoll und erzeugen grosse Freude bei der spielerischen Auseinandersetzung mit sprachlichen Aufgaben (Zumwald, Iteel &

Vogt, 2017). Es darf jedoch nicht davon ausgegangen werden, «dass die ausschließliche Förderung im Bereich dieser unspezifischen Vorläuferfähigkeiten sich schon positiv auf das Erlernen des Lesens und Rechtschreibens auswirken wird» (Mayer, 2016, S. 39).

6.3.2 Evidenzbasierte Förderprogramme zur Prävention von LRS

Nachfolgend werden aus der Vielzahl vorhandener LRS-Präventionsprogramme einige ausgewählte vorgestellt. Steinbrink und Lachmann (2014) nennen drei Gütekriterien wirksamer Förderprogramme. Dies sind zum einen eine bereichsspezifische Wirksamkeit, was bedeutet, dass sich durch das Training jene Kompetenzen verbessern, die trainiert werden. Zum anderen ist ein Transfer auf nicht trainierte Leistungen wünschenswert. Schliesslich sollte sichtbar werden, dass Trainingseffekte nachhaltig sind. Sie bleiben also auch einige Zeit über den Abschluss der Förderung hinaus bestehen (ebd.). Gemessen an diesen Kriterien genügen nach dem aktuellen Kenntnisstand der Autorin nur das «Hören, lauschen, lernen» von Küspert und Schneider (2018) und das «Hören, lauschen, lernen 2» von Plume und Schneider (2004) diesen Kriterien – sie werden daher zuerst vorgestellt³². Darüber hinaus wird ein weiteres Programm und eine App vorgestellt und bewertet.

Hören, lauschen, lernen

Das weit verbreitete Würzburger Trainingsprogramm «Hören, lauschen, lernen» von Küspert und Schneider (2018) wurde mehrfach Studien unterzogen. Es zielt auf die Verbesserung der phonologischen Bewusstheit ab und umfasst die Unterkategorien Lauschspiele, Reime, Arbeit an Sätzen und Wörtern, Silben, Anlaute und Phoneme (Küspert & Schneider, 2018). Das Programm gibt es bereits seit 1999, ist aber neu überarbeitet und auch in der Auswahl des Bild- und Wortmaterials angepasst worden. Damit ist es heute noch aktuell und anwendbar. Kinder, welche durch eines der im Kapitel 6.2.2 aufgeführten Instrumente als Risikokinder identifiziert wurden, üben daran im besten Falle fünfmal (je 10-15 Minuten) wöchentlich für 20 Wochen. Alle anderen Kinder können jeweils einmal wöchentlich zu den Trainings dazu genommen werden (ebd.). Positive Effekte auf die Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten von Risikokindern konnten bei der Durchführung des «Hören, lauschen, lernen» mehrfach nachgewiesen werden (Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019). Grundsätzlich fordern Küspert und Schneider (2018) eine sehr strikte Umsetzung des Programms, um Erfolge garantieren zu können. Der Blick auf die Intensität und Häufigkeit des Trainings schreckt in diesem Falle schnell von der Durchführung des «Hören, lauschen, lernen» ab. Im Manual des Programms finden sich jedoch auch einige Umsetzungsalternativen für eine verkürzte Durchführungsdauer (ebd.).

Hören, lauschen, lernen 2

Bei einer der oben genannten Untersuchungen wurde das «Hören, lauschen, lernen» durch das «Hören, lauschen, lernen 2» von Plume und Schneider (2004) – ein Buchstabe-Lauttraining – ergänzt. Dies aufgrund der Beobachtung, dass ein reines Training der phB nicht ausreicht, um einen Entwicklungsrückstand im sprachlichen Bereich vollumfänglich kompensieren zu können. Dieses kombinierte Programm erwies sich am effektivsten (Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019) zur Prävention späterer Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Ein ausgearbeiteter 20-wöchiger Trainingsplan (ebenso mit je 5 Einheiten pro Woche à 10-15 Minuten pro Einheit) zeigt auf, wie das Training vonstatten gehen sollte (Plume & Schneider, 2004). Die ersten zehn

³² Hinter dem «Hören, lauschen, lernen» und dem «Hören, lauschen, lernen 2» steht ein sehr grosses Forschungsteam, durch welches verschiedene Nachweise zur Wirksamkeit der beiden Programme erbracht werden konnten. Andere nachfolgende vorgestellte Programme sind in ihrer Wirksamkeit weniger gut überprüft, weil Ressourcen im Forschungsbereich begrenzter waren. Dies lässt aber nicht direkt darauf schliessen, dass die Programme weniger sinnvoll und wirksam sind.

Wochen wird nur an Aufgaben aus dem «Hören, lauschen, lernen» gearbeitet. Das «Hören, lauschen, lernen 2» wird mit Beginn der elften Trainingswoche dazu genommen. So werden in zehn weiteren Einheiten Aufgaben zum Training der phB mit Aufgaben zur Verknüpfung von Einzellaute (in folgender Reihenfolge: A, E, M, I, O, R, U, S, L, B, T, N) mit den entsprechenden Buchstaben kombiniert. Innerhalb von zehn Wochen kann auch nur das Training der Aufgaben aus dem «Hören, lauschen, lernen 2» absolviert werden (ebd.).

Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit

Von Christiane Christiansen stammt Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit (2017). Das 17-wöchige Programm hat sich aus dem Material des Förderphon (welches wiederum aus dem «Hören, lauschen, lernen» entstanden ist) weiterentwickelt. Im Fokus steht die Arbeit an der phonologischen Bewusstheit, welche in eine Rahmengeschichte³³ eingebettet ist. Neben genauem und sinnentnehmendem Zuhören werden in Bezug auf die phB auf Silbenebene das Erkennen von Silben und Wortlängen, das Erlernen der Robotersprache (in Silben sprechen), auf der Ebene Onset und Rime das Bilden von Reimpaaren und Erkennen von Reimen und auf Phonemebene das Identifizieren eines Lautes in einem Wort, das Identifizieren eines An- oder Endlautes und das Zusammenziehen mehrerer Laute zu einem Wort trainiert. Aufgaben zur Wortschatzerweiterung und dem Bilden von Sätzen ergänzen das Programm (Christiansen, 2017). Klingt das in eine Geschichte eingebettete Programm, welches mit der passenden Führungsfigur Wuppi (kann als Plüschtier dazu bestellt werden) begleitet werden kann, sehr lustvoll und interessant, so muss es auf seine Förderkomponenten hin doch sehr kritisch betrachtet werden. Die Aufgaben auf der Silbenebene scheinen für Risikokinder gut geeignet. Auch implizite Fähigkeiten auf der Ebene Onset und Rime scheinen vorwiegend angebracht. Aufgaben zum Segmentieren und Synthetisieren fordern jedoch sehr explizite Kompetenzen im Bereich der phonologischen Bewusstheit. Diese müssten nach Mayers (2016) Einschätzung Risikokinder noch deutlich überfordern, weshalb sie für ein Präventionsprogramm nicht sonderlich geeignet scheinen. Gelungen ist die Integration von Aufgaben zur Wortschatzerweiterung und dem Bilden von Sätzen. Dies sind zwei weitere Komponenten, welche, wie oben dargestellt (Kapitel 6.3.1), in Korrelation zu späteren schriftsprachlichen Fähigkeiten stehen. Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit kann zusammenfassend durchaus als reichhaltiges Präventionsprogramm gesehen werden (Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019). Allerdings sollten bei der Durchführung jene Aufgaben, welche explizite Kompetenzen insbesondere auf der Phonemebene fördern, ausgeklammert werden.

App «GraphoLearn-SwissGerman»

Ergänzend zu den oben genannten Programmen, welche durch KLP oder SHP durchgeführt werden, kann auch der Einsatz von Medien sinnvoll sein. Dies insbesondere, wenn Kinder grosse Schwierigkeiten haben. Die Betonung liegt hier auf dem Wort «ergänzen», da grundsätzlich durch Lehrpersonen grössere Erfolge erreicht werden als durch computerbasierte Programme (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

Stellvertretend für viele solcher Programme wird hier die neuartige App «GraphoLearn-SwissGerman» kurz vorgestellt, welche in Zusammenarbeit mit der Universität Jyväskylä in Finnland entstanden ist (Röthlisberger & Brem, 2019). Sie wurde zunächst für die finnische Sprache entwickelt und unter anderem auf deutsch übersetzt sowie an die sprachspezifischen Gegebenheiten der Schweizer Variation des Standarddeutschen angepasst. Die App wurde mehrfach in ihrer Wirksamkeit in verschiedenen Settings evaluiert (z.B. Brem et al,

2010 in ebd.). Kinder können sie nach kurzer Instruktion selbst starten und benutzen. Ein Belohnungssystem sowie eine einladende Benutzeroberfläche sind reizvoll für die Kinder. Die kostenlose App unterstützt bereits im Kindergarten die Vorbereitung auf den Leseerwerb, indem sie über einfache zu anspruchsvolleren bis hin zu sehr komplexen Aufgaben an die Schriftsprache heranzuführt. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Training verschiedener Graphem-Phonem-Verbindungen. Zu Beginn muss hierfür ein phonologisches Grundlagentraining absolviert werden. Aufgaben zur phB und auditorischen Aufmerksamkeit sind in dieser ersten Phase enthalten. Dem Grundlagentraining folgt in der zweiten Phase ein intensives grapho-phonologisches Training, in dem Grapheme und Phoneme geübt werden. Es ist geplant, die App durch weitere Spielaufgaben zu den Bereichen Morphologie, Syntax und Semantik anzureichern (ebd.). Insgesamt stellt sie ein geeignetes Programm zur Ergänzung von Fördermassnahmen bereits ab dem Kindergartenalter dar. So können Risikokinder für die Ausbildung von LRS früh im privaten Umfeld gefördert werden. Auch nach Beginn des Erstleseunterrichts ist die App bis in die dritte Klasse nutzbar. Langfristig konnten sehr zufriedenstellende Effekte in Bezug auf die basalen Lesefertigkeiten festgestellt werden. Bei den Rechtschreibleistungen sind die Resultate der Studien etwas weniger eindeutig (ebd.).

6.3.3 Gelingensbedingungen in der Prävention von LRS

Auch für eine gelingende Prävention von LRS können einige Bedingungen aus einschlägiger Literatur zusammengefasst werden. Diese gilt es zu beachten, um den späteren Schriftspracherwerb durch die ergriffenen Massnahmen nachhaltig zu beeinflussen. Es können sich einzelne Punkte mit oben bereits genannten Inhalten doppeln.

- ✓ Grundsätzlich ist bei jeder Art der (vor)schulischen Intervention wichtig, möglichst individuell auf den Unterstützungsbedarf der Kinder einzugehen. Dies gilt auch für eine erfolgreiche LRS-Prävention. In erster Linie sollte hierbei die Ausgangslage möglichst genau analysiert werden, damit das Förderprogramm darauf aufbauend gestaltet werden kann (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).
- ✓ Ein Training der phonologischen Bewusstheit in Kombination mit einer systematischen Einführung von Buchstaben und der Verknüpfung von Buchstaben und Lauten weist die grössten Effekte auf spätere schriftsprachliche Leistungen auf (Mayer, 2016).
- ✓ Grundsätzlich muss man sich bei der Auswahl von Aufgaben zum Training der phB an impliziten Aufgaben orientieren. (Überfordernde) explizite Aufgaben auf Phonemebene müssen im Vorschulalter noch nicht beherrscht werden und können den Trainingserfolg hemmen (Mayer, 2016).
- ✓ Möchte man dennoch an der Phonemsynthese arbeiten, scheint es sinnvoll, echte Wörter und zusätzlich Bilder als Unterstützung zum Lösen der Aufgaben zu verwenden (Mayer, 2016).
- ✓ Manche Präventionsprogramme behandeln isoliert Wahrnehmungs- oder visuomotorische Störungen, aber auch Raum-Lage-Labilität. Da festgestellt wurde, dass solche Trainings für eine Prävention von LRS nicht zielführend sind, symptomspezifische Förderansätze sich jedoch als deutlich wirkungsvoller erweisen (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020; Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019), sollte niemals isoliert an auditiven oder visuellen Funktionen ohne Bezug zur Schriftsprache gearbeitet, sondern immer symptomorientiert gefördert werden (Mayer, 2016).
- ✓ Als besondere Einflussgrösse beschreiben Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) die Dauer und den Umfang des Trainings. Der positive Effekt ist grösser, wenn das Training länger andauert und intensiver ist. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Nachhaltigkeit (Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019).

³³ Wuppi ist ein Ausserirdischer vom Planeten Wupp, dem das Zuhören, Silbenerkennen und Reimen sehr schwer fällt. Deshalb schickt ihn sein Vater auf die Erde in einen Kindergarten, um dort diese Kompetenzen zu erlangen.

- ✓ Wurde in einer Studie ein positiver Effekt eines Trainings direkt nach der Durchführung festgestellt, gewährleistete dies noch nicht, dass er auch einige Monate später noch nachzuweisen war. Für eine gelingende Prävention ist daher neben Dauer und Intensität wichtig, ein Training auszuwählen, welches Follow-Up Effekte nachweisen kann. Dies dient als Garant, dass bei eingehaltener Programmdauer nachhaltige Verbesserungen verzeichnet werden können (Huemer, Pointer, Schöfl & Landerl, 2019).
- ✓ Entscheidet man sich für ein Präventionstraining, sollte es ein evidenzbasiertes Programm sein. Fällt die Wahl auf ein nicht evidenzbasiertes Programm, soll es im Hinblick auf seine einzelnen Förderkomponenten in Bezug auf Schnitzlers (2008) zweidimensionales Modell der phB hin überprüft werden (Mayer, 2016).
- ✓ Im Kindergartenalltag werden Pläne oder Vorgaben oft aufgrund der Ressourcenbeschränkung angepasst. Dadurch können Trainingseffekte verringert werden (ebd.). Ein vorgegebenes Trainingsprogramm verspricht nur dann Erfolg, wenn es konsistent nach Vorschrift durchgeführt wird (Küspert & Schneider, 2018)³⁴. Mayer (2018) stellt daher fest, dass «auf eine optimale Qualität der Förderung zu achten ist, während eine unreflektierte Anwendung eines Trainingsmanuals eher ineffektiv sein dürfte» (ebd., S. 59).
- ✓ Dies setzt wiederum eine gute Einarbeitung, Vertrautheit und Sicherheit im Umgang mit dem jeweiligen Material voraus. So erzielten jene Personen, welche besonders mit einem Programm gut vertraut waren (z.B. Interventionsleiter), in diversen Studien grössere Erfolge als jene, welche selbst in ein Programm instruiert wurden (z.B. Lehrpersonen oder Studenten, welche ein Programm durchführen sollten) (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).
- ✓ Wichtig ist neben der Arbeit an schriftsprachlichen Vorläuferfähigkeiten auch das Unterstützen der Kinder in ihrer Motivation, Lernfreude und in einem positiven Selbstkonzept (Schneider, 2017).
- ✓ Mit Blick auf komorbide Störungen, wie beispielsweise ADHS, ist auch auf jene Bedürfnisse der Kinder einzugehen, die für einen gelingenden Unterricht notwendig sind. So ist der Unterricht methodisch und didaktisch dementsprechend anzupassen (z.B. Bewegungspausen, reizarme, lernfreundliche Umgebung schaffen, usw.).
- ✓ Eine multidisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere mit Fachpersonen der Logopädie, hilft, Kinder mit SSES durch spezifische Sprachtherapien früh zu unterstützen, was auch das Risiko zur Ausprägung von LRS verringern kann.
- ✓ Eltern können und sollen in die Prävention möglicher LRS einbezogen werden. Durch Literacy-Erziehung und ergänzende Programme (z.B. Apps) tragen sie zur Unterstützung ihrer Kinder im häuslichen Umfeld bei.
- ✓ Es ist grundsätzlich darauf zu achten, ein positives Sprachmodell für die Kinder zu sein, da sich die Sprachkompetenz der Erwachsenen (Eltern, KLP, SHP) auf die Kinder überträgt (Barnitzky, 2019).
- ✓ Zwar erreichen Lehrkräfte oder Eltern bessere Erfolge als computerbasierte Programme oder Lernapps. Als Ergänzung (nicht aber als Ersatz) ist der Einsatz elektronischer Medien dennoch sinnvoll (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020).

6.3.4 Zwischenfazit

Eine evidenzbasierte Früherkennung muss im Sinne der Förderdiagnostik das Ableiten passender Fördermassnahmen nach sich ziehen (Bundschuh, 2004). Aus heutiger Sicht ist ein kombiniertes Training der phonologischen Bewusstheit und der Buchstabenkenntnis zur Prävention möglicher LRS im Kindergarten die wirkungsvollste Intervention. Solch ein Training ist ausschliesslich für Risikokinder wichtig. Alle anderen Kinder können es sporadisch besuchen, sollten aber in der Lage sein, jene Kompetenzen auch ohne explizite Instruktion im Laufe des Kindergarten zu erwerben, die sie für den späteren Schriftspracherwerb benötigen. Weiterhin ist wichtig, nur jene Kompetenzen mit Risikokindern zu trainieren, welche vorschulisch von allen Kindern zu erwarten wären. Hier ist die Orientierung an Schnitzlers (2008) zweidimensionalem Modell der phB und Mayers (2016) Einschätzungen der einzelnen impliziten und expliziten Kompetenzen auf den drei Ebenen (Silbe, Onset und Rime sowie Phoneme) am Ende der Kindergartenzeit bedeutsam. Für eine wirksame, evidenzbasierte Prävention von LRS kann auf oben vorgestellte Trainingsprogramme zurückgegriffen werden. Um die in den Studien nachgewiesenen Effekte der Programme erzielen zu können, ist eine hohe Programmtreue unabdingbar. Dies kann im Kindergartenalltag eine grosse Herausforderung darstellen, darf aber nicht von der Durchführung abschrecken. Neben dem expliziten Training sprachlicher Kompetenzen im Kindergarten können ergänzende Massnahmen wie alltagsintegrierte Sprachförderung oder das Heranziehen von Trainings-Apps hilfreich sein. Es darf auch als Aufgabe von KLP und SHP gesehen werden, Eltern bezüglich der Unterstützung ihrer Kinder im privaten Umfeld zu beraten. Alle oben genannten Gelingensbedingungen tragen schliesslich dazu bei, die Wirksamkeit verschiedener Massnahmen zur Prävention von möglichen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu gewährleisten.

³⁴ Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera und Schmidt (2020) berichten davon, dass beim oben aufgeführten Training «Hören, lauschen, lernen» (Küspert & Schneider, 2018) in den verschiedenen Studien, die dazu durchgeführt wurden, unterschiedliche Fördereffekte festgestellt werden konnten. Dies vor allem, weil die (letzten) Einheiten zur Phonemsynthese und Phonemanalyse eher inkonsistent angewendet wurden.

07 Auswertung und Reflexion

Zum Schluss der Arbeit werden die wesentlichen Erkenntnisse nochmal zusammengefasst und die erkenntnisleitenden Fragestellungen beantwortet. Ausserdem geht es um die Konsequenzen der gewonnenen Erkenntnisse für die heilpädagogische Berufspraxis und einen Ausblick im Bereich der Forschung. Auch die Forschungsmethodik, welche der Erkenntnisgewinnung diene, wird reflektiert. Schliesslich werden einige Hinweise für die Verwendung der Broschüre, welche als Produkt der vorliegenden Arbeit entstanden ist, gegeben.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Erkenntnisleitend waren für die vorliegende Arbeit nachfolgend nochmals aufgeführte Fragestellungen, die nun anhand der gewonnenen Einsichten beantwortet werden können.

Welche Massnahmen sollten (abgeleitet aus aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen) von KLP und SHP in den Bereichen Früherkennung und Prävention im Kindergarten ergriffen werden, um den späteren Schriftspracherwerb nachweislich positiv beeinflussen zu können?

Der heutige Stand der **Früherkennung** von LRS stellt sich noch nicht als vollumfänglich zufriedenstellend dar. Eine dynamische und teilweise unvorhersehbare Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten trägt hierzu besonders bei. Aber auch die Art und Qualität des Erstleseunterrichts und das Ausmass und die Qualität häuslicher Unterstützung können im Kindergarten noch nicht vorhergesehen werden, haben aber einen grossen Einfluss darauf, wie gut den Kindern der Start im Lesen und Schreiben gelingt. So kann ein Kind mit einem Risiko für die Entwicklung von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben aus heutiger Sicht nicht in jedem Fall zuverlässig identifiziert werden.

Durch verschiedenste wissenschaftliche Untersuchungen wurde festgestellt, dass insbesondere die Leistungen von Kindern in den drei Teilbereichen der phonologischen Bewusstheit, der Benennungsgeschwindigkeit und des Arbeitsgedächtnisses, welche zum Konstrukt der phonologischen Informationsverarbeitung gehören, als Prädiktoren gesehen werden können. Haben Kinder bereits im Kindergarten Schwierigkeiten in diesen Bereichen, weist dies auf mögliche spätere Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben hin. Defizite im Bereich der Benennungsgeschwindigkeit sagen langfristige Schwierigkeiten im Lesen, insbesondere in der Leseflüssigkeit, voraus. Mangelnde Kompetenzen in der phB identifizieren die Kinder, welche im ersten Schuljahr vermutlich mit dem Anfangsunterrichts Schwierigkeiten haben werden, und darüber hinaus jene, welche vermutlich auch längerfristig in der Rechtschreibung auffällig bleiben. Für KLP und SHP bietet es sich an, mittels Screeningverfahren zumindest einen Grossteil dieser «Risikokinder» zu identifizieren und herauszufinden, wo der

Unterstützungsbedarf im Detail liegt. Bei der Auswahl der Instrumente ist darauf zu achten, dass die Verfahren normiert sind, jeweils in ihrer Validität überprüft wurden und in ihrer Vorhersagekraft als zufriedenstellend eingestuft werden konnten. Ergänzend dazu ist es wichtig, jene Merkmale im Kindergartenalltag zu beobachten oder in Zusammenarbeit insbesondere mit Fachpersonen der Logopädie zu beurteilen, welche auf Schwierigkeiten in der schriftsprachlichen Entwicklung hinweisen (Gedächtnis für Geschichten, Hörverstehen, Leistungen in den Bereichen Grammatik und Syntax, aktiver und passiver Wortschatz, Buchstabenkenntnis). Sehr wichtig erscheint es auch, über die Diagnose einer allfälligen SSES informiert zu sein. Schliesslich sollten KLP und SHP bei den Eltern erfragen, ob in der Familie eine Heredität für LRS besteht und sich über häusliche Gegebenheiten zur Begegnung mit Schriftsprache erkundigen. Das Wichtigste ist jedoch immer, dass eine evidenzbasierte Früherkennung im Sinne der Förderdiagnostik das Ableiten passender Fördermassnahmen nach sich zieht.

So müssen im nächsten Schritt von SHP und KLP **Präventionsmassnahmen** ergriffen werden, welche den späteren Schriftspracherwerb positiv beeinflussen können. Hierbei ist zu beachten, dass niemals der Anspruch erhoben werden darf, Lese- Rechtschreibschwierigkeiten durch solche Massnahmen gänzlich verhindern zu können. Sie sollen vielmehr als Möglichkeiten gesehen werden, Kindern den Einstieg ins Lesen und Schreiben zu erleichtern. Aus heutiger Sicht ist ein kombiniertes Training der phonologischen Bewusstheit und der Buchstabenkenntnis zur Prävention möglicher LRS im Kindergarten die wirkungsvollste Intervention. Jedoch muss dieses Training in keinem Fall allen Kindern zukommen, sondern nur für Risikokinder geplant werden, da alle anderen fähig sein sollten, Kompetenzen, die für den späteren Schriftspracherwerb nötig sind, auch ohne explizite Instruktion vorschulisch zu erwerben. Wegweisend in der Planung von Fördermassnahmen und auch für die Auswahl eines passenden, bereits bestehenden Förderprogramms, sollte die Orientierung an Schnitzlers (2008) zweidimensionalem Modell der phB sein. So kann gewährleistet werden, dass mit den Risikokindern nur an Aufgaben gearbeitet wird, die in den vorschulischen Fähigkeitsbereich fallen. Schliesslich sollten KLP und SHP auch beim Thema Prävention eine beratende Rolle für Eltern einnehmen, und, sofern möglich, Hinweise zur Literacy-Erziehung geben.

Welche Berechtigung und welchen Stellenwert haben Früherkennung und Prävention von möglichen Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Kindergarten?

Zwar können langfristige Effekte von Trainings der phB diskutiert werden. Dennoch sind die Auswirkungen eines Trainings der phB in Kombination mit einem Training der Buchstabenkenntnis nicht wegzudiskutieren. Aus heutiger Sicht kann auf einige Screeningverfahren und Präventionsprogramme zurückgegriffen werden, welche in ihrer Vorhersagekraft, bzw. ihrer Wirksamkeit, bestätigt sind. Werden Risikokinder erfolgreich durch ein Screeningverfahren identifiziert und durch ein vorschulisches Training unterstützt, starten sie deutlich leichter in den Schriftspracherwerb. Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben prägen sich schwächer aus, was für einen hohen Stellenwert dieser Massnahmen spricht. Auch emotional und psychisch werden Risikokinder durch derartige vorschulische Interventionen geschützt, weil ihnen Lesen- und Schreibenlernen von Anfang an leichter fällt. Der Anspruch (den jede KLP und jede SHP haben sollte) allen Kindern möglichst gute Startvoraussetzungen für die Schule und insbesondere den Schriftspracherwerb zu ermöglichen, stellt schliesslich die Berechtigung für eine alljährliche Durchführung von Früherkennungs- und Präventionsmassnahmen dar.

Welche Gelingensbedingungen können für die Umsetzung von wirkungsvoller Früherkennung und Prävention im Kindergarten formuliert werden?

Sehr ausführlich wurden in den Kapiteln 6.2.3 und 6.3.3 verschiedenste Gelingensbedingungen für eine wirkungsvolle Früherkennung und Prävention von LRS herausgearbeitet. Die aus Sicht der Autorin zentralsten Punkte für die Arbeit von KLP und SHP werden nachfolgend daher nur stichwortartig genannt. Sie finden sich auch als Handlungsempfehlungen in der Broschüre zu dieser Arbeit.

Die wichtigsten Gelingensbedingungen für eine wirkungsvolle Früherkennung von LRS im Kindergarten

- ✓ Nur jene Fähigkeiten überprüfen, die bis zum Ende der Kindergartenzeit ohne vorherige spezifische Förderung oder Instruktion erwartet werden können (Modell Schnitzler).
- ✓ Leistungen der Phonologischen Bewusstheit, der Benennungsgeschwindigkeit und des Arbeitsgedächtnisses als die aussagekräftigsten Prädiktoren für die Vorhersage von LRS überprüfen
- ✓ Auch an die Überprüfung weiterer Früherkennungsmerkmale und diverser Umweltfaktoren denken, insbesondere die Diagnose einer SSES prüfen (Grammatik, Syntax, Wortschatz...)
- ✓ Multidisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus der Logopädie anstreben
- ✓ Normierte und standardisierte Testverfahren verwenden und auf eine genaue Durchführung achten
- ✓ Einen sensiblen Umgang mit Testergebnissen pflegen
- ✓ Aus einem Testergebnis immer die passenden Förder- und Unterstützungsmassnahmen ableiten

Die wichtigsten Gelingensbedingungen für eine wirkungsvolle Prävention von LRS im Kindergarten

- ✓ Fördermassnahmen individuell auf den Leistungsstand und die Bedürfnisse der Kinder anpassen
- ✓ Ein Training der phonologischen Bewusstheit in Kombination mit einem Training der Buchstabenkenntnis wählen
- ✓ Bei der Auswahl eines Trainingsprogramms auf ein evidenzbasiertes Programm (wie «Hören, lauschen, lernen» und «Hören, lauschen, lernen 2») achten, welches Follow-Up Effekte erzielt
- ✓ Sich gut ins jeweilige Programm einarbeiten und es so treu wie möglich durchführen
- ✓ Aufgaben zum Training der phB an impliziten Aufgaben der phB ausrichten. Insbesondere explizite Aufgaben auf Phonemebene gehören nicht in den Kindergarten (Modell nach Schnitzler)
- ✓ Kein isoliertes Training der auditiven oder visuellen Funktionen ohne Bezug zur Schriftsprache
- ✓ Auf eine angemessene Dauer und Intensität des Trainings achten
- ✓ Multidisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Logopädie anstreben
- ✓ Kinder in ihrer Motivation, Lernfreude und der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts unterstützen

7.2 Konsequenzen für die heilpädagogische Berufspraxis

Eingangs wurde davon berichtet, dass es in der Schweiz bisher kein einheitliches Vorgehen zur Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten gibt. Der subjektive Eindruck der Autorin besteht darin, dass es zwar Bemühungen von Fachpersonal im Kindergarten gibt, Kinder auf den Schriftspracherwerb vorzubereiten, das Vorgehen jedoch nicht zwingend auf aktuellen Erkenntnissen aus der Wissenschaft beruht. Im Laufe der

Arbeit wurde deutlich, wie wichtig es für Betroffene ist, wenn Fachpersonen geleitet von wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Früherkennung und Prävention von LRS vorgehen und welchen Einfluss dies nicht nur auf schulische, sondern auch auf psychische und emotionale Faktoren der Kinder haben kann. Aufgabe von Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik sollte es daher sein, in Kindergärten evidenzbasierte Früherkennungs- und Präventionsprogramme zu etablieren.

Fachpersonen müssen sich bewusst machen, dass die phonologische Bewusstheit durchaus ein bedeutender Einflussfaktor für den Schriftspracherwerb ist, dieses Konstrukt der phB jedoch zuerst verstanden und durchdrungen sein sollte. KLP wie auch SHP müssen wissen, welche Teilkomponenten der phB tatsächlich von Kindergartenkindern erwartet werden dürfen und an welchen gearbeitet werden muss, um positive Effekte auf den späteren Schriftspracherwerb erzielen zu können. Dieses Wissen ermöglicht, vorhandenes Material für die Diagnostik und Intervention, welches vermutlich zu Genüge in den Bibliotheken der Schweizer Schulen zu finden ist, auf seine Güte hin zu überprüfen und individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Kinder anzupassen, oder evidenzbasiertes Material, welches den verschiedenen oben genannten Kriterien genügt, neu anzuschaffen.

7.3 Ausblick im Bereich der Forschung

So weit die Forschung in ihrem bisherigen Erkenntnisstand über das Phänomen Lese- Rechtschreibschwierigkeiten auch ist, sind bis heute dennoch viele Fragen über Ursachen, Diagnostik, Prävention und Intervention offen. Mit Blick auf das Thema der vorliegenden Arbeit scheint es von besonderem Interesse, bisherige Früherkennungsverfahren weiter auszubauen und zu verfeinern, sodass immer genauer und zuverlässiger all jene Kinder früh erkannt werden können, die ein Risiko für LRS haben. Auch im Bereich der Präventionsverfahren ist es bedeutsam, Untersuchungen zu wirkungsvollen Trainings der Benennungsgeschwindigkeit und des Arbeitsgedächtnisses weiter voranzutreiben. Da eine hohe Korrelation zwischen den beiden Bereichen und dem Schriftspracherwerb besteht könnte ein wirkungsvolles Training zu einer noch grösseren Kompensation und Abmilderung von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben beitragen.

7.4 Reflexion der Forschungsmethodik

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde als Forschungsmethodik für die vorliegende Arbeit gewählt und wird an dieser Stelle reflektiert. Wie bereits anfangs erwähnt, bestand die Herausforderung darin, die grosse Menge an Literatur und Datenmaterial zum viel beforschten Thema LRS zu bewältigen und dabei jene Inhalte auszuwählen, die für die Beantwortung der Fragestellung und für das Erstellen der Broschüre wichtig waren.

7.4.1 Reflexion der Sichtung des Materials

In einem ersten Schritt wurde das Material gesichtet und jeweils entschieden, welche Inhalte für die vorliegende Arbeit relevant sind. Das Erstellen von Kriterien für die Auswahl der Quellen half, den Literaturkorpus zu reduzieren und eine gewisse Qualität sicherzustellen. So wurden Quellen nur dann weiterverfolgt, wenn ersichtlich war, dass sie von Fachpersonen verfasst wurden, die einen (heil)pädagogischen, psychologischen oder medizinischen Handlungshintergrund haben und/oder als Expert*Innen in ihrem Bereich gelten. Ausserdem half der Blick auf das Erscheinungsjahr, Literatur auszuwählen, die mit Jahrgang 2000 oder jünger als aktuell gewertet werden kann. Schliesslich wurde bei der Auswahl der Quellen auf Themenspezifität geachtet. So reduzierte sich der Literaturkorpus weiter, indem jene Literatur ausgeschlossen wurde, die diverse Schlüsselbegriffe der vorliegenden Arbeit gar nicht erst explizit erwähnte.

7.4.2 Reflexion der Kategorienbildung

Das deduktiv-induktive Vorgehen bei der Erstellung der Haupt- und Subkategorien gab der Arbeit zunächst eine erste Struktur, viel Orientierung und Halt. Die anfangs festgelegten Fragestellungen sowie das Vorwissen der Autorin und einige darauf basierende Hypothesen halfen, die Hauptkategorien und einige erste Subkategorien für die Feingliederung zu bilden. Auch später liess das deduktiv-induktive Vorgehen Freiraum, um weitere Hauptkategorien zu definieren. Im Laufe der Arbeit wurde ersichtlich, dass dieser Schritt auch notwendig war, weil sich mit zunehmendem Erkenntnisgewinn die Gewichtung mancher Haupt- und Subkategorien verschob. So wurde beispielsweise deutlich, dass dem ungestörten Erwerb schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten ein eigenes Kapitel gewidmet werden sollte. Auch die Subkategorien wurden im Laufe der Literaturrecherche und der Zusammenfassung der Inhalte vielfach angepasst, erweitert oder in ihrer Reihenfolge verändert. Dieses Vorgehen gab viel Flexibilität und gleichzeitig Struktur für ein effizientes und zielorientiertes Voranschreiten im Prozess der Erkenntnisgewinnung. Kuckartzs (2018) Hinweise, dass jede Kategorie disjunkt und erschöpfend sein soll, war wegleitend für die Erstellung des Kategoriensystems.

7.4.3 Reflexion der Materialkodierung

Der recherchierte Literaturkorpus wäre viel zu umfassend gewesen, um ihn ohne weitere Strukturierungshilfe im Überblick zu behalten. So gab das Kategoriensystem Rückhalt und leitete den Prozess der Kodierung. Das Formulieren von Definitionen, bzw. Kodierregeln, grenzte genau ein, welche Inhalte in die jeweiligen Haupt- und Subkategorien fallen sollten. Farbliche Markierungen ganzer Kapitel oder einzelner Textpassagen mittels bunter Klebezettel halfen, die Inhalte bereits den Hauptkategorien zuzuordnen. Bei der Erstellung der Arbeit gab es Phasen, in denen intensiv (mehrere Tage hintereinander) an der Arbeit geschrieben werden konnte, und Phasen, in denen grosse Zeitunterbrüche (teilweise mehrere Wochen) zwischen den einzelnen Sitzungen lagen. Nach längeren Unterbrüchen benötigte es jeweils Zeit, um wieder zurück ins Thema zu finden. Die farblichen Markierungen halfen, den roten Faden wieder aufzunehmen. Für manche Hauptkategorien wären mehrere Farben (oder Farbnuancen, oder andere Differenzierungsmerkmale) nötig gewesen, da sich die Inhalte der verschiedenen Subkategorien stark unterschieden und teilweise sehr umfangreich waren. So war bei einem violetten (Grundlageninfos zum Thema LRS) oder grünen (Infos zum Thema Früherkennung von LRS) Klebezettel beispielsweise nicht immer sofort klar, zu welcher Subkategorie der jeweilige Inhalt gehört. Dies kostete Zeit, um sich nochmals in die Textstelle zu vertiefen, bevor sie zugeordnet und in der passenden Kategorie zusammengefasst werden konnte.

7.4.4 Reflexion der Analyse und Auswertung der Inhalte

War die Literatur (vorwiegend ganze Bücher) mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse quergelesen, wichtige Inhalte farblich markiert, mit bunten Klebezetteln versehen und grob zusammengefasst, wurden in einem nächsten Schritt die Inhalte den verschiedenen Kategorien zugeordnet, in eigenen Worten ausformuliert und so jede Kategorie nacheinander «gefüllt». Tauchten Fragen oder Unklarheiten auf, so waren diverse Textstellen in der Primärliteratur schnell wiedergefunden und konnten nochmals herangezogen werden. So blieb genug Zeit übrig, um die Inhalte miteinander zu vergleichen, Kontroversen oder Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und schliesslich zur Beantwortung der Fragestellungen zu kommen. Hierbei half das gewählte Verfahren, die Inhalte kategorienbasiert zu analysieren und jeweils Zusammenhänge zwischen den einzelnen Haupt- und Subkategorien herzustellen. Zwar stellte erst das Kapitel 6 das Hauptkapitel dar, in dem wesentliche Erkenntnisse zur Beantwortung der Fragestellungen zusammengefasst wurden, doch alle anderen, vorangehenden Kapitel, dienten neben dem Schaffen eines gemeinsamen Verständnisses dazu, wichtige Erkenntnisse zum Erwerb vor-schulischer Schriftsprachkompetenzen zu erlangen. Vielfache Bezüge zwischen den einzelnen Kapiteln bele-

gen dieses Vorgehen. Das Verfassen von Zwischenfazits half, jeweils Erkenntnisse zusammenzufassen und so schrittweise die Fragestellungen zu beantworten, wie dies im Kapitel 7.1 schliesslich geschah.

7.4.5 Fazit

Zu Beginn erschien es ein grosser Mehraufwand, in Vorüberlegungen zur Erstellung von trennscharfen und erschöpfenden Kategorien zu investieren und festzulegen, nach welchen Kriterien Inhalte überhaupt in die «engere Auswahl» zur genaueren Betrachtung kommen sollten. Im Laufe des Prozesses zur Erstellung der Arbeit wurde aber bald deutlich, dass es richtig war, diese Zeit im Sinne der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse zu investieren, und erst in einem späteren Schritt die eigentliche Literaturrecherche, das Zuordnen von Inhalten zu Kategorien oder gar das Analysieren, Zusammenfassen und Auswerten der Inhalte vorzunehmen. Zwar hätten Verbesserungen im Bereich der Materialkodierung den Prozess etwas vereinfacht und noch mehr strukturiert, das gewählte Vorgehen erwies sich aber insgesamt als sehr hilfreich. Struktur und Orientierung waren von Anfang an gegeben, was half, die vorhandenen Ressourcen ökonomisch einzusetzen und zufriedenstellend zum Ziel zu kommen.

7.5 Anwendungshinweise für die Broschüre «Handlungsempfehlungen für eine evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten»

Die Broschüre «Handlungsempfehlungen für eine evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten» soll Kindergartenlehrer*Innen und Schulischen Heilpädagog*Innen einen Einblick in das Phänomen LRS bieten und aufzeigen, wie bereits im Kindergarten interveniert werden kann. Informationen zu Ursachen, Prävalenz und komorbiden Störungen sowie zum ungestörten Erwerb schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten geben Einblick ins Thema. Hauptanliegen der Broschüre ist jedoch, Kindergartenlehrer*Innen gleich wie Schulischen Heilpädagog*Innen auf die Berechtigung und den Stellenwert der Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten aufmerksam zu machen und ihnen die zentralen Erkenntnisse zu Früherkennungs- und Präventionsmassnahmen sowie zu Gelingensbedingungen kompakt an die Hand zu geben. Niederschwellig, einfach und doch auf einer tieferen theoretischen Auseinandersetzung basierend, soll so das im Rahmen dieser Arbeit gewonnene Wissen zugunsten von Kindern mit LRS in die Kindergärten gebracht werden.

Die Broschüre ist mit Hilfe dieses QR-Codes abrufbar.

08 Schlusswort

Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben entstehen durch das komplexe und wechselseitige Zusammenspiel verschiedener Faktoren und können ganz unterschiedliche Gesichter haben: von einer isolierten Schwierigkeit in der Automatisierung des Leseprozesses oder im Leseverständnis, über isolierte Rechtschreibschwierigkeiten, bis hin zu kombinierten Schwierigkeiten in beiden Bereichen. Die Auswirkungen sind schwerwiegend, tangieren oftmals einen Grossteil des schulischen Lernens und andere Lebensbereiche und müssen im Sinne von Frühwarnzeichen unbedingt ernst genommen werden.

Als Schulische Heilpädagogin im Zyklus 1 darf ich Kinder begleiten, die sich aus dem Kindergarten heraus mit rasantem Tempo in die Welt der Buchstaben aufmachen. Oft ist dieser Übergang für sie von viel Vorfreude, Spannung und grossen Erwartungen geprägt. Endlich dürfen sie lesen und schreiben lernen! Nun prasseln jede Woche neue Buchstaben auf sie ein. Wurde nicht schon im Kindergarten entdeckt, dass gewisse Kinder möglicherweise Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb haben werden, wird es spätestens jetzt offenbar. Frust, Enttäuschung und manchmal sogar Schulunlust machen sich breit. Die vorliegende Arbeit macht deutlich, dass es nicht so weit kommen muss.

Mir ist bewusst geworden, dass ich zusammen mit meinen jeweiligen Kindergartenlehrer*Innen bereits früh herausfinden muss, welche Kinder mit dem Einstieg in den Anfangsunterricht vermutlich Schwierigkeiten haben werden. Entsprechend dem heutigen Kenntnisstand müssen wir schliesslich unser Möglichstes tun, um sie in gleichem Masse wie das Kind in der Illustration auf dem Umschlag zu dieser Arbeit «auszurüsten». Dieses sitzt in seiner vollgetankten und auf das Ziel ausgerichteten Bleistiftrakete. Es trägt zum Schutz einen Helm, lächelt und fliegt zuversichtlich auf die Welt der Buchstaben zu. Das Ziel meiner Arbeit als SHP soll es sein, die nötige Hingabe aufzuwenden und die Verantwortung wahrzunehmen, «meine» Kindergartenkinder auf den Flug in die Welt der Buchstaben vorzubereiten. Ich möchte ihnen genügend Kraftstoff mitgeben, sie durch meine Interventionen auf das Ziel «lesen und schreiben Lernen» ausrichten und ihnen einen schützenden Helm im Sinne von Kompensationsmöglichkeiten mitgeben. So werden sie allfällige Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben besser meistern. Zwar können die Massnahmen die mögliche Ausbildung von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben nicht gänzlich verhindern. Der Schriftspracherwerb wird nicht für alle Kinder in gleichem Masse einfach werden. Und dennoch ist es den Einsatz wert. Die Vorfreude der Kinder darf nicht enttäuscht werden und ihr Lächeln muss erhalten bleiben. Dies soll nicht nur das Ziel meiner Arbeit als SHP sein, sondern ist auch mein Wunsch für den wertvollen Einsatz all jener Fachlehrpersonen, die die Broschüre zur Arbeit oder gar die vorliegende Arbeit selbst in die Hände nehmen und lesen.

Literaturverzeichnis

- Falkai, P., Wittchen, H., Döpfner, M., Gaebel, W., Maier, W., Rief, W., Saß, H., Zaudig, M. (2018). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5*. (2. korrigierte Auflage). Göttingen: Hogrefe. American Psychiatric Association, Hrsg.
- Barnitzky, H. (2019). *Sprachunterricht heute*. (19. aktualisierte Neuauflage). Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.
- Bear, M., Connors, B. & Paradiso, M. (2009). *Neurowissenschaften. Ein grundlegendes Lehrbuch für Biologie, Medizin und Psychologie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Brem, S. (2017). *Einblick in die Entwicklung des Lesernetzwerkes bei Kindern mit und ohne Dyslexie*. Verfügbar unter: https://www.hirnliga.ch/fileadmin/user_upload/6_Forschungspreis/2017_Herschkowitz/Zusammenfassung_Forschung_Silvia_Brem.pdf
- Bundschuh, K. (2004). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Christiansen, C. (2017). *Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit. Ein motivierendes Übungsprogramm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit in Verbindung mit Literacy (insbesondere Textverständnis)*. (6. Auflage). Oberursel: Finken Verlag GmbH.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2021). Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision, German Modification. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2021/>
- Endlich, D., Küspert, P., Lenhard, W., Marx, P. & Schneider, W. (2019). *LRS Screening. Laute, Reime, Sprache – Würzburger Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Manual*. (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Gamper, H., Keller, U., Messerli, N., Moser, M., & Wüst, J. (2012). *Normen für den Mottier-Test bei 4–12-jährigen Kindern*. Bern: Praxis Forschung – Erziehungsberatung des Kanton Bern.
- Huemer, S., Pointer, A., Schöfl, M. & Landerl, K. (2019). *Evidenzbasierte LRS-Förderung. Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen*. Wien: Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020). Leitfaden Masterarbeit. Abgabe W49/2021. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H. & Skrowronek, H. (2002). *BISC – Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (BISC)*. (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie – LRS* (6. aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (4. Auflage) Weinmar: Beltz Juventa.

Küspert, P. & Schneider, W. (2018). *Hören, lauschen, lernen. Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter. Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache*. (7. komplett überarbeitete Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Mayer, A. (2016). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. (3. überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag & Co KG.

Mayer, A. (2020). *Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE)*. (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag & Co KG.

Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel. *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim: Juventa Verlag.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken*. (12. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

Neef, N., Müller, B., Liebig, J., Schaadt, G., Grigutsch, M. & Gunter, T. (2017). Dyslexia risk gene relates to representation of sound in the auditory brainstem. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 24, 63-72.

Plume, E. & Schneider, W. (2004). *Hören, lauschen, lernen 2. Spiele mit Buchstaben und Lauten für Kinder im Vorschulalter. Würzburger Buchstaben-Laut-Training*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2014). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. (4. aktualisierte Auflage) München: Reinhardt.

Röthlisberger, M. & Brem, S. (2019, Juni). Swiss GraphoLearn – Eine Lernsoftware zur Unterstützung von Kindern beim Leseerwerb. *Logopädie Schweiz*, 20-28.

Schneider, W. (2017). *Lesen und Schreiben. Wie erobern Kinder die Schriftsprache?* Berlin: Springer.

Schule Gams (2018). *Förderkonzept der Schule Gams. Version 3.0 vom 23.01.2018*. Verfügbar unter: http://www.gams.ch/Portals/8/Content/2018-01-23%20Förderkonzept%20der%20Schule%20Gams_Version%203.0.pdf?ver=2019-04-23-152931-773

Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019a). *Lese-Rechtschreibstörung (LRS)* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019b). *Ratgeber Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)* (1. Auflage). *Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.

Skeide, M., Kraft, I., Müller, B., Schaadt, G., Neef, N. & Brauer, J. (2016). NRSN1 associated grey matter volume of the visual word form area reveals dyslexia before school. *Brain. A Journal of Neurology*, 139, 2792-2803.

Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung. Grundlagen – Diagnostik – Intervention*. Berlin: Springer.

Universität Zürich (2018). *Multimodales Neuroimaging Developmental. Neuroimaging. Forschungsinteressen*. Verfügbar unter: <https://www.kjpd.uzh.ch/de/multimod/neuroimaging/research.html>

Zumwald, B., Itel, N. & Vogt, F. (2017). *Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachförderung. Ein Praxisheft für Spielgruppen und Kitas*. (3. Auflage). St. Gallen: PHS (Hrsg.).

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1	23
Ein- und Ausschlusskriterien für die Diagnose von LRS (eigene Darstellung aus: Schulte-Körne & Galuschka, 2019b, S. 29)	
TABELLE 2	78/79
Kategoriensystem für die Bearbeitung des Literaturkorpus nach der qualitativen Inhaltsanalyse	
TABELLE 3	83
Entwicklungsmodelle zum Schriftspracherwerb (eigene Darstellung aus: Mayer, 2018, S. 23)	
TABELLE 4	84
Aufgabenstellungen zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit (eigene Darstellung aus: Mayer, 2018, S. 49)	

Abbildungsverzeichnis

ILLUSTRATION DES COVERBILDS: DEBORA MASSELINK	
ABBILDUNG 1	35
Das zweidimensionale Modell der phonologischen Bewusstheit nach Schnitzler (2008, S. 29, eigene Darstellung aus: Mayer, 2018, S. 50)	
ABBILDUNG 2	40
Interaktives Modell der Entwicklung von LRS (eigene Darstellung aus: Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020, S. 179)	
ABBILDUNG 3	45
Das zweidimensionale Modell der phonologischen Bewusstheit nach Schnitzler (2008, S. 29, eigene Darstellung, leicht verändert aus: Mayer, 2018, S. 50)	
ABBILDUNG 4	81
Modell des Arbeitsgedächtnisses in Anlehnung an Baddeley (1986) (eigene Darstellung aus: Mayer, 2018, S. 38)	

Anhänge

1. Kategoriensystem für die Bearbeitung des Literaturkorpus – nach der qualitativen Inhaltsanalyse

Hauptkategorien	Subkategorien	Kodierregel/Definition
Grundlagen LRS	Definition	Aussagen über die verschiedenen Definitionen/Begriffe und Konzepte von LRS, damit daraus eine Arbeitsdefinition für die Masterarbeit erstellt werden kann.
	Diagnostik	Aussagen über Kriterien zur Diagnostik von LRS.
	Prävalenz	Aussagen und Zahlen über die Häufigkeit von LRS (isolierte Lese- bzw. Rechtschreibschwierigkeiten, aber auch kombinierte Schwierigkeiten).
	Komorbide Störungen	Aussagen über komorbide Störungen, die zusammen mit LRS auftreten können.
Ursachen	Biologische Faktoren	Aussagen darüber, inwiefern genetische oder neuropsychologische Faktoren als Ursachen für LRS gesehen werden können.
	Wahrnehmungsschwächen/kognitive Lernvoraussetzungen	Aussagen darüber, inwiefern visuelle oder auditive Wahrnehmungsstörungen oder kognitive Lernvoraussetzungen als Ursachen für LRS gesehen werden können.
	Umweltfaktoren	Aussagen darüber, inwiefern Umweltfaktoren wie sozioökonomischer und familiärer Stand, (ausser-)schulische Lernmöglichkeiten oder psychische Belastungsfaktoren als Ursachen für LRS gesehen werden können.

Tabelle 2: Kategoriensystem für die Bearbeitung des Literaturkorpus nach der qualitativen Inhaltsanalyse

Hauptkategorien	Subkategorien	Kodierregel/Definition
Früherkennung und Prävention von LRS	Kompetenzen für den Schriftspracherwerb	Aussagen über jene Kompetenzen, die den späteren Schriftspracherwerb nachweislich beeinflussen und daher beim Eintritt in die Schule unbedingt gut ausgeprägt sein müssen.
	Ungestörte Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten	Aussagen über die ungestörte Entwicklung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten.
	Berechtigung und Stellenwert von Früherkennung und Prävention	Aussagen, die verdeutlichen, welche Berechtigung und welchen Stellenwert Früherkennung und Prävention von LRS haben.
	Früherkennung von LRS	Aussagen darüber, welche Faktoren beobachtet/getestet werden können, weil sie Hinweise geben, bei welchen Kindern es sich möglicherweise um Risikokinder handeln könnte. Was kann auf der Verhaltensebene beobachtet werden? Welche empirisch untersucht und als wirkungsvoll eingestufte Testverfahren können angewendet werden? Welche hemmenden und fördernden Faktoren können für die Früherkennung von LRS identifiziert werden?
	Prävention von LRS	Aussagen über Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die vorschulische Förderung im Sinne einer Prävention wirkungsvoll für den späteren Schriftspracherwerb bei Risikokindern ist. Aussagen über bereits bestehende wirkungsvolle Trainingsprogramme zur Prävention. Welche hemmenden und fördernden Faktoren können für die Prävention von LRS identifiziert werden?
Sonstiges	Aussagen, die im Laufe der Bearbeitung der Literatur als wichtig für die vorliegende Arbeit erscheinen.	

2. Beispiele für Materialanalyse

Bunte Klebezettel zum Zuordnen relevanter Teststellen zu den einzelnen Haupt- und Subkategorien:

Beispiele für handschriftliche Zusammenfassungen und Hinweise für die spätere Datenzusammenfassung:

3. Modell des Arbeitsgedächtnisses (in Anlehnung nach Baddeley, 1986)

Abbildung 4: Modell des Arbeitsgedächtnisses in Anlehnung an Baddeley (1986) (eigene Darstellung aus: Mayer, 2018, S. 38)

Das bekannteste und anerkannteste Modell von der Idee des Arbeitsgedächtnisses und seiner zentralen Bestandteile und Funktionen stammt von Baddeley (1986 in Mayer, 2018).

Mayer (2018) erklärt, dass als Aufmerksamkeitskontrollinstanz, welche in erster Linie Informationen verarbeitet, **Zentrale Exekutive** dient. Dieser sind zwei unabhängig voneinander arbeitende, sogenannten «slave-systems» untergeordnet, die für die Speicherung von Informationen zuständig sind. Es handelt sich dabei zum einen um die phonologische Schleife und den visuell-räumlichen Skizzenblock.

Die **phonologische Schleife** speichert und wiederholt (schrift)sprachliche Informationen. Für die Dauer von ca. 1,8 Sekunden wird so eine phonologische Repräsentation möglichst vollständig und in richtiger Reihenfolge mittels des passiven Kurzzeitspeichers, dem «phonologischen buffer», und dem aktiven «phonologischen rehearsal», aufrechterhalten.

Der **visuell-räumliche Skizzenblock**, hat die gleiche Funktion, wie die phonologische Schleife inne, allerdings für visuelle Informationen. Bei LRS ist primär das phonologische Arbeitsgedächtnis betroffen. Der visuell-räumliche Skizzenblock hat keine grosse Bedeutung für den Schriftspracherwerb.

Der **Episodische Buffer** dient als Schnittstelle zwischen den beiden «slave-systems» (also dem Arbeitsgedächtnis) und dem Langzeitgedächtnis. Werden Informationen aus den beiden «slave-systems» gleichzeitig gespeichert und verarbeitet, sorgt die Zentrale Exekutive für den Wechsel zwischen den verschiedenen Verarbeitungsprozessen, den Fokus auf wichtige Informationen und das Ausblenden von Unwesentlichem. Schliesslich sorgt die Zentrale Exekutive auch dafür, Informationen aus dem Langzeitgedächtnis ins Arbeitsgedächtnis zu transferieren, um sie weiterzuverarbeiten (ebd.).

6. Sammlung von Aufgabenstellungen zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit

Reimerkennung 1	«Du hörst jetzt zwei Wörter; wenn sich die beiden Wörter gleich anhören, dann sagst du «ja», wenn sie sich nicht gleich anhören, dann sagst du «nein». Baum-Traum» (Jansen et al. 2002)
Reimerkennung 2	«Ich sage jetzt vier Wörter. Ein Wort passt nicht dazu, weil es ganz anders klingt als die anderen drei Wörter. Du sollst das Wort ehrausfinden, das nicht zu den anderen passt. Feld, Geld, Pudel, Welt.»
Reimproduktion	«Welches Wort reimt sich auf «Tisch»?»
Silbensynthese	«Kannst du den Roboter verstehen? Welches Wort meint er wohl: Re-gen-bo-gen?»
Silbensegmentation	«Klatsche das Wort «Tennisball». Aus wie viel Silben besteht das Wort?»
Silbenelision	«Welches Wort hörst du, wenn du bei «Handschuh» «Hand» weglässt?»
Laut-zu-Wort-Aufgabe	«Hörst du ein [i:] in Igel?» (Jansen et al. 2002, hier handelt es sich aber eher um die Identifizierung einer Silbe)
Anlautkategorisierung	«Jetzt sollst du herausfinden, welche Wörter am Anfang gleich klingen. Esel, Elefant, Affe.»
Auslautkategorisierung	Analog
Anlautidentifizierung (analog Inlaut und Auslautidentifizierung)	«Jetzt sollst du herausfinden, mit welchem Laut die Wörter anfangen. Ich zeige dir ein Bild und sage das Wort. Du überlegst dir, wie das Wort beginnt.» (Hartmann/Dolenc 2005)
Phonemsegmentation	«Welche Laute hörst du in «Ball»?»
Phonemsynthese	«Der Roboter spricht heute besonders komisch. Welches Wort meint er wohl: [z]-[o]-[f]-[a]?»
Phonemelision (auch möglich: Phoneme hinzufügen)	«Welches Wort ergibt sich, wenn du bei *reisen» das [r] weglässt?» «Welches Wort hörst du, wenn du bei «Eis» ein [r] dazutust?»
Lautersetzung	«Ersetze bei Ananas alle [a] durch ein [i].»
Phonemreversion	Die Segmentation eines vorgegebenen Wortes in umgekehrter Reihenfolge anordnen (aus «Tisch» wird «Schit»).

Tabelle 4: Aufgabenstellungen zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit (eigene Darstellung aus: Mayer, 2018, S. 49)

Danksagung

Die vorliegende Masterarbeit wäre nicht entstanden ohne die Unterstützung verschiedener Personen. Die Wichtigsten seien an dieser Stelle aufgeführt.

Von ganzem Herzen danke ich...

- ✓ Karin Zumbrunnen für die geduldige, professionelle und ermutigende Betreuung im gesamten Entstehungsprozess dieser Arbeit. Du hast mir immer wieder geholfen, den Blick auf das Zentrale zu lenken.
- ✓ Stefan Junker und Susanne Junker-Öztürk, Yvonne Schwengeler und Damaris Veneziani für das gründliche, kritische und wertschätzende Lektorat.
- ✓ Debora Masselink für das liebevolle und wunderschöne Design des Covers.
- ✓ Stefanie Pankratz für das aufwendige und professionelle Layout.
- ✓ meinem Kollegium der Schule Gams, insbesondere meiner Schulleiterin, Sandra Forrer, für Geduld, Rücksichtnahme, Flexibilität und Unterstützung. Danke, dass ihr hinter mir steht und meine Arbeit schätzt.
- ✓ meinem Ehemann Daniel. Dein Durchtragen, Nachfragen, Motivieren, deine Rücksichtnahme und dein Verzicht während der Entstehungszeit dieser Arbeit haben mir stets den Rücken gestärkt.

Eigenständigkeitserklärung zur Masterarbeit

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Berneck, 06.12.2021

Annika Veneziani

Handlungsempfehlungen
für eine evidenzbasierte
Früherkennung und
Prävention von LRS im
Kindergarten

Annika Veneziani

Welt der Buchstaben
Kindergarten

Fröhlich, zuversichtlich und bestens ausgerüstet fliegt der kleine Junge auf dem Umschlag der vorliegenden Arbeit geradewegs in die Welt der Buchstaben. Welche Lehrperson wünscht sich nicht auch, die «eigenen Kindergartenkinder» so in die erste Klasse zu entlassen? Doch leider gehören Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zu den häufigsten Entwicklungsstörungen, die im Kindes- und Jugendalter auftreten. Oft beeinträchtigen sie auch die Leistungen in anderen Schulfächern und können emotionale und psychische Belastungen bei Betroffenen hervorrufen.

Was kann daher im Kindergarten bereits zur Früherkennung und Prävention von LRS beigetragen werden?

Vielleicht stellst du dir als Kindergartenlehrperson oder Fachperson der Schulischen Heilpädagogik genau diese Frage. Dann hilft dir die vorliegende Broschüre, Antworten zu finden.

Dazu findest du zunächst einige Informationen zum Phänomen LRS. Anschliessend wird aufgezeigt, wie der ungestörte Erwerb schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten vor sich geht. Hauptanliegen der Broschüre ist es jedoch, den Stellenwert und die Berechtigung der Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten deutlich zu machen und Gelingensbedingungen dafür zu formulieren. Ausserdem erhältst du hier kompakt die wichtigsten Infos und hilfreiches Material für deine Arbeit. Dies geschieht zugunsten deiner Kinder, in deren Leben du so einen kleinen Unterschied machen kannst.

Danke für deinen wertvollen Einsatz.

01 LRS, LEGASTHENIE, LESE-RECHTSCHREIBSTÖRUNG, DYSLEXIE...?

Es gibt viele Begriffe für das Phänomen LRS. Oft stehen dahinter verschiedene Haltungen und Absichten. In dieser Broschüre wird ausschliesslich und ganz bewusst der Begriff Lese-Rechtschreibschwierigkeit verwendet und mit LRS abgekürzt. Dies geschieht, um auszudrücken, dass betroffene Kinder besondere Unterstützung im Erwerb der Schriftsprache benötigen. Die Schwierigkeiten können sich ganz verschieden ausprägen. Ein Kind kann ausschliesslich im Lesen (Leseverstehen und / oder Leseflüssigkeit), isoliert im Rechtschreiben oder in beiden Bereichen kombinierte Schwierigkeiten aufweisen.

02 EIN BISSCHEN HINTERGRUNDWISSEN

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben gehören zu den Entwicklungsstörungen, die im Kindes- und Jugendalter am häufigsten auftreten. Das kombinierte Auftreten von Lese- und Rechtschreibstörungen ist fast genauso oft anzutreffen, wie eine isolierte Störung im Lesen oder Rechtschreiben. Es sind dabei keine eindeutigen geschlechtsspezifischen Unterschiede festzustellen. LRS kann mittels eines Anamnesegesprächs, durch Berichte von Lehrkräften, mittels durchgeführter Tests und ergänzend durch physische und neurologische Untersuchungen diagnostiziert werden.

Neben Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben können auch weitere begleitende Störungen auftreten. Spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES) gelten hierbei als besonders ernst zu nehmendes Frühwarnzeichen. Denn es konnte festgestellt werden, dass Kinder mit LRS auch oft SSES aufweisen oder umgekehrt Kinder mit SSES im Laufe der Schulzeit auch LRS ausbilden. Ist neben den Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben aber auch eine erhöhte Belastung des Kindes beobachtbar, sollte dies unbedingt ernst genommen und frühzeitig behandelt werden.

03 URSACHEN VON LRS

Es ist festzustellen, dass es nicht «die eine» Ursache für Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben gibt. Vielmehr scheinen verschiedene Teilbereiche unterschiedlich stark die Ausprägung einer LRS zu beeinflussen.

3.1 Biologische Faktoren

In der Wissenschaft ist man sich inzwischen einig, dass LRS vererbbar ist. Genetische Faktoren tragen dazu bei, dass ein Kind innerhalb einer vorbelasteten Familie selbst auch eine LRS ausbilden kann, wobei nicht ein spezifisches Gen, sondern Konstellationen verschiedener Gene oder Chromosomenbereiche dafür verantwortlich sind. Dies verursacht wiederum neurobiologische Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Kognition und Wahrnehmung. Denn die jeweiligen Gene steuern Funktionen des Nervenwachstums während der frühen Gehirnentwicklung. LRS könnte demnach eine Folge von neuronalen Migrationsstörungen sein. Die im Programm der Zelle verankerte Wanderbewegung ist also gestört. Die Wanderung verlangsamt sich oder bleibt völlig aus, sodass die notwendige Netzbildung von Nervenzellen beeinträchtigt ist und Ansammlungen von Nervenzellen entstehen. Solche Migrationsstörungen findet man nur in spezifischen Gehirnregionen, in denen beispielsweise die Wahrnehmung und Unterscheidung von Sprachreizen gesteuert wird. Es wurde aber noch nicht abschliessend bewiesen, dass diese Veränderungen tatsächlich mit LRS im Zusammenhang stehen.

3.2 Umweltfaktoren

Auch verschiedene Umweltfaktoren können den Grad der Ausprägung einer LRS beeinflussen. So kann das familiäre Umfeld einem Kind vielerlei Begegnungsmöglichkeiten mit der Schriftsprache bieten oder aber das Kind beispielsweise durch Medienkonsum gänzlich davon ablenken. Auch die Art und Qualität der schulischen Unterrichtung hat Einfluss darauf, wie leicht einem Kind das Lesen und Schreibenlernen fällt. Schliesslich sind individuelle und emotionale Faktoren, wie auch das Selbstkonzept des Kindes daran beteiligt, wie gross dessen Anreiz ist, sich selbst mit schriftsprachlichem Material auseinanderzusetzen, oder wie es emotional (aufgrund von Misserfolgserlebnissen) überhaupt zum Lesen und Schreiben steht.

3.3 Ursachen in den Bereichen Wahrnehmung und Kognition

Neurologische Veränderungen führen dazu, dass bei Kindern mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten verschiedene Funktionen in den Bereichen Wahrnehmung und Kognition gestört sind. Besonders hervorzuheben ist hier die phonologische Informationsverarbeitung. Sie kann in drei Teilbereiche untergliedert werden:

- **Die Benennungsgeschwindigkeit** (Rapid Automated Naming = RAN) beschreibt das schnelle Abrufen von Buchstaben- oder auch Wortrepräsentati-

onen aus dem Langzeitgedächtnis. Es werden also durch das Abrufen eines artikulatorisch-motorischen Plans Informationen schnell aus dem mentalen Lexikon aktiviert, damit das Wort oder der Laut schliesslich artikuliert werden können. Werden vorschulisch mangelnde Kompetenzen im RAN festgestellt, lässt dies auf spätere Schwierigkeiten im Lesen, insbesondere in der Flüssigkeit und Geschwindigkeit, schliessen. Kinder mit Problemen im RAN verharren im phonologischen Rekodieren (im Erlesen) und der Leseprozess bleibt langsam und angestrengt. Besonders schwerwiegend sind die langfristigen Einflüsse mangelhafter RAN, da sie sich bis in die achte Klasse nachweisen lassen.

- **Das phonologische Arbeitsgedächtnis** sorgt dafür, vielfältige Informationen weiterzuverarbeiten, oder aus dem Langzeitgedächtnis unmittelbar ins Kurzzeitgedächtnis zu rufen, um damit zu arbeiten. Der Einfluss des Arbeitsgedächtnisses auf die Entwicklung des Lesens und Schreibens ist wenig erforscht. Einig ist man sich aber, dass seine Kapazität die Lese- und Schreibleistungen beeinflusst. So ist die Worterkennung erschwert oder Defizite im Leseverständnis treten auf. Kinder mit LRS zeigen in den verschiedenen Bereichen des Arbeitsgedächtnisses häufig bereits vor Schuleintritt Schwierigkeiten.
- **Die phonologische Bewusstheit** (kurz phB) ist die Fähigkeit, Sprache in einzelne Segmente zu unterteilen, bzw. einzelne Segmente erkennen und «manipulieren» zu können. Bei der phB handelt es sich nicht um eine spezifische Fähigkeit, sondern um ein vielschichtiges Konstrukt aus verschiedensten Teilfertigkeiten. Zu Beginn des Anfangsunterrichts müssen Kinder lernen, ein Wort in Phoneme zu segmentieren, jedem gehörten Phonem das passende Graphem zuzuordnen und es zu verschriften. Auch die Fähigkeit, Buchstaben mittels Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regel in Laute umzukodieren und diese Laute schliesslich zu verschmelzen, um ein Wort erlesen zu können, muss erlernt werden. Dafür bedarf es der Bewusstheit, dass Wörter aus einzelnen Phonemen bestehen und diese Phoneme auch umgekehrt zu Wörtern synthetisiert werden können. Dies ist nichts anderes als die phB. Dementsprechend zeigen Vorschulkinder mit mangelnder phB Schwierigkeiten in der Synthese und Segmentierung im Anfangsunterricht. Der Einfluss der phB nimmt jedoch ab und hat ab der dritten Klasse nur noch wenig Zusammenhang mit LRS.

Insgesamt ist es sehr ratsam, die Kapazität der einzelnen Teilkomponenten der phonologischen Informationsverarbeitung vor dem Schuleintritt ausgiebig zu prüfen.

04 DER UNGESTÖRTE ERWERB SCHRIFT- SPRACHLICHER VORLÄUFERFÄHIGKEITEN

Für die Erarbeitung von Handlungsleitlinien und Gelingensbedingungen für eine evidenzbasierte (wissenschaftlich erforschte und anerkannte) Früherkennung und Prävention von LRS ist es wichtig zu wissen, wo sich ein Kind am Ende der Vorschulzeit im Bereich schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten befinden sollte. Daher wird nachfolgend die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit näher betrachtet. Hierzu hilft die Orientierung am zweidimensionalen Modell der phB nach Schnitzler (2008), welches die einzelnen phonologischen Einheiten jeweils in implizite und explizite Fähigkeiten ausdifferenziert.

All jene Kompetenzen, die im Bereich der phB bis zur Einschulung in jedem Fall erreicht sein sollten, wurden (Farbe dunkelblau) eingefärbt. Kompetenzen, die bereits teilweise angebahnt sein sollten, wurden eingefärbt (Farbe hellblau). Kompetenzen in Feldern ohne farbliche Markierung müssen im Kindergarten noch nicht trainiert werden.

		Dimensionen der phonologischen Einheit →		
		Silben	Onset-Rime	Phonem
implizit	Identifizieren (Erkennen)	«Hörst du ein «bo» in Regenbogen?»	«Welche zwei Wörter reimen sich? Ball, Pudel, Stall?»	«Welche beiden Wörter klingen am Anfang gleich? Brot, Blatt, Glas.»
	Segmentieren (Zerlegen) Synthetisieren (Zusammenziehen)	«Klatsche das Wort Regenbogen!» «Welches Wort ist gemeint? Re-gen-bo-gen?»	«Kannst du das Wort «frau» in zwei kleine Teile teilen?» «Welches Wort ist gemeint? F-rau?»	«Welche Laute hörst du in Tisch?» «Welches Wort ist gemeint [t] [r] [j]?»
explizit	Manipulieren (Verändern)	«Welches Wort kommt raus, wenn du bei Regenbogen das «bo» weglässt?»	«Welches Wort kommt raus, wenn du bei «Frau» das «fr» durch ein «pf» ersetzt?»	«Welches Wort kommt raus, wenn du [ne] rückwärts sprichst?»

Schnitzler (2008) unterscheidet die **implizite** von der **expliziten phonologischen Bewusstheit**. Er schlägt dazu ein zweidimensionales Konstrukt der phonologischen Bewusstheit vor. In der ersten Dimension wird zwischen den drei Ebenen

«Silbe» «Onset und Rime» und «Phonem» unterschieden. Die zweite Dimension differenziert zwischen der Komplexität der jeweiligen Aufgabe und fordert erst implizite und schliesslich immer explizitere Fähigkeiten (Identifizieren sprachlicher Merkmale, Segmentieren und Synthetisieren, Manipulieren). Hält man sich an dieses Modell der Differenzierung einzelner Teilkompetenzen der phB, so hat dies auch Konsequenzen für die Früherkennungs- und Präventionsmassnahmen. Denn es werden dort nur jene Kompetenzen abgefragt und trainiert, die ein Kindergartenkind ohne besondere Instruktion bis zum Ende der Vorschulzeit entwickelt haben sollte. Kann ein Vorschulkind noch keine expliziten Aufgaben auf Phonemebene lösen, ist dies kein Grund zur Sorge – das lernt es mit Beginn des Erstleseunterrichts. Im Kindergarten muss dies noch nicht trainiert werden! Dazu gleich noch mehr.

05 STELLENWERT UND BEDEUTSAMKEIT VON FRÜHERKENNUNG UND PRÄVENTION VON LRS

Die vorschulische Früherkennung und Prävention von LRS sollte aus verschiedenen Gründen einen hohen Stellenwert im Kindergartenalltag haben, weil es heutzutage zum einen Screeningverfahren gibt, mit denen ein angemessener Teil der Risikokinder identifiziert werden kann. Mit den Testergebnissen muss dabei unbedingt mit Bedacht umgegangen werden. Zum anderen ermöglicht der Rückgriff auf evidenzbasierte vorschulische Förderprogramme das Einleiten passender Präventionsmassnahmen. Wissenschaftlich ist mehrfach bestätigt, dass Kinder, welche ein wirkungsvolles Präventionsprogramm durchlaufen, weniger Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben entwickeln. Dies trägt dazu bei, sie vor emotionalen und psychischen Belastungen zu schützen, die mit dem Einsetzen von grösseren Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben auftreten können.

Wie sieht denn nun aber eine wirkungsvolle Früherkennung und Prävention von LRS aus?

06 EVIDENZBASIERTE FRÜHERKENNUNG VON LRS

Nachfolgend erfährst du einiges über verschiedene Beobachtungen oder Informationen, die dich auf Risikokinder aufmerksam machen sollten. Ausserdem lernst du einige wissenschaftlich geprüfte Testverfahren kennen und erlangst Einblick in eine Sammlung von Bedingungen für eine gelingende Früherkennung von LRS.

Du solltest auf **allgemeine sprachliche Fähigkeiten** und Voraussetzungen achten. Darunter zählt der aktive und passive Wortschatz (bei Kindern mit LRS ist dieser sehr klein und erweitert sich nur langsam), das Hörverstehen, Kompetenzen im Bereich Syntax und Grammatik, das Gedächtnis für Geschichten und die Buchstabenkenntnis. Kinder mit LRS zeigen ausserdem Schwierigkeiten in der Unterscheidung der Verschlusslaute «b» «d», «g» und «p» und dem Nachsprechen von Wörtern bei grossem Umgebungslärm. Weiter vorne in der Broschüre hast du schon erfahren, dass SSES als Risikofaktor für die Ausbildung von LRS gesehen werden können. Frag also bei den Eltern nach oder bitte die logopädische Fachkraft an der Schule, ggf. das betreffende Kind diesbezüglich genauer anzuschauen.

Auch einige **spezifische sprachliche Fähigkeiten** und Voraussetzungen geben dir Hinweise darauf, welche Kinder ein Risiko für die Ausbildung von LRS haben. Mithilfe verschiedener Testinstrumente, die du gleich vorgestellt bekommst, kannst du die Leistungen der drei Teilbereiche der **phonologischen Informationsverarbeitung** überprüfen.

Eine Kombination von Aufgaben zu RAN und phB liefern die zuverlässigsten Ergebnisse bzgl. der Vorhersage von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Möchtest du herausfinden, wo ein Kind im Bereich der phB steht, ohne dabei ein Testinstrument anzuwenden, hilft die Orientierung an dem vorher erwähnten zweidimensionalen Modell der phB von Schnitzler. Überprüfe in erster Linie die implizite Bewusstheit für Silben, Onset / Rime und Phoneme und taste dich dann in den Bereichen Silben und Onset / Rime noch etwas weiter zu expliziteren Aufgaben vor (siehe farbige Schraffierungen).

Auch **unspezifische Voraussetzungen** wie die Konzentrationsfähigkeit, Lernmotivation und Lernfreude am Ende der Vorschulzeit beeinflussen den Erfolg beim Lesen- und Schreibenlernen, weshalb es sinnvoll ist, wenn du auch dazu Beobachtungen machst oder aufschreibst.

Weiter vorne wurde festgestellt, dass es auch genetische Einflüsse für LRS gibt. Deshalb ist es ratsam, schon früh (beispielsweise in einem ersten Kennenlerngespräch mit Eltern) herauszufinden, ob es genetische Vorbelastungen für LRS in der Familie gibt und wie der Familienalltag aussieht (Rolle von Lesen und Schreiben daheim, Medienkonsum, usw.). Behalte dieses Wissen im Hinterkopf!

Und nun noch eine Auswahl von Testverfahren, die du beispielsweise für die Früherkennung von Risikokindern anwenden kannst. Sie sind alle standardisiert und normiert.

Instrument	Inhalt	Durchführungszeitpunkt	Anwendung	Dauer
BISC (Bielefelder Screening zur Früherkennung von LRS)	<ul style="list-style-type: none"> • Reime erkennen • Silben segmentieren • Worte synthetisieren • Benennungsgeschwindigkeit • Pseudowort-Nachsprechen • Bildzuordnung 	4 oder 10 Monate vor der Einschulung in die erste Klasse	Einzel	30 min
TEPHOBE (Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> • implizite und explizite Fähigkeiten auf den Ebenen Silbe, Onset/Rime und Phoneme • Benennungsgeschwindigkeit 	Letzte 3 Monate vor der Einschulung in die erste Klasse	Ein Teil im Einzelsetting, ein Teil in der Gruppe	45 min
LRS-Screening	<ul style="list-style-type: none"> • Phonologische Bewusstheit • Phonologisches Arbeitsgedächtnis • Benennungsgeschwindigkeit • Buchstabenkenntnis • Wortschatz • Nachsprechen von Sätzen • Pluralbildungen 	10-11 und 4-5 Monate vor der Einschulung in die erste Klasse	Einzel	25 min
Mottier	<ul style="list-style-type: none"> • in Silben segmentierte Pseudowörter mit steigender Anzahl Silben wiederholen 	flexibel	Einzel	10 min

07 WIRKUNGSVOLLE PRÄVENTION VON LRS

Es können entsprechend der Früherkennungsmerkmale auch einige Förderkomponenten abgeleitet werden, die ein Training zur Prävention von LRS nachweislich enthalten sollte, damit es nachhaltige Effekte auf den Schriftspracherwerb hat.

Da bisher nur die Effizienz eines Trainings der phB nachgewiesen werden konnte, ist die **Arbeit an der phonologischen Bewusstheit** besonders wichtig. Das phonologische Arbeitsgedächtnis und die Benennungsgeschwindigkeit sind nach aktuellem Erkenntnisstand nicht trainierbar. Vorschulisch solltest du insbesondere implizite phonologische Kompetenzen auf den Ebenen Silbe, Onset/Rime und Phoneme trainieren, da explizite Aufgaben meist erst mit Beginn des Schriftspracherwerbs gelöst werden können. Denke daran, dass ein Training der

phB sich vor allem auf die Rechtschreibleistungen auswirkt, während in der Leseleistung dadurch nur geringe Fortschritte erreicht werden können. Ausserdem nehmen Effekte einer Förderung der phB mit steigendem Alter ab. Es ist also zu folgern, dass ein frühes Training der phB die grösste Wirkung hat. Auf der *Silbenebene* kannst du mit Kindern an der Fähigkeit arbeiten, eine einzelne Silbe in einem Wort zu identifizieren oder dieses durch Klatschen in Silben zu segmentieren. Auch ein in Silben segmentiertes Wort sollten Kinder synthetisieren können. Das Identifizieren zweier Wörter mit gleicher Anfangs- oder Endsilbe sollte gelingen. Auf der *Reimebene* kannst du mit den Kindern an verschiedensten Kinderreimen und Reimspielen arbeiten. Bis zum Ende der Kindergartenzeit sollten die Kinder entscheiden können, ob sich zwei Wörter reimen. Explizitere Aufgaben zum Segmentieren eines Wortes in Onset und Rime oder zum Synthetisieren eines in Onset und Rime segmentierten Wortes sollten dagegen nicht in erster Linie im Fokus deiner Förderung stehen, da sie für viele zu komplex sind. Beschränke dich auf der Phonemebene ausschliesslich auf die impliziten Fähigkeiten – also einzelne Laute am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes identifizieren können, bzw. zu bewerten, ob zwei Wörter den gleichen Laut (z.B. am Anfang) enthalten. Von Aufgaben, welche explizitere phonologische Kompetenzen auf dieser Ebene fordern, solltest du absehen. Am besten kombinierst du das Training an der phB durch ein **Training der Buchstaben-Laut-Zuordnung**. Vielfältiges Üben und Verknüpfen der Buchstabenbilder mit den zugehörigen Buchstabenlauten (Phonem-Graphem-Korrespondenz) führen zu einem signifikanten Zuwachs in der Lese- und Schreibleistung. Die Kombination dieser beiden Förderkomponenten zeigte in wissenschaftlichen Untersuchungen mehrmals die grössten Erfolge.

Unter Umständen kann es bei Kindern mit grossen Schwierigkeiten in der sprachlichen Entwicklung sinnvoll sein, ein Präventionsprogramm durch ein **Computerprogramm** zu ergänzen, welches auch Zuhause angewendet werden kann. Von diesen bekommst du gleich noch eines vorgestellt.

Für Kinder mit SSES ist eine ergänzende, frühzeitig einsetzende Sprachtherapie angezeigt, z.B. im Rahmen **logopädischer Unterstützung**, welche auf die Weiterentwicklung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten zielt. Auf diese Weise kann auch der Ausbildung von LRS präventiv entgegengewirkt werden. Steh im Austausch mit deiner logopädischen Fachkraft und arbeite mit ihr zusammen (Mayer, 2018).

Schliesslich können auch die **Lernmotivation und Lernfreude** schon vorschulisch durch die Auswahl und Art deiner Förderung beeinflusst werden. Mög-

lichkeiten zur spielerischen sprachlichen Förderung erweisen sich für Kinder oft als besonders lustvoll und erzeugen grosse Freude bei der unbeschwertem Auseinandersetzung mit sprachlichen Aufgaben.

Folgende Präventionsprogramme bieten sich an, wenn du Zeit und Ressourcen hast, dich an die jeweiligen Manuale zu halten. Werden sie treu durchgeführt, versprechen sie nachhaltige Effekte auf die schriftsprachlichen Fähigkeiten von Risikokindern.

Instrument	Inhalt	Dauer
Hören, lauschen, lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Lauschspiele • Reime • Arbeit an Sätzen und Wörtern • Silben • Anlaute • Phoneme 	20 Wochen, je 5 Tage die Woche à 10-15 min
Hören, lauschen, lernen 2	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben zur Verknüpfung von Einzellauten (in folgender Reihenfolge: A, E, M, I, O, R, U, S, L, B, T, N) mit den entsprechenden Buchstaben kombiniert 	Als reines Buchstaben-training: 10 Wochen, je 5 Tage die Woche à 10-15 min. Kombiniert mit dem «Hören, lauschen, lernen»: 20 Wochen, je 5 Tage die Woche à 10-15 min
Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit	<ul style="list-style-type: none"> • genaues und sinnentnehmendes Zuhören • auf Silbenebene das Erkennen von Silben und Wortlängen, das Erlernen der Robotersprache (in Silben sprechen) • auf der Ebene Onset / Rime das Bilden von Reimpaaren und Erkennen von Reimen • auf Phonemebene das Identifizieren eines Lautes in einem Wort, das Identifizieren eines An- oder Endlautes und das Zusammenziehen mehrerer Laute zu einem Wort • Aufgaben zur Wortschatzerweiterung • Aufgaben zum Bilden von Sätzen 	17 Wochen, 5 Tage, à max. 30 min
Grapho-Learn SwissGerman (App)	<ul style="list-style-type: none"> • phonologisches Grundlagentraining • Training zur auditorischen Aufmerksamkeit • intensives grapho-phonologisches Training, (Graphem-Phonem-Zuordnung) 	beliebig

08 BEDINGUNGEN FÜR EINE GELINGENDE FRÜHERKENNUNG UND PRÄVENTION

Neben den bisher aufgeführten Punkten helfen dir folgende Gelingensbedingungen, die Wirksamkeit deiner Intervention zu erhöhen:

- ✓ Achte auf das Verwenden normierter und standardisierter Testverfahren und wissenschaftlich überprüfter Präventionsprogramme (wie die hier vorgestellten) oder orientiere dich allenfalls an Schnitzlers Modell zu impliziten und expliziten Aufgaben der phB, um zu prüfen, ob dein vorliegendes Material die passenden Kompetenzen testet oder fördert.
- ✓ Wähle immer ein Training der phonologischen Bewusstheit in Kombination mit einem Training der Buchstabenkenntnis.
- ✓ Achte stets auf einen sensiblen Umgang mit Testergebnissen, um Stigmatisierung u.ä. zu vermeiden.
- ✓ Leite aus allen Testergebnissen immer passende Förder- und Unterstützungsmaßnahmen ab. Bleibe nicht bei einer Diagnose stehen.
- ✓ Passe Fördermaßnahmen individuell auf den Leistungsstand und die Bedürfnisse der Kinder an.
- ✓ Arbeite dich gut in Testinstrumente oder Förderprogramme ein, um sie so treu wie möglich durchführen zu können. Das erhöht die Validität deiner Ergebnisse, bzw. die Wirksamkeit deiner Massnahmen.
- ✓ Führe kein isoliertes Training der auditiven oder visuellen Funktionen ohne Bezug zur Schriftsprache durch. Das hat keinen Effekt.

09 ELTERN TIPPS

Ein Kind prägt auch der **häusliche Einfluss** in Bezug auf schriftsprachliche Erfahrungen. Sehr wichtig scheint daher neben dem Training expliziter Vorläuferfähigkeiten auch die Berücksichtigung dieses Faktors zu sein. Hierzu zählt unter anderem die Literacy Erziehung. Literacy Erziehung umfasst unter anderem, dass Eltern mit ihrem Kind gemeinsam Bücher anschauen oder lesen, aber auch dialogische Bilderbuchbetrachtung, gemeinsame Rollenspiele und verbales Begleiten von Alltags- oder Spielsituationen gehören dazu. Dies sind zwar Förderkomponenten, die teilweise auch im Kindergarten Platz haben, aber vorwiegend zu Hause gefördert werden müssen. Alle Kinder sollten die Möglichkeit für vielfältige Begegnungsmöglichkeiten mit Literatur, Bildern, Sprache und Texten ha-

ben (auch als wichtige Alternative zum Medienkonsum). Deine Aufgabe kann es daher auch sein, die Eltern deiner «Risikokinder» über die Wichtigkeit dieser Förderkomponente zu informieren und Ideen zu geben, wie sie umgesetzt werden kann. Für mehr Informationen dazu sei auf das online verfügbare Praxisheft «Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachförderung» von Zumwald, IteI und Vogt (2017) verwiesen, welches vielfältige Impulse für diesen Bereich liefert. Schau doch mal rein.

Verwendete Quellen:

- Bundschuh, K. (2004). Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Christiansen, C. (2017). Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit. Ein motivierendes Übungsprogramm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit in Verbindung mit Literacy (insbesondere Textverständnis). (6. Auflage). Oberursel: Finken Verlag GmbH.
- Endlich, D., Küspert, P., Lenhard, W., Marx, P. & Schneider, W. (2019). *LRS Screening. Laute, Reime, Sprache – Würzburger Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Manual*. (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Gamper, H., Keller, U., Messerli, N., Moser, M., & Wüst, J. 2012. *Normen für den Mottier-Test bei 4–12-jährigen Kindern*. Bern: Praxis Forschung – Erziehungsberatung des Kanton Bern.
- Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H. & Skrowronek, H. (2002). *BISC – Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (BISC)*. (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie – LRS* (6. aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Küspert, P. & Schneider, W. (2018). *Hören, lauschen, lernen. Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter. Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache*. (7. komplett überarbeitete Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Mayer, A. (2016). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. (3. überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag & Co KG.
- Mayer, A. (2020). *Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE)*. (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag & Co KG.
- Plume, E. & Schneider, W. (2004). *Hören, lauschen, lernen 2. Spiele mit Buchstaben und Lauten für Kinder im Vorschulalter*. Würzburger Buchstaben-Laut-Training. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2014). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. (4. aktualisierte Auflage) München: Reinhardt.
- Schulte-Körne G. & Galuschka K. (2019). *Ratgeber Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)* (1. Auflage). *Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung. Grundlagen – Diagnostik – Intervention*. Berlin: Springer.
- Zumwald, B., Iteel, N. & Vogt, F. (2017). *Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachförderung. Ein Praxisheft für Spielgruppen und Kitas*. (3. Auflage). St. Gallen: PHSG (Hrsg.).

Gestaltung und Design: Debora Masselink, Stefanie Pankratz

Die vorliegende Broschüre entstand aus der Masterarbeit «Evidenzbasierte Früherkennung und Prävention vom LRS im Kindergarten». Sie findet sich unter diesem QR Code.

Die Broschüre «Handlungsempfehlungen für eine evidenzbasierte Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten» soll Fachlehrpersonen aus Kindergarten und Schulischer Heilpädagogik einen Einblick in das Phänomen LRS bieten und aufzeigen, wie bereits im Vorschulalter interveniert werden kann. Hauptanliegen der Broschüre ist es auf die Berechtigung und den Stellenwert, die Früherkennung und Prävention von LRS im Kindergarten haben, aufmerksam zu machen. Ausserdem werden die im Rahmen einer Masterarbeit gewonnenen, zentralen Erkenntnisse zu wirkungsvollen Früherkennungs- und Präventionsmassnahmen sowie zu Gelingenbedingungen kompakt vorgestellt.